

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Umgang mit Mobbing

in Glarus Nord

Eine empirische Arbeit zur Analyse des
vorhandenen Wissens und Strategien im
Umgang mit Mobbing an Primarschulen von
pädagogischen Fachkräften

eingereicht von: Helin Imre

Begleitung: Dr. phil. Annette Krauss

Datum der Abgabe: 15.12.2024

Abstract

Studien zeigen auf, dass Mobbing an Schweizer Schulen eine hohe Prävalenz aufweist und bereits den schulischen Alltag von Kindern in der Primarschule prägt. Eine ausreichende pädagogische Professionalität der schulischen Akteur*innen kann dabei als Gelingensbedingung betrachtet werden, um Mobbing frühzeitig zu erkennen und den Schutz der betroffenen Kinder zu gewährleisten. Im Mittelpunkt dieser Masterarbeit steht eine Ist-Stand-Analyse in Hinblick auf mobbingbezogenes Wissen und Strategien von Lehrpersonen in Glarus Nord und die Ableitung von konkreten Handlungsempfehlungen, um einen Beitrag zur Steigerung der Professionalität zu erreichen. Hierfür wurden eine systematische Literaturanalyse und eine Mixed-Methods-Studie basierend auf einer Online-Umfrage und qualitativen Interviews durchgeführt.

Mobbing, Primarschule, Mobbinginterventionen, Mobbingprävention, Mobbing in Glarus Nord

Danksagung

Ich möchte mich herzlich bei den zahlreichen pädagogischen Fachkräften aus Glarus Nord bedanken, die an meiner Onlineumfrage teilgenommen und dadurch ihre wertvollen Erfahrungen mit mir geteilt haben. Diese haben einen wesentlichen Beitrag zur Datengrundlage dieser Masterarbeit geleistet.

Ebenfalls gilt mein Dank den drei ausgewählten Lehrpersonen, die sich die Zeit genommen und bereit erklärt haben, mir vertieft über ihren Umgang mit Mobbing sowie ihre Erfahrungen und Herausforderungen zu berichten.

Ein grosses Dankeschön gilt der Betreuerin dieser Masterarbeit, Annette Krauss. Sie hat mich bei jeder Gelegenheit mit ihren informativen Ratschlägen zum Nachdenken angeregt und mich während des gesamten Prozesses unterstützend begleitet.

Zuallerletzt möchte ich mich bei meiner Familie sowie meinen engsten Freunden bedanken, die mich mental immer unterstützt sowie motiviert haben. Auch geht ein Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, meine Masterarbeit durchzulesen.

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	V
Abbildungsverzeichnis.....	VI
Tabellenverzeichnis.....	VII
1 Einleitung.....	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Heilpädagogische Relevanz.....	2
1.3 Fragestellung und Zielsetzung	2
1.4 Methodisches Vorgehen	2
1.5 Aufbau der Arbeit	3
2 Theoretische Grundlagen	4
2.1 Mobbing.....	4
2.1.1 Begriffsbestimmung.....	4
2.1.2 Ursachen.....	6
2.1.3 Mobbingformen	7
2.2 Mobbing im System Schule.....	9
2.2.1 Prävalenzen und Studien	10
2.2.2 Auswirkungen für betroffene Schüler*innen.....	13
2.2.3 Auswirkungen auf die Schulklasse	16
2.3 Das Mobbingsystem	16
2.3.1 Rollen.....	18
2.3.2 Die Bedeutung der Lehrperson.....	19
2.4 Prävention von Mobbing	20
2.4.1 Strukturmodell der Prävention in Bezug auf Mobbing	21
2.4.2 Schule als Präventionssetting unter Berücksichtigung von Systemebenen ...	21
2.5 Interventionen gegen Mobbing.....	24
2.5.1 No-Blame-Approach.....	25
2.5.2 KiVa	26
2.5.3 ProACT + E.....	27

2.5.4	Mediation	27
3	Mixed-Methods-Studie	30
3.1	Onlineumfrage	30
3.1.1	Forschungsmethodisches Vorgehen	30
3.1.2	Stichprobe und Darlegung der Akquise-Strategie	30
3.1.3	Ergebnisdarstellung.....	31
3.2	Qualitative Lehrer*innen-Befragung	40
3.2.1	Entwicklung des Leitfadens	41
3.2.2	Durchführung und Dokumentation der Interviews	41
3.2.3	Auswertung	42
3.2.4	Ergebnisdarstellung.....	43
4	Diskussion	49
4.1	Triangulation der Daten.....	49
4.1.1	Wissen	49
4.1.2	Strategien.....	51
4.1.3	Vision eines professionellen Umgangs mit Mobbing.....	52
4.2	Bewertung des forschungsmethodischen Vorgehens.....	53
4.2.1	Onlineumfrage.....	53
4.2.2	Qualitative Studie	54
5	Implikationen	55
5.1	Handlungskonzept für die Praxis.....	55
5.2	Empfehlungen für weitere Forschung.....	56
6	Fazit und Ausblick	57
	Literaturverzeichnis	58
	Anhang.....	63

Abkürzungsverzeichnis

Mpfs	Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest
ICF-CY	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY)
WHO	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)
SHP	Schulische Heilpädagog*in
SSA	Schulsozialarbeit
N	Stichprobe
n	Teilstichprobe

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Erklärungsansätze zur Entstehung von Mobbing (Puschmann, 2020, S. 34)	7
Abbildung 2: Formen von Mobbing (Alsaker, 2017, S. 25).....	8
Abbildung 3: Körperliche, verbale und psychische Formen (Vater, 2023, S. 118).....	8
Abbildung 4: Mobbingformen laut PISA 2015 / PISA 2018 (Hauser & Pham, 2018, S. 72) ...	11
Abbildung 5: Sicherheitserleben in der Schule (Brüschweiler et al., 2021, S. 21)	12
Abbildung 6: Prävalenz von Mobbing–Kinderrechtsstudie (Brüschweiler et al., 2021, S. 22)	13
Abbildung 7: Entstehungsprozess von Mobbing (Knauf, 2022, S. 18).....	17
Abbildung 8: Rollen im Mobbingssystem (Salmivalli, 1996, ent. v. Wille, 2020, S. 89).....	19
Abbildung 9: Erleben eines Mobbingfalls, Angaben in absoluten Zahlen	33
Abbildung 10: Häufige Mobbinghandlungen in absoluten Zahlen	34
Abbildung 11: Häufigkeit von Mobbingfällen im Schuljahr in absoluten Zahlen.....	34
Abbildung 12: Hinweise auf Mobbing in absoluten Zahlen.....	35
Abbildung 13: Kontraproduktive Massnahmen in absoluten Zahlen.....	36
Abbildung 14: Thematisierung von Mobbing im Unterricht in absoluten Zahlen	37
Abbildung 15: Präventive Massnahmen in absoluten Zahlen.....	38
Abbildung 16: Vorrangig einbezogene Stellen und Unterstützungsmöglichkeiten in absoluten Zahlen	38
Abbildung 17: Dokumentation von Mobbingvorfällen in absoluten Zahlen	39
Abbildung 18: Gewünschte Ressourcen in absoluten Zahlen	40

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Bestimmung der Grundgesamtheit.....	30
Tabelle 2: Verständnis von Mobbing – Mobbingformen	31
Tabelle 3: Verständnis von Mobbing – Definitionsaspekte	31
Tabelle 4: Massnahmen, die Mobbing ausübende Kinder und von Mobbing betroffene Kinder schützen.....	34
Tabelle 5: Sampling-Tabelle	40

1 Einleitung

6,3 % der Schweizer Schüler*innen im Altersspektrum 11 bis 15 Jahre gaben im Rahmen der Schweizer HBSC-Studie im Jahr 2018 an, in den letzten Monaten mindestens zwei- bis dreimal im Monat Mobbing erfahren zu haben (Ambord et al., 2020, S. 1). Schnorf (2023, S. 39) verdeutlicht, dass aktuelle Zahlen darauf hinweisen, dass sich Mobbing an Schweizer Schulen zu einem ernsthaften Problem entwickelt hat. Dabei weisen die Daten der PISA-Studie von 2018 sogar den höchsten Mobbing-Index im Vergleich zu den Nachbarländern auf. Bei der aktuellen PISA-Studie von 2022 gaben 19 % der Schüler*innen an, mehrfach im Monat Mobbingereferenzen ausgesetzt zu sein (PISA, 2022, S. 11). Obwohl Mobbing tendenziell eher als Phänomen älterer Schüler*innen gedeutet wird, zeigen Studien z.B. die Children's Worlds+ von Andresen und Möller (2019, S. 6) auf, dass auch in Grundschulen ein hohes Mass an Ausgrenzungs- und Gewalterferenzen den schulischen Alltag prägen. Hiervon sind ca. 30% der Schüler*innen betroffen. Die hohe Schadenswirkung von Mobbing ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass Mobbing als Gruppenphänomen gedeutet werden muss, in der in unterschiedlichen Rollen die gesamte Klassengemeinschaft involviert ist (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1402). Lehrer*innen können auf Grund ihrer besonderen Vorbildfunktion Mobbing entweder verstärken oder wirkungsvoll intervenieren, da sie eine Schlüsselrolle bezüglich des Umgangs mit Konflikten und der Kommunikation innerhalb einer Schulklasse einnehmen (Kindler, 2020, S. 37).

1.1 Problemstellung

Aktuelle Erkenntnisse verdeutlichen jedoch, dass für viele Lehrpersonen Mobbing im Schulalltag als grosse Herausforderung erlebt wird. Oft erfolgt kein adäquates und zeitnahes Handeln der Lehrpersonen, u.a. auf Grund des Fehlens von Diagnosefähigkeiten. Mobbinghandlungen finden häufig im Verborgenen statt und werden daher von Lehrpersonen spät oder gar nicht erkannt (Blum & Beck, 2019, S.119). Zudem kann auch bilanziert werden, dass im Schulalltag häufig eine unzureichende pädagogische Professionalität im Umgang mit Mobbing und Gewalt zu erkennen ist (Schubarth, 2019, S. 23). So zeigen Lehrpersonen im Umgang mit Mobbing häufig ein hohes Mass an Unsicherheit, weil ihnen die Unterstützung in der Auseinandersetzung mit Mobbing fehlt, sowie keine geeigneten Konzepte vorhanden sind. Dies macht Lehrpersonen häufig zu Einzelkämpfern (Kindler, 2020, S. 56). Dies hat ernsthafte Folgen für die psychische Gesundheit und das Wohlergehen der betroffenen Schüler*innen (Schäfer & Stoiber, 2022, S. 91). Gleichzeitig ist Mobbing auch als Verstoss gegen das im Rahmen der UN-Kinderrechtskonvention definierte Recht auf Schutz vor seelischer und körperlicher Gewalt herauszustellen (Caesar & Mölders, 2022, S. 21).

In der beruflichen Sozialisation als Klassenlehrerin und als Heilpädagogin konnte die Verfasserin auch persönliche Erfahrungen mit Mobbing machen. Dabei wurde eine grosse

persönliche Betroffenheit durch das entstehende Leid ausgelöst. Dadurch kann die Verfasserin insgesamt resümieren, dass ihr ein breites Spektrum des Umgangs mit dem Phänomen Mobbing von den professionellen Akteur*innen im System Schule begegnet ist und dabei der Schutz, die Persönlichkeitsrechte und der Anspruch auf eine entwicklungsfördernde Lernumgebung nicht für alle Schüler*innen ermöglicht werden konnte.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Hiervon leitet sich auch die heilpädagogische Relevanz ab, da Mobbing als ein Konterkarieren handlungsleitender Prinzipien der Heilpädagogik interpretiert werden kann, insbesondere als Eingriff in die Teilhabe und Inklusion, die Selbstbestimmung, Selbstermächtigung und die rechtliche Gleichstellung aller Menschen (Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e. V. – DBSH, 2018, S. 1–2). Im Sinne der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen (ICF-CY) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann Mobbing als einstellungs- und umweltbedingte Barriere betrachtet werden, die zu einer Behinderung betroffener Schüler*innen beiträgt und der sozialen Komponente von Behinderung entspricht (Pretis & Kopp-Sixt, 2019, S. 10).

Verortet werden kann das soziale Phänomen des Mobbings insbesondere in den Aufgabenfeldern herausfordernden Verhaltens sowie in der Beratung, wie es im Kompetenzprofilraster der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich verankert ist (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020).

1.3 Fragestellung und Zielsetzung

Im Mittelpunkt dieser Masterthesis steht die Beantwortung der folgenden zentralen Fragestellungen:

Über welches Wissen und welche Strategien verfügen Lehrpersonen und schulische Heilpädagog*innen in Glarus Nord im Umgang mit Mobbing?

Wie kann ein professioneller Umgang mit Mobbing an den Primarschulen Glarus Nord aussehen?

Die Fragestellungen sind mit der Zielsetzung verbunden, einen besseren Schutz der Schüler*innen in Glarus Nord zu erreichen und einen Beitrag zum Aufbau einer professionellen Handlungssicherheit der Lehrkräfte zu leisten.

1.4 Methodisches Vorgehen

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird eine systematische Literaturanalyse mit einer Mixed-Methods-Studie kombiniert. Das Vorgehen der systematischen Literaturanalyse orientiert sich an den Handlungsschritten von Nordhausen und Hirt (2022, o. S.). Um schnell

geeignete Treffer zu finden, wird das spezifische Rechercheprinzip angewendet. Literatur wird dabei in den drei Literaturdatenbanken Springerlink, der SZH-Literaturdatenbank und dem gemeinsamen Verbundkatalog (GVK plus) recherchiert. Ergänzend wird das Schneeball-System angewandt.

Einbezogen wird dabei insbesondere Literatur, die in deutscher und englischer Sprache im Zeitraum 2015 bis 2024 veröffentlicht worden ist. Das Vorgehen ist transparent im Anhang dieser Arbeit dargelegt.

Die Onlinebefragung verfolgt dabei die Zielsetzung, eine Ist-Stand-Erhebung in Bezug auf Mobbing im Sozialraum Glarus-Nord zu erheben. Durch qualitative Interviews mit drei Primarschullehrer*innen werden individuelle Perspektiven, Handlungsmuster und Einschätzungen durch einen qualitativen Zugang exploriert. Das forschungsmethodische Vorgehen wird tiefergehend im Kapitel 3 erläutert.

1.5 Aufbau der Arbeit

Der Masterthesis liegt der folgende Aufbau zugrunde:

Das zweite Kapitel widmet sich den theoretischen Erkenntnissen, welche auf den Ergebnissen der systematischen Literaturanalyse basieren. Hierfür erfolgt zunächst eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen Mobbing. Dies beinhaltet insbesondere eine Begriffsbestimmung, ein Aufzeigen von Ursachen und Mobbingformen. Anschliessend wird Mobbing in der Schule nähergehend betrachtet, indem Prävalenzen und relevante Studien hierzu rezipiert und Auswirkungen für die betroffenen Schüler*innen, aber auch die Klassengemeinschaft aufgezeigt werden. Auch die Rolle der Lehrkraft im Mobbingssystem wird betrachtet. Zudem werden Präventions- und Interventionsmöglichkeiten gegen Mobbing aus der Fachliteratur extrahiert.

Im nächsten Hauptkapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen und die zentralen Ergebnisse der Mixed-Methods-Studie verdeutlicht und begründet. Hierbei wird Transparenz über die Auswahl der Interviewpersonen sowie die Stichprobe der Onlinebefragung hergestellt und die verwendeten Untersuchungsmethoden vorgestellt. Im Rahmen der Diskussion werden die Erkenntnisse zusammengeführt und verglichen. Mit Bezug auf Gütekriterien der Sozialforschung werden Limitationen der Studie aufgezeigt.

Abschliessend werden Praxis- und Forschungsimplicationen abgeleitet und ein Fazit gezogen.

2 Theoretische Grundlagen

Im Rahmen dieses Kapitels werden die theoretischen Grundlagen eingeführt. Hierfür wird sich zunächst vertieft mit dem sozialen Phänomen Mobbing auseinandergesetzt, was neben einer Begriffsdefinition auch ein Eingehen auf Ursachen und Formen beinhaltet. Anschliessend werden Spezifika von Mobbing in der Schule aufgezeigt und hierzu der aktuelle Forschungsstand rezipiert sowie Prävalenzen verdeutlicht. Ebenso werden Auswirkungen für betroffene Schüler*innen und die Klassengemeinschaft und die Rolle der Lehrperson im Mobbingssystem erläutert. Danach wird auf Prävention von Mobbing sowie geeignete Interventionsmöglichkeiten eingegangen.

2.1 Mobbing

Häufig werden die sozialen Phänomene Aggression, Gewalt und Mobbing alltagssprachlich vermischt oder synonym betrachtet, was aber als unzutreffend herausgestellt werden kann (Politi, 2020, S. 2). Zur Schärfung des Begriffs Mobbing erfolgt daher zunächst eine einführende Definition.

2.1.1 Begriffsbestimmung

Schneider und Toyka-Seid (2024, o. S.) führen den Wortursprung von Mobbing auf das englische Wort «to mob» zurück, was «angreifen und attackieren» bedeutet. Grundsätzlich kann resümiert werden, dass das soziale Phänomen Mobbing viele Facetten umfasst, sodass eine einheitliche Definition schwierig erscheint, die allen Aspekten vollumfänglich gerecht wird (Politi, 2020, S. 2). Eine der gängigsten Definitionen von Mobbing geht auf Olweus (2010, S. 10–11) zurück. Dieser definiert Mobbing als eine besondere Form von interpersonaler Gewalt. Eine schwächere Person¹ ist dabei über einen längeren Zeitraum verletzenden Handlungen von einer oder mehreren Personen, die sich überlegen fühlen, ausgesetzt. Demnach stellen typische Kriterien von Mobbing das Vorliegen einer Verletzungsabsicht, die Wiederholung der verletzenden Handlungen über eine bestimmte Zeitspanne und das Vorhandensein eines Machtungleichgewichts dar.

Generell wird in der Fachliteratur erst von Mobbing gesprochen, wenn bestimmte Kriterien vorliegen. Demnach stellt nicht jede aggressive, negative oder verletzende Handlung schon Mobbing dar. Das Phänomen Mobbing ist durch körperliche, verbale oder subtilere Handlungsformen immer auf ein bestimmtes Kind und Jugendliche gerichtet und in eine

¹ Im Rahmen dieser Arbeit werden Begrifflichkeiten wie Opfer und Täter weitestgehend vermieden und durch neutrale Begrifflichkeiten ersetzt. Dies wird insbesondere dadurch begründet, dass viele Täter in anderen Kontexten auch Mobbing, Gewalt, Ausgrenzung erlebt haben und daher häufig auch selbst Opfer sind. Zudem handelt es sich bei der Zielgruppe Schüler*innen um minderjährige Personen, welche nicht vollumfänglich die Verantwortung für eigene Taten tragen. Weiterhin begründet sich dies auch in der Haltung, dass durch Reflexion Entwicklungen angestossen werden können, sodass starre Rollenzuschreibungen an dieser Stelle als nicht hilfreich angesehen werden.

bestimmte Gruppendynamik eingebunden, die sich dadurch äussert, dass andere Kinder den oder die Angreifer*innen unterstützen (Alsaker, 2017, S. 13-14). Dies drückt Alsaker (2017, S. 14) auch durch die folgenden Charakteristiken als Elemente eines Mobbinggeschehens heraus:

- Mobbing basiert auf einem aggressiven Verhalten.
- Mobbing geschieht systematisch gegen eine Person.
- Mobbing ist ein kollektives Ereignis.
- Mobbing kommt wiederholt über einen längeren Zeitraum vor (dies kann von Wochen bis hin zu Jahren dauern).

Kindler (2020, S. 19–20) kritisiert starre Kriterien bezüglich einer Diagnose von Mobbing, da z. B. die Zeit der Mobbinghandlungen nichts über die Intensität aussagt, und empfiehlt als Hauptmerkmal, sich am langfristigen Erleben von Hilflosigkeit der von Mobbing betroffenen Personen zu orientieren. In diesem Sinne definiert Kindler (2020) Mobbing wie folgt: «Mobbing ist eine Gewaltform, in der das wiederholte Erleben von Hilflosigkeit als Reaktion auf schädigende Verhaltensweisen beim Opfer, den Mobbenden und letztlich auch bei scheinbar Neutralen den Prozess der Rollenübernahme hervorruft» (Kindler, 2020, S. 21). Alsaker (2017, S. 21) grenzt Mobbing klar von einem Konflikt ab, weil Mobbing immer durch eine Demonstration von Macht geprägt ist und damit auf einem Ungleichgewicht basiert. Grundsätzlich kann Mobbing von einer normalen sozialen Entwicklung abgegrenzt werden. Im Gegensatz zu Konflikten werden über Mobbing keine positiven Lernerfahrungen vermittelt und diese stattdessen sogar tendenziell verhindert (Scherzinger & Wettstein, 2018, S. 7).

Neuere Verständnisse von Mobbing interpretieren dies als komplexes Gruppenphänomen, was neben ausübenden und betroffenen Schüler*innen weitere soziale Rollen, Funktionen und Beteiligungsformen beinhaltet (z. B. Verteidiger*innen, Assistent*innen der mobbenden Person, Bestärker*innen) (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1402; Leye, 2023, S. 5).

Im Fachdiskurs werden die mit Mobbing assoziierten Verhaltensweisen häufig auch mit Bullying bezeichnet. Prinzipiell beschreiben beide Begriffe das gleiche soziale Phänomen, stammen jedoch aus unterschiedlichen Sprachräumen (Knauf, 2022, S. 4). Bullying leitet sich aus dem englischen Wort «to bully» ab und kann mit tyrannisieren, schikanieren und quälen übersetzt werden. Damit werden relational-aggressive Verhaltensweisen benannt, welche auf Handlungsmustern basieren, die bewusst Betroffene quälen oder demütigen sollen (Vater, 2023, S. 116). Im Kontext dieser Masterthesis werden Bullying und Mobbing synonym verwendet.

2.1.2 Ursachen

Die Ursachen von Mobbing sind komplex und multikausal. So kann Mobbing u. a. auf den schulischen Leistungs- und Selektionsdruck sowie Über- und Unterforderung zurückgeführt werden (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1406; Vater, 2023, S. 120). Dies stellt auch in der Schweiz ein grosses Problem dar, was die Ergebnisse der vierten Juvenir-Studie unterstreichen. An dieser beteiligten sich 1538 Jugendliche und junge Erwachsenen im Altersspektrum zwischen 15 und 21 Jahren aus den drei grossen Sprachregionen der Schweiz (Jacobs Foundation, 2017, S. 4). Als zentrales Ergebnis lässt sich ein hohes Mass an Stress und Leistungsdruck herausstellen. So fühlen sich 56 % der Schweizer Jugendlichen häufig bis sehr häufig gestresst in Schule und Ausbildung (Jacobs Foundation, 2017, S. 7). Ein zu starker Leistungsgedanke kann eine starke Konkurrenz und Feindseligkeit innerhalb einer Schulklasse befeuern (Kindler, 2020, S. 13).

Für Mobbing ausübende Personen kann das Verhalten ein Entlastungsventil eigener angestauter Aggressionen sein. Häufig findet die Übertragung erlebter Aggressionen aus anderen Lebensbereichen statt, z. B. im familiären Umfeld. Viele Mobbing-situationen lassen sich auch auf Konflikte mit unterschiedlichen Auslösern zurückführen. Weiterhin wird über das Mobbingverhalten nach einer Befriedigung des Bedürfnisses nach Anerkennung gestrebt. Dies wird über das Verhalten der Gruppe, die bezüglich der Mobbinghandlungen noch Beifall spendet, verstärkt (Vater, 2023, S. 120).

Mobbing lässt sich aber auch auf strukturelle Probleme an Schulen zurückführen. Hierbei ist beispielsweise die Überlastung der Lehrpersonen aufgrund einer hohen Anzahl an Pflichtstunden, der Klassengrössen und Verwaltungsaufgaben anzuführen (Kindler, 2020, S. 11). Weiterhin können auch gesellschaftliche Ursachen für Mobbing bilanziert werden. Hier lassen sich die Rolle der Medien und die Strategien der Unterhaltungsindustrie anführen, die öffentliche Demütigung von Personen nicht kritisiert, sondern zelebriert (Kindler, 2020, S. 15).

Neuere Ansätze gehen von einem komplexen Ursachengefüge aus, die im Einzelfall Mobbing beeinflussen. Diese Ansätze haben als Gemeinsamkeit, dass sie sich am ökosystemischen Modell nach Bronfenbrenner (2000) orientieren, welches einerseits die involvierten Kinder als Individuen wahrnimmt, sie andererseits aber eingebettet in übergeordnete Systeme begreift. Demnach sind die Ursachen in jeder Mobbingkonstellation unterschiedlich und in verschiedenen Wechselwirkungsprozessen zu finden (Bronfenbrenner, 2020, zit. nach Puschmann, 2020, S. 34).

In diesem Sinne stellt Hansen (2023, S. 23) Mobbing als komplexen psychosozialen Prozess heraus, indem organisationale, interaktionale und umgebungsbedingte Faktoren ineinandergreifen. Auch Knauf (2022, S. 14) verortet die Entstehung von Mobbing in einem Zusammenspiel mehrerer Ebenen. Auf der Ebene des Individuums beeinflussen

Charaktereigenschaften und Kompetenzen, welche Rolle Schüler*innen im Rahmen eines Mobbinggeschehens einnehmen. Dies kann durch familiäre Faktoren wie Erziehungsstil, Gewalterfahrungen und den Grad an familiärem Zusammenhalt geprägt werden. Im Klassenkontext spielen die Qualität der Peer-Beziehungen, sozialer Status und das Schul- und Klassenklima eine bedeutsame Rolle. Auch eine gesellschaftlich-kulturelle Ebene wirkt hier beispielsweise über die Schulpolitik, die wirtschaftliche Lage etc. ein.

Demnach bedarf es einer gründlichen fallbezogenen Ursachenanalyse, um ein Mobbingssystem zu verstehen. Hierfür sollten im schulischen Kontext insbesondere die folgenden vier Faktoren Berücksichtigung finden:

- Die Institution, in der Mobbinghandlungen vollzogen werden.
- Die Leitung (Lehrer*in), in deren Verantwortungsbereich Mobbing stattfindet.
- Die Gruppe als soziales Umfeld des Mobbingprozesses.
- Die Mobbing ausübenden Personen (Kindler, 2020, S. 36).

Dies illustriert auch die folgende Abbildung:

Abbildung 1: Erklärungsansätze zur Entstehung von Mobbing (Puschmann, 2020, S. 34)

2.1.3 Mobbingformen

Mobbing beschreibt keinen einzelnen Vorfall, sondern äussert sich in einer Serie unterschiedlicher Handlungen, die als Mobbingformen bezeichnet werden können (Knauf, 2022, S. 5). Es gibt unterschiedliche Systematiken, die unterschiedliche Mobbingformen

beschreiben. So differenziert Alsaker (2017, S. 15) direkte und indirekte Formen von Mobbing, was die folgende Abbildung aufzeigt:

Abbildung 2: Formen von Mobbing (Alsaker, 2017, S. 25)

Die Schadenswirkung der subtilen und indirekten Handlungen darf dabei nicht unterschätzt werden. Diese sind für andere Beteiligte häufig nicht sichtbar, wodurch eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der von Mobbing betroffenen Person und den Mitschüler*innen entsteht. Diese Formen werden häufig auch als relationales Mobbing bezeichnet und werden häufig als schwere psychische Belastung erlebt (Mehl, 2020, S. 114).

Vater (2023, S. 118) differenziert dagegen Mobbing in körperliche, verbale und psychische Formen, was die folgende Abbildung verdeutlicht:

Körperlich	Verbal	Psychisch
Kneifen	Herabsetzende Kommentare zu Aussagen des Opfers in Unterricht oder Pause	Verächtliche Blicke
Anrempeeln	Verbreiten von ungerechtfertigten Anschuldigungen	Abwertende Mimik
Prügeln, Schlagen	Erpressungen, Drohungen	Freche Gestik
Türe vor Opfer zuschlagen	Verweigerung der Zusammenarbeit (z. B. Gruppenarbeit)	Geräusche
Beinstellen	Lügen und Gerüchte über das Opfer verbreiten	Lachen, Kichern
Verstecken oder Beschädigen von Schulsachen oder Kleidern		Schweigen, Abwenden oder Wegsehen

Abbildung 3: Körperliche, verbale und psychische Formen (Vater, 2023, S. 118)

Eine Sonderform des Mobbings stellt das sogenannte Cybermobbing dar. Durch das Internet kann die Identität mit wenig Aufwand verborgen werden, wodurch sich das Machtgefälle im Mobbingsystem noch vergrössern kann (Vater, 2023, S. 117). Auch Cybermobbing kann in verschiedene Formen differenziert werden, insbesondere in:

- Flaming: Hierunter werden hitzige Diskussionen und Streitigkeiten verstanden, bei denen vulgäre und beleidigende Wörter verwendet werden und sich häufig auch Bystander einbringen.
- Belästigung: Es werden wiederholt beleidigende oder bedrohliche Nachrichten versendet.
- Verunglimpfung: Es werden Gerüchte im Internet verbreitet.
- Personifikation: Es erfolgt durch die Verwendung von Passwörtern und Benutzernamen eine Rollenübernahme. Dabei wird sich so mit der Identität der anderen Person verhalten, dass diese einen Imageverlust erleidet.
- Outing und Verrat: Es werden Geheimnisse, intime Informationen und Bilder verbreitet.
- Ausschluss: Es erfolgt ein bewusster Ausschluss aus einer Online-Community.
- Cyberstalking: Eine Person wird durch das wiederholte Senden von Bedrohungen und Erpressungen eingeschüchtert.
- Happy Slapping: Hierunter wird eine unerwartete Attacke auf ein Opfer verstanden, was gefilmt und im Internet verbreitet wird (Steffgen & Böhmer, 2022, S. 457–458).

2.2 Mobbing im System Schule

Mobbing an der Schule hat aufgrund des Stellenwerts von Schulen als Sozialisationsinstanz eine besondere Bedeutung (Peguero & Sung Hong, 2023, S. 1). So tritt Mobbing häufiger in Settings auf, in welchen Personen innerhalb einer stabilen sozialen Gruppe wie beispielsweise einer Schulklasse interagieren (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1400). Die Schule ist als sozialer Kontext herauszustellen, welcher durch die Zuteilung von Schüler*innen zu Schulklassen einen starren Gruppenkontext darstellt, dem sich betroffene Schüler*innen nicht ohne weitere Konsequenzen entziehen können. Durch die Schulpflicht sind auch Fluchtmöglichkeiten stark eingeschränkt. Eine Schulklasse ist weiterhin eine soziale Umwelt, die über längere Zeit zusammenbleibt und sich dadurch zu einem veränderungsresistenten Gruppengefüge entwickeln kann (Steffgen & Böhmer, 2022, S. 455). Dabei ereignet sich Mobbing im schulischen Kontext häufig im öffentlichen Raum. Häufig gewählte Orte sind der Schulweg, öffentliche Verkehrsmittel, Pausen, Toiletten, Umkleidekabinen, im Unterricht hinter dem Rücken der Lehrkräfte. Dies erschwert ein Erkennen und Bemerkten (Vater, 2023, S. 119).

Im Folgenden werden zunächst Statistiken und Studien rezipiert, um dadurch Prävalenzen von Mobbing zu verdeutlichen. Anschliessend werden Auswirkungen für betroffene Schüler*innen sowie die Klassengemeinschaft aufgezeigt und auf die Rolle von Lehrer*innen eingegangen.

2.2.1 Prävalenzen und Studien

Die Prävalenz von Mobbing in Schulen zu messen, kann als Herausforderung betrachtet werden, da von einer hohen Dunkelziffer aufgrund von Verharmlosungs-, Verdrängungs- und Täuschungsstrategien sowie Scham- und Angstgefühlen ausgegangen werden muss. Im Rahmen der Mobbingforschung wird auf unterschiedliche Informationsquellen zurückgegriffen. So werden u. a. Befragungen von Lehrpersonen, Schüler*innen, Eltern eingesetzt, wobei am häufigsten auf Selbstberichte in Form von Fragebögen zurückgegriffen wird (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1402). Aufgrund weniger Studien zu Primarschulen werden auch Studien für ältere Schüler*innen einbezogen, um damit zu illustrieren, wie verbreitet das soziale Phänomen Mobbing ist.

So wird insbesondere der PISA-Studie hierzu eine hohe Bedeutung zugesprochen, was auch der Bundesrat (2021, o. S.) betont. Bezug genommen wird insbesondere auf zentrale Erkenntnisse der PISA-Studie von 2018 und 2022, um hierdurch eine Entwicklung zu verdeutlichen. Hauser und Pham (2018, S. 70) zeigen im Rahmen der PISA-Studie 2018 auf, dass Mobbing Erfahrungen den Stellenwert eines relevanten und negativen Prädiktors in Bezug auf Wohlbefinden einnehmen. Dabei ist ein Anstieg der subjektiv wahrgenommenen Mobbing Erfahrungen in der Schweiz im Vergleich von 2015 ($M = 1,27$) zu 2018 ($M = 1,38$) zu beobachten.

Dabei weist die Schweiz im europäischen Vergleich die höchsten Mittelwerte für alle Mobbingitems auf (Hauser & Pham, 2018, S. 74). Tendenziell gibt es an Schweizer Schulen jedoch eine grundsätzliche Haltung, Mobbing zu missbilligen. So geben 87 % der 15-jährigen Schüler*innen an, dass sie es begrüßen, wenn sich jemand für Schüler*innen einsetzt, die gemobbt werden. Auch sind 86 % der Meinung, dass sie es falsch finden, bei Mobbing mitzumachen (Hauser & Pham, 2018, S. 77).

Obwohl grundsätzlich alle Schüler*innen Opfer von Mobbing werden können, zeigen Aegerter et al. (2022, S. 90) im Rahmen der PISA-Studie 2022 auf, dass insbesondere Schüler*innen einer benachteiligten sozialen Herkunft besonders hohe Prävalenzen von Mobbing aufweisen. Im Rahmen von PISA 2022 berichteten 19 % der Schüler*innen, mehrmals im Monat Mobbing Erfahrungen zu machen. Dabei kommen insbesondere verbale und auf die Beziehungsebene bezogene Mobbing Erfahrungen vor. So berichteten 13 % der Schüler*innen, dass sich wiederholt über sie lustig gemacht wurde. 6 % gaben an, dass gemeine Gerüchte über sie verbreitet wurden. Physisches Mobbing ist dagegen seltener, von

Schlagen und Schubsen berichteten 3 % und 2 % von körperlichen Auseinandersetzungen auf dem Schulgelände (Aegeter et al., 2022, S. 91).

Die Häufigkeit von unterschiedlichen Mobbingformen bildet die folgende Abbildung ab, in welcher auch ein Vergleich der Daten von 2015 und 2022 erfolgt:

Abbildung 4: Mobbingformen laut PISA 2015 / PISA 2018 (Hauser & Pham, 2018, S. 72)

Um die Prävalenz des Cybermobbings aufzuzeigen, wird sich auf die Daten der JIM-Studie aus Deutschland bezogen, bei der 1200 Jugendliche im Altersspektrum von 12 bis 19 Jahren befragt wurden (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Mpfs), 2023, S. 2). Dabei gaben im Jahr 2023 14 % an, dass sie im Internet persönliche Anfeindungen und Beleidigungen erlebt haben, und 51 % berichten, beleidigende Kommentare wahrgenommen zu haben (Mpfs, 2023, S. 52). Im Rahmen der aktuellen HBSC-Studie 2024 geben die Daten für Deutschland klare Hinweise, dass sich Cybermobbing zum ernsthaften Problem entwickelt. So gaben 13 % der Jugendlichen an, Cybermobbing gegenüber anderen begangen zu haben. Hierbei existieren geschlechtsbezogene Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen. So berichten Jungen (14 %) häufiger von Cybermobbing als Mädchen (6 %). Cybermobbing haben 15 % der befragten Jugendlichen erlebt (WHO, 2024, o. S.).

Generell sind Geschlechtsunterschiede in Bezug auf Mobbing bekannt. In der Schule beteiligen sich nach den Daten der aktuellen HBSC-Studie 6 % der Jugendlichen an Mobbinghandlungen. Jungen beteiligen sich mit 8 % aktiver an Mobbing als Mädchen (5 %). 11 % sind von Mobbing betroffen, wobei es hier keine gravierenden Geschlechtsunterschiede gibt (WHO, 2024, o. S.). Auch eine Studie zu Mobbing im Grundschulalter von Von Marées und Petermann (2009, S. 152) mit einer Stichprobe von 550 Kindern zeigt auf, dass von Jungen eher direktes Mobbing angewendet wird und diese davon auch stärker betroffen sind.

10 % der Kinder konnten als Mobbing ausübende Personen identifiziert werden und 17,4 % als von Mobbing betroffene Person. 16,4 % waren sowohl von Mobbing betroffen als auch Mobbing ausübend. Dabei nimmt Mobbing mit zunehmendem Alter zu. Eine Häufung von Mobbing ist im Altersbereich von 10 bis 15 Jahren nachgewiesen. In höheren Klassen kommt es zu einer Abnahme von Mobbing (Blum & Beck, 2024, S. 9).

Brüschweiler et al. (2021) forschten zur Umsetzung der Kinderrechte in der Schweiz und Liechtenstein mittels einer Onlineumfrage, an der sich Kinder und Jugendliche im Altersspektrum von 9 bis 17 Jahren beteiligten. Der Stichprobenumfang betrug 1715 Schüler*innen (Brüschweiler et al., 2021, S. 10). Fokussiert wird sich im Folgenden nur auf die Aussagen bezüglich der Wahrung von Kinderrechten in der Schule. Die folgende Abbildung zeigt auf, wie sicher sich die Schüler*innen in der Schule fühlen:

Abbildung 5: Sicherheitserleben in der Schule (Brüschweiler et al., 2021, S. 21)

Die Kinder, welche die Schule eher mit Unsicherheiten verknüpften, wurden gefragt, was sich ändern müsste. Hierzu äusserten die Schüler*innen insbesondere, dass physische und psychische Gewalt reduziert werden müsste, dass weniger Kinder sie mobben oder es einen besseren Zusammenhalt in der Schulklasse bedarf. 12 % der teilnehmenden Schüler*innen gaben weiterhin an, dass sie auch von Lehrer*innen ausgelacht, nachgemacht, beschimpft oder beleidigt worden seien (Brüschweiler et al., 2021, S. 21). Die folgende Abbildung zeigt auf, wie häufig die Befragten Mobbing oder Aspekte davon erlebt haben:

Abbildung 6: Prävalenz von Mobbing – Kinderrechtsstudie (Brüschweiler et al., 2021, S. 22)

In Bezug auf das Recht auf Mitbestimmung werden die Kinderrechte an Schulen in der Schweiz ebenfalls unzureichend berücksichtigt. So geben 62 % an, über keine Mitspracherechte in Bezug auf Klassenregeln und schulische Aktivitäten zu haben. 27 % der Schüler*innen wünschen sich aber mehr Mitbestimmungsrechte (Brüschweiler et al., 2021, S. 22).

Im Rahmen der Studie Children's Worlds+ wurden 3500 Kinder und Jugendliche in Deutschland befragt (Andresen & Möller, 2019, S. 6). Dabei zeigte sich gerade für die Grundschulen ein hoher Anteil von Ausgrenzungs- und Gewalterfahrung, welcher über jenem bei anderen Schulformen liegt. Knapp 30 % der Grundschüler*innen geben an, im vergangenen Monat gehauen, gehänselt oder ausgegrenzt worden zu sein. Trotzdem fühlen 52 % der Grundschüler sich in der Schule sicher. Die Diskrepanz zwischen Sicherheitserleben und der hohen Gewaltprävalenz ist aufgrund der generell körperbetonteren Umgangsformen jüngerer Kinder sowie eines geringeren Schweregrads der Übergriffe im Vergleich zu älteren Kindern erklärbar. Ein Zusammenhang zwischen dem Erleben von Mobbing und der Sorge um die finanzielle Situation in der Familie wurde im Rahmen der Studie ebenfalls nachgewiesen, was als Hinweis für Mehrfachbelastungen bestimmter Kinder zu werten ist (Andresen & Möller, 2019, S. 14–15).

2.2.2 Auswirkungen für betroffene Schüler*innen

Mobbing kann sich für die betroffenen Schüler*innen auf alle Facetten ihres Wohlbefindens negativ auswirken. So sind Auswirkungen auf die physische und psychische Gesundheit, das Sozialleben, die Lebenszufriedenheit nachgewiesen (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1402). Diese Auswirkungen werden im Rahmen dieses Kapitels nähergehend beschrieben:

Auswirkungen auf leistungs- und schulbezogene Parameter

Betroffene Schüler*innen nehmen die Schule als unsicheren Ort wahr, was sich auf ihre Schulzufriedenheit, ihr Zugehörigkeitsgefühl zur Schule auswirkt. Zudem fallen betroffene Schüler*innen häufig durch höhere unentschuldigte Fehlzeiten und ein schulabstinentes Verhalten auf. Auch Auswirkungen auf schulische Leistungen sind nachgewiesen (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1402). Dies liegt u. a. an einem Abfall von Konzentration, einer Zunahme von Nervosität und dem Entstehen von Denkblockaden (Hansen, 2023, S. 29). Von Mobbing betroffene Schüler*innen zeichnet ein grosser Wunsch nach einem Schulwechsel aus. Die Bereitschaft, das Schulumfeld zu wechseln, ist dabei doppelt so hoch wie bei Nichtbetroffenen (Vater, 2023, S. 117). Hierdurch können sich langfristige negative Auswirkungen auf den Berufsfindungsprozess, die Integration in das Wirtschaftssystem sowie auf die Wahrscheinlichkeit einer gestörten Erwerbsbiografie mit einem höheren Armutsrisiko ergeben (Bämayr, 2022, S. 102).

Negative Schulleistungen zeigen sich auch bei Mobbing ausübenden Personen. Auch hier sind tendenziell ein geringerer Schulabschluss und schlechtere Schulnoten nachgewiesen. Schüler*innen, die Mobbing aktiv ausüben, erleben sich dabei häufig in einem Teufelskreis aus Schulleistungsproblemen und dissozialen Verhaltensweisen (Mehl, 2020, S. 119).

Körperliche Auswirkungen

Mobbing löst körperliche Symptome wie Schlafstörungen, Magen-Darm-Beschwerden und Kopfschmerzen aus (Vater, 2023, S. 117). Nachgewiesen sind weiterhin als körperliche Symptome eine Vernachlässigung der Körperpflege, Einschränkungen des geistigen und körperlichen Leistungsvermögens, ein höheres Risiko für Substanzmissbrauch – insbesondere Alkohol, Nikotin und Drogen. Von Mobbing Betroffene zeigen zudem häufig psychosomatische Funktionsstörungen, insbesondere im Bewegungs- und Verdauungsapparat (Bämayr, 2022, S. 101). Auch Bettnässen tritt bei von Mobbing betroffenen Schüler*innen häufiger auf (Steffgen & Böhmer, 2022, S. 461).

Durch direkt ausgeübte physische Gewalt kommt es auch zu unmittelbaren körperlichen Verletzungen wie Hämatomen, Nasenbluten, offenen Wunden, Prellungen und Knochenbrüchen (Mehl, 2020, S. 114).

Psychische Auswirkungen

Von Mobbing betroffene Schüler*innen leiden häufiger an Depressionen, Angst und Suizidgedanken (Vater, 2023, S. 117). Expert*innen gehen davon aus, dass 20 % der jährlichen Suizide ihren Auslöser im erlebten Mobbing haben (Kattan, 2020, S. 60). Zudem bilden sich häufiger soziale Angststörungen und Essstörungen aus. Bei Mädchen wurde im

Kontext einer finnischen Studie nachgewiesen, dass beziehungsmanipulierendes Mobbing die Entwicklung einer sozialen Phobie begünstigt (Schuster, 2020, S. 76).

Auch Persönlichkeitsveränderungen und Probleme mit dem Selbstvertrauen werden durch Mobbing verursacht (Vater, 2023, S. 117). Häufig reagieren Schüler*innen, die Mobbing erleben, dadurch, dass sie sich sozial isolieren und verstummen. Andere Schüler*innen zeigen selbst aggressive Verhaltensweisen oder solche, die ihnen selbst schaden. Hierdurch entstehen dann häufig Deutungs- und Erklärungsmechanismen, die aufgrund der Verhaltensveränderung dem vom Mobbing betroffenen Kind die Schuld an den Handlungen zuschreiben und die Übergriffe sowohl von Lehrer*innen als auch Klassenkamerad*innen dadurch gerechtfertigt werden (Kindler, 2020, S. 32). Auch langfristige negative Auswirkungen auf die Qualität sozialer Beziehungen im späteren Leben sind nachgewiesen, weil von Mobbing betroffene Personen eine internalisierte negative Erwartungshaltung in Bezug auf soziale Interaktionen entwickeln. Auch ein negativer Selbstwert und fehlendes Vertrauen sorgen für kontaktvermeidende Verhaltensweisen, was den Aufbau von Freundschaften und Paarbeziehungen negativ tangiert (Mehl, 2020, S. 117).

Mobbingassoziierte Gesundheitsprobleme sind auch in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD-10) als Mobbingsyndrom aufgeführt (Bämayr, 2022, S. 101). Hierbei wird von einem phasenweisen Verlauf ausgegangen:

- In einem ersten Stadium durchlaufen von Mobbing betroffene Schüler*innen eine akute Belastungsreaktion (ICD-10, F43.0), was auch als Vorstufe des Mobbingsyndroms interpretiert werden kann.
- Im zweiten Stadium erleiden Betroffene eine kumulative traumatische Belastungsstörung (F43.9). Hieraus entsteht eine Vielzahl psychischer und physischer Beeinträchtigungen, welche im Rahmen dieses Kapitels bereits benannt wurden.
- Im dritten Stadium entwickeln von Mobbing betroffene Schüler*innen eine posttraumatische Belastungsstörung, welche sich insbesondere durch das unkontrollierte Wiedererleben traumatischer Ereignisse (Intrusion), Vermeidungsverhalten und eine Übererregbarkeit (Hyperarousal) äussert.
- Im vierten Stadium tritt eine andauernde Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung (F62.0) ein (Bämayr, 2022, S. 104–105).

Grundsätzlich verursacht Mobbing eine «starke und anhaltende emotionale Schädigungswirkung bei den Betroffenen» (Vater, 2023, S. 117). Diese Wirkung ist gerade bei Kindern und Jugendlichen aufgrund ihrer hohen Vulnerabilität und der noch nicht gefestigten Persönlichkeit besonders gravierend (Kindler, 2020, S. 19). Die grosse Schadenswirkung lässt sich auch mit Bezug auf die Stressforschung erläutern. So zeigt diese klar auf, dass ein einmaliges schlimmes Ereignis leichter zu verarbeiten ist als das kontinuierliche

Vorhandensein von vielen kleinen stressverursachenden Erlebnissen, den sogenannten «daily hassles» (Schuster, 2020, S. 17). Demnach erklärt sich die hohe Schadenswirkung über die kumulative Wirkung der wiederholten, über einen längeren Zeitraum stattfindenden und nicht absehbaren Mobbinghandlungen. Mithilfe des Diathese-Stress-Modells der klinisch-psychologischen Forschung kann nachgewiesen werden, dass Menschen sich durch ihre persönliche Vulnerabilität unterscheiden. Dabei können einzelne Konflikt- und Belastungssituationen noch gut verarbeitet werden, bei einer Häufung steigt aber gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit ernsthafter psychischer Beeinträchtigungen (Mehl, 2020, S. 114). Als weiterer Faktor ist das Erleben von sozialer Isolation herauszustellen. Menschen sind soziale Wesen, für deren Überleben aus evolutionärer Sicht die Zugehörigkeit zu ihrer sozialen Gruppe entscheidend war. Daher leiten sich vom Erleben des Ausschlusses gravierende psychologische und gesundheitliche Folgen ab. So ist das Gefühl, Teil der Gemeinschaft zu sein und dazuzugehören, ein elementares menschliches Bedürfnis (Mehl, 2020, S. 117).

2.2.3 Auswirkungen auf die Schulklasse

Das Schul- und Klassenklima kann einerseits als Risikofaktor für Mobbing, aber andererseits auch als Folge herausgestellt werden. Ungünstig wirken sich strenge Hierarchien, ein fehlender Gemeinschaftssinn, eine geringe Partizipation und ein unfreundlicher Umgangston aus. Hieraus kann sich ein Teufelskreis ergeben, bei dem ein negatives Schul- und Klassenklima Mobbing verstärkt und die Auftretenswahrscheinlichkeit von Mobbing erhöht wird und sich durch das Mobbing das Klassen- und Schulklima weitergehend verschlechtert. Dies wirkt sich dann wiederum negativ auf Lernen, die Unterrichtskultur und die schulischen Leistungen der Schüler*innen aus (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1402).

Auch Zeug*innen von Mobbing zeigen eine erhöhte psychische und somatische Symptomlast und weisen eine geringere Lebenszufriedenheit auf. Dadurch, dass Mobbing im sozialen Gefüge einer Schulklasse auftritt, sind auch andere Schüler*innen indirekt davon betroffen (Knauf, 2022, S. 1–2).

2.3 Das Mobbingsystem

Es gibt unterschiedliche Modelle, welche ein Mobbingsystem beschreiben. Diese basieren auf der Grundannahme, dass jedes Klassenmitglied in irgendeiner Form ins Mobbinggeschehen involviert ist und davon weiss (Knauf, 2022, S. 16). Dabei entsteht Mobbing häufig prozesshaft, was die folgende Abbildung illustriert:

Abbildung 7: Entstehungsprozess von Mobbing (Knauf, 2022, S. 18)

Zunächst erscheint der Beginn einer Mobbingkonstellation als dyadische Interaktion zwischen den zwei Akteur*innen: der von Mobbing betroffenen Person und der das Mobbing ausübenden Person. Diese findet jedoch im Kollektiv statt und wird nur durch das Vorhandensein sozialer Beziehungen ermöglicht. Dabei bestimmen die Reaktionen der Klassenkamerad*innen entscheidend Intensität, die Mobbingformen und den Grad an Ausgrenzung mit (Wilde, 2020, S. 80). Im Rahmen der Explorationsphase werden Mitschüler*innen systematisch attackiert, die danach ausgewählt werden, wo der geringste Widerstand vermutet wird. Gleichzeitig wird die Wirkung hierauf beobachtet. Im Konsolidierungsstadium wird versucht, die soziale Stellung des Opfers zu schwächen sowie die eigene aufzuwerten. Gerade in dieser Phase hat die Klassengemeinschaft eine entscheidende Funktion und trifft eine Entscheidung, die Schutz für das Opfer oder eine Stärkung der das Mobbing ausübenden Person bedeuten kann (Wilde, 2020, S. 81). Im Mobbingprozess entwickelt sich eine zunehmend systematische Verletzung der Persönlichkeitsrechte der von Mobbing betroffenen Person, was häufig mit dem Ziel verbunden ist, den Ausschluss aus der Klassengemeinschaft durch eine psychische Destabilisierung und Isolation zu erreichen (Bämayr, 2022, S. 101). Dabei kommt es im Rahmen des Mobbingprozesses zu einer Werteverchiebung, was gleichzeitig die Mobbinghandlungen legitimiert. Das von Mobbing betroffene Kind ist dabei nicht nur der Willkür und der Übermacht des Mobbing ausgesetzt, sondern erhält auch die Botschaft, dass das Verhalten in Ordnung ist, weil niemand protestiert und dagegen eintritt. Hierdurch verfestigt sich der Eindruck, dass mit dem von Mobbing betroffenen Kind etwas nicht stimmt und dieses selbst die Verantwortung trägt. Hierdurch werden auch negative Selbstbilder, Selbstzweifel und Schamgefühle verstärkt (Caesar & Mölders, 2022, S. 16). Demnach erfolgt in der letzten Phase des Mobbingprozesses (Manifestation) eine irreversible Stigmatisierung der von Mobbing betroffenen Person als Opfer (Wilde, 2020, S. 81).

2.3.1 Rollen

Im Rahmen dieses Kapitels werden zentrale soziale Rollen im Mobbingssystem aufgezeigt, da ein Verstehen dieser Rollen als wertvolle Basis für die Planung von Interventionen herausgestellt werden kann.

Von Mobbing betroffene Schüler*innen

Obwohl es das typische Mobbingopfer nicht gibt, kann davon ausgegangen werden, dass Mobbing ausübende Schüler*innen systematisch Kinder auswählen, von denen die geringste Gefahr ausgeht (Alsaker, 2017, S. 76). Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale werden Mobbingopfern häufiger zugeschrieben und erhöhen demnach wahrscheinlich das Risiko, Opfer von Mobbing zu werden. Hierzu zählen andersartiges Aussehen, Religion, Ungeschicklichkeit, Hilflosigkeit, Unsicherheit, kulturelle Merkmale und das Fehlen von Statussymbolen wie Kleidung. Da verschiedene dieser beschriebenen Merkmale häufig mit einem niedrigen sozialökonomischen familiären Status zusammenfallen, entsteht hieraus eine doppelte Benachteiligung (Kattan, 2020, S. 60). Generell sind von Mobbing betroffene Schüler*innen häufig weniger beliebt und erfahren eine generelle Ablehnung. Durch das Mobbing wird ihre soziale Isolation weiter verstärkt (Alsaker, 2017, S. 51). Wichtig ist für Lehrer*innen, zu verstehen, dass Mobbingrollen auf Zuschreibungsprozessen basieren und demnach nicht über Charaktereigenschaften oder bestimmte Merkmale erklärt werden können (Wilde, 2020, S. 85).

Mobbing ausübende Schüler*innen

Viele Schüler*innen, die aktiv Mobbing ausüben, haben selbst Misshandlungen, Unrecht und Frust erfahren und befriedigen durch die Mobbinghandlungen selbst unerfüllte eigene Bedürfnisse. Ihr Verhalten kann in diesem Sinne als Hinweis auf fehlende Kompetenzen, z. B. in Bezug auf Frustrationstoleranz, Konfliktlösungsfähigkeiten und Empathie, gedeutet werden. Mit den Mobbinghandlungen kompensieren diese häufig Langeweile, Unzufriedenheit, eigene Versagensgefühle und streben aufgrund eines geringen Selbstwertgefühls nach einer Aufwertung (Schäfer & Bämayer, 2022, S. 128). Mobbing wird zudem als Spass erlebt und Mobbinghandlungen werden bewusst so gestaltet, dass es für andere – bis auf die Betroffenen – lustig aussieht (Alsaker, 2017, S. 55). Unter Betrachtung und Einbezug der Perspektive des Kinderschutzes sind Mobbing ausübende Schüler*innen ebenfalls als gefährdet herauszustellen, da diese sich durch ihr Verhalten die Möglichkeit eines gleichwertigen Miteinanders in ihrer Klasse nehmen (Caesar & Mölders, 2022, S. 15).

Mitläufer*innen und Assistent*innen

Mitschüler*innen, die Mobbing ausübenden Schüler*innen zur Seite stehen, verstärken das durch Mobbing bestehende Ungleichgewicht. Diese können als Mitläufer*innen,

Assistent*innen oder passive Täter bezeichnet werden (Alsaker, 2017, S. 76–77). Diese werden von den Mobbing ausübenden Schüler*innen gleichzeitig manipuliert. Dieser strebt nach der Bewunderung der Assistent*innen (Caesar & Mölders, 2022, S. 15).

Verstärker*innen/ Zuschauer*innen

Hierbei handelt es sich um Schüler*innen, die Mobbing ausübende Personen passiv unterstützen, indem sie ein Publikum bieten, zuschauen und kommentieren. Hierbei handelt es sich um Schüler*innen, die häufig beliebt sind, aber über keinen starken sozialen Einfluss verfügen (Wilde, 2020, S. 86). Zuschauer*innen sind häufig erleichtert, selbst von Mobbinghandlungen verschont zu bleiben, und halten sich daher zurück (Caesar & Mölders, 2022, S. 17).

Verteidiger*innen

Hierbei handelt es sich um Schüler*innen, die versuchen, Übergriffe zu stoppen oder das Opfer zu trösten. Ihr Eingreifen ist jedoch häufig nicht erfolgreich (Wilde, 2020, S. 86).

Einen Überblick über die Rollen im Mobbingssystem gibt die folgende Abbildung:

Abbildung 8: Rollen im Mobbingssystem (Salmivalli, 1996, ent. v. Wille, 2020, S. 89)

2.3.2 Die Bedeutung der Lehrperson

Lehrer*innen kann eine zentrale Rolle in Bezug auf Mobbinginterventionen zugesprochen werden. Dies liegt zum einen daran, dass diese häufig als erste greifbare Erwachsene anzusehen sind, an die sich betroffene Schüler*innen wenden können. Zudem sind Lehrer*innen als Sozialisationsagent*innen zu betrachten, die Einfluss auf Klassenklima und Sozialverhalten nehmen können (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1409). Lehrer*innen sind dabei als Vorbilder zu sehen, die Kommunikation, den sozialen Umgang und Konfliktmuster

innerhalb der Klassengemeinschaft beeinflussen (Kindler, 2020, S. 37/ Alsaker, 2017, S. 95). Lehrer*innen können jedoch auch zu negativen Vorbildern werden, die selbst Mobbing gegenüber einzelnen Schüler*innen zeigen, beispielsweise durch abwertende und verächtliche Behandlungen (Kindler, 2020, S. 37). Auch ein restriktives Lehrer*innenverhalten kann Mobbing verstärken (Schäfer & Bämayer, 2022, S. 126).

Wenn Mobbing auftritt und Lehrer*innen hierauf nicht reagieren, ist das ebenfalls zu problematisieren. Das Erleben keiner Intervention vonseiten der Lehrkräfte gegen Mobbing wird von betroffenen Schüler*innen als Trivialisierung, Ignorieren und stillschweigendes Einverständnis gedeutet, was Mobbing dann noch mal stärker legitimiert und aufrechterhält (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1409). Lehrer*innen erleben beim Auftreten eines Mobbingfalls jedoch häufig ein eigenes Gefühl von Machtlosigkeit, aufgrund des komplexen und subtilen Geschehens. Dies geht häufig auch mit dem Erleben von Überforderung einher, was durch fehlende Unterstützung des Lehrerkollegiums noch verstärkt wird. Häufig wird auch zurückgemeldet, dass Lehrer*innen selbst Angst vor Mobbing ausübenden Kindern haben, was durch eine Zunahme an körperlicher Aggression begründet wird (Alsaker, 2017, S. 51).

Interventionen vonseiten der Lehrkräfte sind dabei von einer Vielzahl an Einflussfaktoren abhängig. Insbesondere spielen drei zentrale Kompetenzen hier eine grosse Rolle:

- Die Breite des Grundverständnisses von Mobbing: Was wird im Kontext des subjektiven Verständnisses als Mobbing gedeutet?
- Die Diagnosekompetenz von Lehrkräften: Wie gelingt es ihnen, mobbende und gemobbte Schüler*innen zu identifizieren?
- Die Empathie der Lehrkräfte (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1409).

Lehrpersonen, die ein breites Gewalt- und Mobbingverständnis auszeichnet, intervenieren häufig bei Mobbing. Ausserdem ist nachgewiesen, dass dies auch das Sozialverhalten der Schüler*innen positiv beeinflusst. So intervenieren auch mehr Mädchen und Jungen bei Mobbing, wenn die Lehrpersonen ein breites Grundverständnis gegenüber Formen von Gewalt und Mobbing vorleben (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1409). Auch ist es bedeutsam beim Auftreten von Mobbing, einen kritischen Blick auf Unterrichtsstrukturen und die Lernkultur zu richten, die möglicherweise das Mobbing aufrechterhalten und begünstigen (Schäfer & Bämayer, 2022, S. 129).

2.4 Prävention von Mobbing

Im Rahmen dieses Kapitels wird das Strukturmodell der Prävention in Bezug auf Mobbing erläutert und dann der Mehrebenen-Ansatz in der Schule eingeführt. Zunächst erfolgt jedoch eine einführende Begriffsbestimmung von Prävention:

Prävention kann als Gesamtheit aller Massnahmen definiert werden, welche Störungen, Gesundheitsprobleme vermeiden, reduzieren und auf deren zeitliche Verschiebung abzielen. Über ein gesichertes Wissen bezüglich pathogener Mechanismen können hierfür Risikofaktoren verringert, Ursachen verändert und negative Entwicklungen vermieden werden (Franzkowiak, 2022, o. S.).

2.4.1 Strukturmodell der Prävention in Bezug auf Mobbing

Das Strukturmodell differenziert Präventionsmassnahmen nach dem Zeitpunkt des Eingreifens in eine gesundheitliche oder soziale Störung (Franzkowiak, 2022, o. S.). Hierbei wird zwischen primärer, sekundärer und tertiärer Prävention unterschieden. Unter primärer Prävention versteht man dabei eine Verringerung von Prävalenzraten. Dies wird in Bezug auf Mobbing dadurch erzielt, dass alle Schüler*innen einbezogen werden und z. B. durch den Aufbau von sozialen Kompetenzen dafür gesorgt wird, dass es erst gar nicht zu Mobbing kommt. Sekundäre Prävention richtet sich an von Mobbing Betroffene in der Konsolidierungsphase des Mobbingprozesses, um darüber Mobbingaktivitäten zu unterbrechen und einzudämmen. Bei der tertiären Prävention hat sich das Mobbingssystem weiter gefestigt, sodass in die Präventionsmassnahmen nun das ganze Mobbingssystem eingebunden wird, um Wiederholung von Mobbingaktivitäten zu vermeiden und negative Folgen zu reduzieren (Franck, 2020, S. 153).

2.4.2 Schule als Präventionssetting unter Berücksichtigung von Systemebenen

In Bezug auf Mobbingprävention nimmt die Schule eine grosse Bedeutung ein. Ein Auftrag hierzu lässt sich unmittelbar vom gesellschaftlichen Auftrag ableiten, die personelle Integrität und Würde aller Schüler*innen zu schützen (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1406).

Die Schule hat auch aufgrund der allgemeinen Schulpflicht günstige Voraussetzungen als Mobbingpräventionssetting, da dadurch alle Schüler*innen prinzipiell erreicht werden können. Dabei ist nachgewiesen, dass insbesondere Mehrebenen-Ansätze besonders effektiv sind, die aufeinander abgestimmte Massnahmen auf Schüler*innen-, Klassen- und Schulebene umsetzen (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1407). Mögliche Massnahmen werden im Folgenden erläutert:

Schüler*innenebene

Eine qualitativ gute Aufklärung über Mobbing kann zu einer Haltung und zu einem Verständnis bei Schüler*innen beitragen, die sich durch eine mehrheitliche Ablehnung von Mobbing auszeichnen. Dies trägt dazu bei, dass Schüler*innen selbst erfolgreich gegenüber Mobbing eintreten (Kindler, 2020, S. 12). Auch kann die hohe Bedeutung des Aufbaus sozialer Kompetenzen hier betont werden (Franck, 2020, S. 156).

Klassenklima

Lehrer*innen können präventiv Mobbing vorbeugen, indem sie sich für ein gutes Klassenklima einsetzen. Dies beinhaltet auch eine Haltung, die nach einer Gleichbehandlung und Teilhabe aller Schüler*innen strebt (Vater, 2023, S. 123). Um Konflikte innerhalb der Klassengemeinschaft zu reduzieren, müssen Lehrer*innen ausreichend die Beziehungsebene berücksichtigen und pädagogische Interaktionen vorleben, die von Wertschätzung, Lob und Anerkennung geprägt sind (Becker, 2023, S. 40). Wenn Lehrer*innen Beziehungen pflegen und selbst ihren Schüler*innen eine positive Schüler*innen-Lehrer*innen-Beziehung ermöglichen, zeigen Schüler*innen ein empathischeres, prosoziales und weniger aggressives Verhalten (Faber & Messner-Kaltenbrunner, 2019, S. 211).

Hierfür sind insbesondere folgende Aspekte von zentraler Bedeutung:

- Lehrer*innen sprechen und behandeln Schüler*innen wertschätzend.
- Durch aktives Zuhören verstehen Lehrer*innen, was die Schüler*innen beschäftigt.
- Bei Leistungsrückmeldungen steht zunächst die Benennung von Erfolgen im Fokus, anschliessend werden neue Lernschritte und die dafür notwendige Unterstützung geklärt.
- Bei Rückmeldungen bezüglich des Verhaltens werden zunächst gelingende Verhaltensweisen kommuniziert und auf dieser Basis Zielsetzungen bezüglich einer Weiterentwicklung geklärt.
- Lehrpersonen stärken die Zugehörigkeit aller Schüler*innen zur Klassengemeinschaft.
- Lehrer*innen gehen empathisch auf Interessen, Emotionen und Sorgen von Schüler*innen ein. Der subjektive Sinn und das Bedürfnis hinter dem Verhalten finden Berücksichtigung.
- Schüler*innen erfahren eine Anleitung, wie sie Mitschüler*innen und anderen Personen mit Selbstachtung und Anerkennung begegnen können (Faber & Messner-Kaltenbrunner, 2019, S. 213).

Auch die Stärkung kooperativer Lernformen und eine akzeptierende Fehlerkultur können als förderlich herausgestellt werden (Kindler, 2020, S. 13–14). Hierfür bieten sich beispielsweise Rollenspiele an, die Zivilcourage fördern und Schüler*innen zur Reflexion und zum Erlernen neuer Verhaltensweisen anregen. Auch die Stärkung der Identifikation der Schüler*innen mit ihrer Klasse leistet einen grossen Beitrag. Ebenfalls zeigt auch das Konzept des Classroom-Managements, welches auf ein beziehungsorientiertes Zusammenspiel zwischen Kompetenzen von Lehrer*innen und dem Verhalten der Klasse setzt, eine mobbingpräventive Wirkung (Franck, 2020, S. 155).

Auch die Einführung funktionierender demokratischer Beteiligungsstrukturen zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen hat nachweislich eine gewaltpräventive Wirkung. Hierbei ist

beispielsweise der Klassenrat besonders hervorzuheben (Schubarth, 2019, S. 129). Hierbei handelt es sich um eine regelmässig durchgeführte strukturierte Gesprächsrunde, in der Lehrer*innen und Schüler*innen zentrale Anliegen der Klassengemeinschaft besprechen und einvernehmliche Lösungen aushandeln (Blum, 2015, S. 51).

Schulebene

Als mobbingpräventive Massnahmen auf Schulebene braucht es insbesondere ein Konzept und Schulleitbild, was Mobbing missbilligt und einen klaren Umgang bezüglich eines Mobbingfalls regelt (Schäfer & Bämayer, 2022, S. 129–130). Ein Auftrag hierzu leitet sich unmittelbar aus dem Artikel 19 der UN-Kinderrechtskonvention ab, welcher den Schutz vor physischer und psychischer Gewalt als fundamentales Recht aller Kinder herausstellt (Faber & Messner-Kaltenbrunner, 2019, S. 216).

Um dies zu ermöglichen, bedürfen Lehrer*innen einer guten Vorbereitung und Handlungssicherheit, welche z. B. mittels Fort- und Weiterbildung erworben werden kann. Auch kann der Aufbau partizipativer Strukturen, in denen Schüler*innen bei wesentlichen Entscheidungen beteiligt werden, Mobbing reduzieren. Die Förderung sozialer, emotionaler und personaler Kompetenzen und die Entwicklung einer Lernatmosphäre, die Leistungsdruck vermeidet, kann ebenfalls einen entscheidenden Beitrag leisten (Schäfer & Bämayer, 2022, S. 129–130).

Hiervon leiten sich insbesondere die folgenden Handlungsempfehlungen ab:

- An Schulen bedarf es einheitlicher und klarer Regeln des Umgangs miteinander. Deren Einhaltung muss konsequent überwacht und Verstösse müssen zeitnah sanktioniert werden.
- Beim Auftreten von Mobbing hat immer das von Mobbing betroffene Kind Vorrang vor allem anderen. Sein Schutz muss immer an erster Stelle stehen (Jannan, 2015, S. 13–14).
- Die Entwicklung eines gemeinsamen umfassenden schulspezifischen Kinderschutzkonzepts sorgt für Handlungssicherheit für alle Akteur*innen (Holz-Dahrenstaedt, 2023, S. 75).
- Gerade bei sozialen Situationen, in denen Mobbing besonders häufig vorkommt, bedarf es einer guten Aufsichtsführung. Hierbei sind beispielsweise Pausenzeiten zu nennen (Leye, 2023, S. 27).
- Auch die Kooperation, Offenheit und die Qualität von Absprachen im Lehrerkollegium und anderen Angestelltengruppen an der Schule können Mobbing vorbeugen. Durch eine gute Kooperation und Interaktion auf der Erwachsenenenebene werden schulische Mitarbeiter*innen zu Rollenvorbildern (Schubarth, 2019, S. 129).

- Hilfreich kann auch die Installation von Beratungsangeboten durch Schulsozialarbeit oder anderweitig geschultes Personal herausgestellt werden, welche Schüler*innen einen Rahmen für Einzelgespräche bieten, in dem schulische und persönliche Probleme besprochen sowie Handlungsperspektiven und Lösungen entwickelt werden können (Schubarth, 2019, S. 129).

Bezüglich der Umsetzung von Präventionsmassnahmen ist es weiterhin bedeutsam, zunächst eine Ist-Stand-Analyse in Bezug auf Mobbing durchzuführen. Hierfür können anonymisierte Fragebogen, welche auch auf Schulklima und die Prävalenz von Mobbing eingehen, eine erste Einschätzung ermöglichen. Dies sollte mit einer Einwilligung der Erziehungsberechtigten und einer entsprechenden Aufklärungsarbeit einhergehen (Franck, 2020, S. 153).

2.5 Interventionen gegen Mobbing

Beim Auftreten von Mobbing ist intervenierendes Verhalten notwendig (Franck, 2020, S. 156). Studien verdeutlichen jedoch, dass Lehrer*innen in vielen Einzelfällen keine wirksamen Interventionsstrategien einsetzen. Bilz und Fischer (2020) werteten Daten von 1996 Schüler*innen der Klassenstufen 6 und 8 aus 24 Schulen im deutschen Bundesland Sachsen aus (Bilz & Fischer, 2020, S. 86). Hierbei zeigte sich nach Mobbingformen ein unterschiedliches Interventionsverhalten. Aus der Wahrnehmung der Schüler*innen wird in jedem dritten Fall von physischem Mobbing auf eine autoritär-straftende Weise von Lehrkräften interveniert, bei Cybermobbing nur in jedem siebten Fall. Bei relationalem Mobbing werden in jedem fünften Fall andere Personen hinzugezogen und langfristige Massnahmen eingeleitet. Bei verbalem Mobbing trifft dies nur in jedem siebten Fall zu (Bilz & Fischer, 2020, S. 88). Dabei ist nachgewiesen, dass individuell-unterstützende und unterstützend-kooperierende Interventionsweisen erfolgreicher sind als autoritär-straftende Interventionen. In 51 % der von den befragten Schüler*innen erlebten Mobbingfälle wurde von Lehrer*innen interveniert, 28 % der Fälle erfolgten so verdeckt, dass diese von den Lehrer*innen nicht wahrgenommen wurden (Bilz & Fischer, 2020, S. 89). Wenn Lehrer*innen einseitig die Mobbing ausübenden Kinder disziplinieren, führt dies häufig zu ungünstigen Auswirkungen für die von Mobbing betroffenen Kinder, welche dann wiederum die Intervention von Lehrer*innen als wenig hilfreich bewerten. Zur Planung von Interventionen ist eine ausführliche Analyse des Mobbingystems hilfreich, wofür z. B. ein Soziogramm erstellt werden kann (Scherzinger & Wettstein, 2018, S. 9).

Im Folgenden wird auf zentrale Interventionsansätze eingegangen. Diese wurden gezielt in Bezug auf ihre Eignung für den Einsatz an Primarschulen ausgewählt. Der No-Blame-Approach, der Ansatz KiVa und ProACT + E können den unterstützend-kooperierenden Interventionsformen zugeordnet werden und deren Wirksamkeit zur Beendigung von Mobbing gilt als nachgewiesen. Mediation kann zu den individuell-unterstützenden Interventionsformen zugeordnet werden.

2.5.1 No-Blame-Approach

Lehrpersonen und weitere pädagogische Fachkräfte setzen im Schulalltag häufig das Interventionsinstrument des No-Blame-Approachs ein, um dadurch Mobbing wirksam zu beenden (Blum & Beck, 2019, S. 78).

Der Ansatz wurde in den 90er-Jahren von Maines und Robinson entwickelt und als Methode in der Schweiz aufgegriffen und insbesondere von Szaday verbreitet. Dabei kann der Ansatz als lösungsorientierte Vorgehensweise betrachtet werden, welche in die Tradition der systemischen und kurzzeittherapeutischen Arbeit von de Shazer und Berg verortet werden kann. Im Mittelpunkt steht die Veränderung der schwierigen Situation, wofür bewusst keine Identifikation von Schuld vorgenommen wird. Schüler*innen werden Ressourcen und Kompetenzen zugesprochen, um wirksame Lösungen herbeizuführen (Blum & Beck, 2024, S. 15). Dabei handelt es sich bei dem No-Blame-Approach um einen Ansatz, der prinzipiell für alle Altersstufen im Schulalltag einsetzbar ist (Kindler, 2020, S. 115).

Bedeutsame Prinzipien des Ansatzes sind insbesondere:

- Verhaltensänderung über Bestrafung ist ineffektiv.
- Ein positives Selbstwertgefühl von Kindern ist die Voraussetzung für Lernen und insbesondere soziales Lernen.
- Erwachsene sind besondere Bezugspersonen, die je nach ihrer Interaktion eine positive oder negative Wirkkraft haben (Caesar & Mölders, 2022, S. 8).

Der No-Blame-Approach basiert dabei auf einer klar strukturierten Vorgehensweise und wird in drei aufeinander bezogenen Schritten vollzogen (Blum & Beck, 2024, S. 16):

- Gemäss Blum und Beck ist das Ziel des Gesprächs, den Schüler oder die Schülerin für den geplanten Ansatz zu gewinnen und ihnen Zuversicht zu vermitteln, dass die schwierige Situation bewältigt werden kann. Im Einzelgespräch mit dem von Mobbing Betroffenen wird sowohl auf das gezielte Nachfragen zu den einzelnen Vorfällen als auch auf die Nutzung des Begriffs Mobbing verzichtet. Im Gespräch sollte ermittelt werden, welche Klassenkamerad*innen aus Sicht des betroffenen Kindes zur Lösung des Mobbingproblems beitragen könnten. Gleichzeitig sollte deutlich werden, welche Kinder oder Jugendlichen die schwierige Mobbingssituation verschärfen, um gezielt gegen das Mobbing vorgehen zu können. Das Gespräch mit dem von Mobbing betroffenen Kind beträgt in der Regel 30 bis 45 Minuten (Blum & Beck, 2019, S. 93).
- Gespräch mit der Unterstützungsgruppe: Eine Unterstützungsgruppe wird gebildet, welche sich als Helfer*innengruppe für das von Mobbing betroffene Kind versteht. Diese übernimmt die Verantwortung dafür, dass das Mobbing aufgelöst wird. Dabei werden auch die Hauptakteur*innen des Mobblings einbezogen, die aber jetzt eine

konstruktive Lösung bei der Beendigung des Mobbing einnehmen (Blum & Beck, 2024, S. 16). Hierbei werden weder Details der Vorkommnisse diskutiert noch Schuld zugesprochen, stattdessen steht die Herstellung eines Verständnisses darüber, wie schlecht es dem betroffenen Kind mit der Situation geht, im Fokus (Günther, 2020, S. 26).

- Nachgespräche: In einem angemessenen zeitlichen Abstand werden Informationen eingeholt, wie sich die Situation verändert hat. Dabei soll insbesondere eine Nachhaltigkeit der gefundenen Ergebnisse erzielt werden (Blum & Beck, 2024, S. 17). Mit Nachgesprächen werden insbesondere drei zentrale Zielsetzungen verfolgt:

- **Überprüfung des Erfolgs:** Es wird festgestellt, ob das Mobbing tatsächlich beendet ist. Dieser Schritt ist entscheidend, um die Effektivität der bisherigen Massnahmen zu bewerten.

- **Entscheidung über weitere Schritte:** Die Gespräche helfen, festzustellen, ob und welche zusätzlichen Massnahmen notwendig sind, um die Situation langfristig zu verbessern und gegebenenfalls weitere Unterstützung anzubieten.

- **Dankbarkeit zeigen:** Es ist wichtig, sich bei allen Beteiligten für ihre Unterstützung zu bedanken. Dies fördert ein positives Schulklima und ermutigt die Schüler und Schülerinnen, sich auch in Zukunft gegen Mobbing einzusetzen (Blum & Beck, 2019, S. 158).

2.5.2 KiVa

Der finnische Ansatz gegen Mobbing KiVa hat eine besonders hohe Wirksamkeit in Primarschulen, hier ist eine mobbingreduzierende Wirkung durch Evaluationen nachgewiesen. Der Ansatz basiert auf der Beobachtung, dass die gleichaltrigen Zeug*innen bezüglich Mobbing eine entscheidende Rolle einnehmen. Schon eine Person, die das von Mobbing betroffene Kind unterstützt, kann einen entscheidenden Beitrag zur Steigerung des Wohlbefindens leisten. Demnach setzt der Ansatz gezielt auf die Beeinflussung gleichaltriger Mitschüler*innen in der Zuschauerrolle und stellt deren Verhalten als zentralen Schlüssel für Veränderungen heraus (Günther, 2020, S. 26). KiVa besteht dabei aus den Elementen Prävention, Intervention und einem jährlichen Monitoring. Um einen präventiven Beitrag gegen Mobbing zu leisten, wurde ein Curriculum entwickelt, welches sich aus Unterrichtseinheiten und Onlinespielen zusammensetzt. Weiterhin werden Schulen konkrete Strategien und Methoden angeboten, die Lösungen aufzeigen, wie bestehendes Mobbing beendet werden kann. Mittels Lehrer*innen- und Schüler*innen-Umfragen wird die jeweilige Mobbingssituation an der individuellen Schule jährlich evaluiert, um hierdurch Ansatzpunkte für eine Verbesserung der Anti-Mobbing-Arbeit aufzuzeigen (KiVa, o. J., o. S.).

2.5.3 ProACT + E

Der Name des Mobbinginterventionsprogramms «ProACT + E» setzt sich zusammen aus «to take prompt action» (sofort handeln) und «E» für «in Zusammenarbeit mit den Eltern». Entwicklungspsychologisch haben Eltern einen grossen Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder, weshalb ein Elterntaining als integraler Bestandteil des Programms konzipiert wurde (Schubarth, 2019, S. 182). Das Programm verläuft in Phasen. Im Rahmen der Vorbereitung finden Informationsveranstaltungen, eine Fragebogenerhebung und die schulspezifische Planung statt. Anschliessend erfolgen im Rahmen eines Mehrebenen-Ansatzes unterschiedliche Beratungs- und Trainingseinheiten. Diese können differenziert werden in:

- Klassentrainings mit den Hauptinhalten der Einführung von Regeln, der Aufklärung über Konfliktursachen, Stärkung sozialer Kompetenzen und Konfliktlösung, Einübung selbstsicheren Verhaltens und präventive Massnahmen (drei Termine im Umfang von vier Schulstunden).
- Lehrerberatung: Lehrer*innen werden in ihrer Rolle als Co-Trainer*innen im Klassentraining gestärkt und ihnen wird aufgezeigt, wie sie eine positive Entwicklung der Schüler*innen u. a. durch Klassenmanagement unterstützen können (drei Termine).
- Elterntaining: Eltern werden darin gestärkt, sich Wissen über Konfliktursachen und einen Umgang damit anzueignen sowie einen positiven Beitrag zur Entwicklung ihrer Kinder zu leisten (3 Termine im Umfang von 2,5 Stunden) (Schubarth, 2019, S. 183).

In einer Weiterführungsphase werden präventive Massnahmen verstetigt und u. a. klassenbezogen ein Verstärkersystem und Klassenrat eingeführt. Zudem werden Strukturen für einen Informationsaustausch entwickelt und zur Evaluation des Programms Fragebogenerhebungen terminiert und durchgeführt (Schubarth, 2019, S 183). Spröder et al. (2006, S. 140) evaluierten die Wirksamkeit des Programms an 145 Schüler*innen der 5. Klasse mithilfe eines Prä-/Posttestdesigns mit Kontrollgruppe. Dabei zeigte sich bei den Schüler*innen eine signifikante Reduktion von Gewaltbereitschaft und verbalen Aggressionen. Insgesamt bestätigt der Vergleich mit der Kontrollgruppe klar, dass der Einbezug der Eltern die Effektivität eines schulischen Gewaltpräventionsprogramms steigern kann.

2.5.4 Mediation

Grundsätzlich kann die Schule als Ort des sozialen Lernens herausgestellt werden. Die Einführung von Mediation in der Schule kann daher einen entscheidenden Beitrag für eine konstruktive schulische Konfliktkultur leisten (Faber & Messner-Kaltenbrunner, 2019, S. 215). Mediation an Schulen kann einen Beitrag dazu leisten, dass Schüler*innen Sozialkompetenz, insbesondere in Bezug auf Konfliktlösungskompetenzen, erwerben und zu mündigen

Erwachsenen heranwachsen (Wünschmann, 2023, S. 767). Hierdurch entfaltet Mediation zunächst eine mobbingpräventive Wirkung. Aufgrund des Machtungleichgewichts ist der Einsatz einer Mediation als Intervention bei Mobbing nicht unumstritten. Im Einzelfall sollte sorgfältig abgewogen werden, ob dies die richtige Methode darstellt.

Mediation stellt dabei ein einvernehmliches Verfahren der Konfliktbeilegung dar, an der Beteiligte freiwillig teilnehmen. Die konfliktvermittelnde Person zeichnet sich dabei durch eine Neutralität aus und stärkt die Eigenverantwortung der Beteiligten am Finden einer einvernehmlichen Lösung (Kracht et al., 2023, S. 7–8). Gerade die Freiwilligkeit muss insbesondere im Mobbingfall gegeben sein, damit die Mediation Wirkung entfalten kann.

Ein Mediationsverfahren verläuft in unterschiedlichen Phasen. In der Regel finden zunächst Einzelgespräche statt. Dann erfolgen eine Themensammlung und Interessensklärung. In einer Optionsphase werden Möglichkeiten und Lösungen diskutiert und abschliessend ausgehandelt und mittels eines Vertrags verhandelt (Barth, 2023, S. 245).

Insbesondere eignen sich Alltagskonflikte gut, um diese im Rahmen eines Mediationsverfahrens zu klären, z. B. bei sich wiederholenden Beleidigungen sowie leichteren Formen der Körperverletzung. Mediation setzt dabei an der Eigenverantwortung der Schüler*innen an und stärkt deren Entscheidungsbefugnisse. Bei schwereren Grenzüberschreitungen kann ein begleitender Einsatz einer Mediation ebenfalls sinnvoll sein, was aber durch eine Intervention von der Schulleitung und Klassenlehrer*innen flankiert werden sollte (Wünschmann, 2023, S. 770). In diesem Sinne kann ein Mediationsverfahren insbesondere in der Explorations- und Konsolidierungsphase eingesetzt werden, um dadurch auf eine Beendigung und Vermeidung der Verstetigung der Mobbinghandlungen hinzuwirken.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Lehrpersonen ein breites Verständnis für Mobbing entwickeln müssen, was neben beobachtbaren und verborgenen Mobbingformen auch Diagnosekompetenzen mit einschliesst, um sämtliche Aspekte des komplexen Gruppenphänomens wahrnehmen zu können, insbesondere in Hinblick auf die weiteren sozialen Rollen innerhalb der Klassengemeinschaft, die Mobbing aufrechterhalten bzw. verstärken (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1402; Leye, 2023, S. 5). Hierzu bedarf es weiterhin eines vertieften Wissens bezüglich struktureller Ursachen. Der Blick auf Mobbing ausübende Kinder bedarf einer hohen Sensibilität, falls die Mobbinghandlungen als Übertragungsprozess aufgrund des Erlebens von Gewalt in einem anderen Lebensbereich als Entlastungsventil dienen (Vater, 2023, S. 120). Lehrer*innen sollten auch die Auswirkungen von Mobbing in Hinblick auf das Wohlbefinden, die psychische und physische Gesundheit sowie auf leistungs- und schulbezogene Parameter der beteiligten Schüler*innen sowie auf die Klassengemeinschaft wahrnehmen können. Bezüglich eines frühzeitigen Erkennens von Mobbing bedarf es eines Wissens bezüglich des Entstehens des Mobbingystems (Knauf,

2022, S. 16). Auch die eigene Rolle als Lehrperson muss reflektiert werden, was ein Bewusstsein für die eigene Vorbildfunktion mit einschliesst (Kindler, 2020, S. 37/ Alsaker, 2017, S. 95). Bezüglich der Intervention und Prävention von Mobbing bedarf es eines breiten Methodenwissens, was Kenntnis und die Fähigkeit der praktischen Anwendung geeigneter Mobbinginterventionsansätze und präventiver Massnahmen beinhaltet. Zudem sollten bezüglich Präventions- und Interventionsmassnahmen alle schulischen Ebenen entsprechende Berücksichtigung finden.

3 Mixed-Methods-Studie

Eine Mixed-Methods-Studie zeichnet sich dadurch aus, dass qualitative und quantitative Forschungsstrategien miteinander kombiniert werden. Dabei sind die qualitative und die quantitative Teilstudie aufeinander bezogen. Die Mixed-Methods-Studie dieser Masterarbeit ist dabei als Vertiefungsmodul konzipiert. Dies bedeutet, dass zunächst die quantitative Befragung durchgeführt wurde und ausgewählte Vertreter*innen anschliessend ausführlicher befragt werden, um die Erkenntnisse zu vertiefen. Aufgrund der Befragung der gleichen Personengruppen in beiden Teilstudien können die Ergebnisse direkt aufeinander bezogen und in ihrer Gesamtheit interpretiert werden (Döring, 2023, S. 186).

Die Vorteile dieses Forschungsdesigns liegen insbesondere darin, vertiefte Erkenntnisse über das soziale Phänomen Mobbing in Glarus Nord zu generieren.

Im Rahmen dieses Kapitels wird das jeweils angewendete forschungsmethodische Vorgehen der beiden Teilstudien beschrieben und die zentralen Erkenntnisse zusammengefasst.

3.1 Onlineumfrage

Im Rahmen des folgenden Kapitels wird zunächst das forschungsmethodische Vorgehen begründet und beschrieben, die Zusammensetzung und Akquise der Befragten dargelegt und die Erkenntnisse der Onlineumfrage zusammengefasst:

3.1.1 Forschungsmethodisches Vorgehen

Durch die quantitative Studie soll eine Ist-Stand-Analyse in Bezug auf Mobbingprävalenzen, Wissen und Strategien von Lehrer*innen und schulischen Heilpädagog*innen im Kanton Glarus, nämlich in der Gemeinde Glarus Nord erfolgen. Hierfür wurde ein Fragebogen konzipiert, der sowohl offene Fragen als auch in der Formulierung festgelegte Fragen mit unterschiedlichen Variablen (Mehrfachauswahlfragen) enthält. Der entwickelte Fragebogen ist im Anhang dieser Arbeit zu finden. Zur Erstellung des Fragebogens wurde die Software Lime-Survey genutzt.

Die Auswertung der Mehrfachauswahlfragen erfolgt deskriptiv unter klarer Benennung der jeweiligen Teilstichprobe. Die offenen Fragen werden nach inhaltsanalytischen Regeln geclustert, hierbei ist auf Grund der Option der Mehrfachantworten die Gesamtzahl der Antworten nicht nachvollziehbar.

3.1.2 Stichprobe und Darlegung der Akquise-Strategie

Die Onlinebefragung wurde im Zeitraum 02.09.2024 bis 15.09.2024 durchgeführt. Zur Akquise wurde einerseits auf bestehende persönliche Netzwerke zurückgegriffen und andererseits

wurden ergänzend die Schulleitungen der Primarschulen in Glarus Nord um Unterstützung gebeten. Diese leiteten die Umfrage an ihr Lehrkollegium weiter.

Zur Bestimmung und Einschätzung der Stichprobe ist die Bestimmung der Grundgesamtheit von grosser Bedeutung. Ansatzpunkte geben dabei die Internetauftritte der zur Gemeinde Glarus Nord zugehörigen Primarschulstandorte (Glarusnord, 2024, o. S.).

Hierüber gibt die folgende Tabelle einen Überblick:

Tabelle 1: Bestimmung der Grundgesamtheit

Schulstandort	Bilten	Niederurnen Buel	Niederurnen Linth-Escher	Oberurnen	Näfels-Dorf	Mollis	Kerenzen
Anzahl LP	11	14	4	7	10	22	7
Anzahl SHP	6	7	4	8	11	12	2

Demnach ist von einer Grundgesamtheit von 75 Lehrpersonen auszugehen. An der Befragung beteiligten sich hiervon 38 Teilnehmende, wobei einschränkend erwähnt werden muss, dass nicht alle Fragen vollständig von den Befragten beantwortet wurde, wodurch die Aussagekraft eingeschränkt wird. Von den 50 schulischen Heilpädagog*innen nahmen 15 an der Umfrage teil.

3.1.3 Ergebnisdarstellung

38 Teilnehmende machten Angaben bezüglich der Klassenstufe, in der sie eingesetzt sind. Davon sind dreizehn (34,21 %) in der 1./2. Klasse tätig, zehn (26,31 %) in der 3./4. Klasse und elf (28,95 %) in der 5./6. Klasse. Vier (10,53 %) gaben an, eine andere Funktion auszuüben. Von den teilnehmenden Lehrer*innen (n = 38) sind fünf (13,16 %) zwischen 1 bis 5 Jahren berufstätig, vierzehn (36,84 %) zwischen 5 bis 10 Jahren, acht (21,05 %) zwischen 10 bis 15 Jahren und elf (28,95 %) über 15 Jahre. Von den teilnehmenden schulischen Heilpädagog*innen (SHP) (N = 15) verfügen sieben (46,67 %) über eine Berufserfahrung zwischen 1 bis 5 Jahren, sechs (40 %) zwischen 5 bis 10 Jahren und zwei (13,33 %) zwischen 10 bis 15 Jahren.

Die offene Frage bezüglich des eigenen Verständnisses von Mobbing beantworteten 35 der Befragten. Dabei differenzieren sich die Antworten im Nennen von bestimmten Mobbingformen und definitorischen Merkmalen, was in den folgenden Tabellen verdeutlicht wird:

Tabelle 2: Verständnis von Mobbing – Mobbingformen

Mobbingform	Beispiele	Anzahl der Nennungen
Verbal	Sich über ein Kind lustig machen, beleidigen, bedrohen, belästigen, erpressen.	14
Körperlich	Gezielte Angriffe, Ausüben von Gewalt, Handgreiflichkeiten.	14
Psychisch	Schikanieren, plagen, hänseln, ärgern aufgrund von Kleidung oder einem anderen Merkmal, schlechte Behandlung, psychische Verletzungen zufügen, quälen.	17
Relational	Ausgrenzen, abwerten, organisiertes Ausschliessen, systematisches Schlechtmachen, Diskriminierung, einschüchtern, erniedrigen, klein machen, ignorieren.	18
Cybermobbing	Abwerten auf Social Media, Mobbing findet online statt.	3

Tabelle 3: Verständnis von Mobbing – Definitionsaspekte

Definitorisches Merkmal	Anzahl der Nennungen
Verhalten wird wiederholt/regelmässig gezeigt.	12
Verhalten wird gezielt/systematisch eingesetzt.	11
Verhalten wird über einen längeren Zeitraum gezeigt.	11
Mobbing als Gruppenphänomen.	7
Klares Opfer-Täterverhältnis.	1
Der Täter handelt böswillig, um sich selbst stark zu fühlen.	1
Folgen für das Opfer.	1

24 (63,16 %) der befragten Lehrer*innen/ schulischen Heilpädagog*innen haben schon einen Mobbingfall erlebt und 14 (36,84 %) haben damit keine Erfahrung (n = 38). Dies verdeutlicht das folgende Diagramm:

Abbildung 9: Erleben eines Mobbingfalls, Angaben, Antworten in absoluten Zahlen

14 der Befragten schilderten ein Mobbingerebnis, welches für sie prägend war. Dabei schilderte ein Teil der Befragten Gründe, warum das Erlebnis für sie besonders prägend war, während andere Teilnehmer*innen ihr Vorgehen konkretisierten. Auf beide Aspekte wird im Folgenden eingegangen.

Als prägend beschrieben die Befragten insbesondere die folgenden Aspekte:

- Das Mobbing wurde so verdeckt ausgeübt, dass es vonseiten der Lehrkraft/SHP nicht wahrgenommen wurde.
- Im Rahmen einer Mobbinghandlung wurden Schüler*innen ernsthaft physisch verletzt.
- Interventionen zeigten sich erfolglos, sodass schliesslich die Schule gewechselt werden musste.
- Eigene Betroffenheit von Mobbing.
- Besondere Merkmale, die von Mobbing Betroffene auszeichnen, wie Hochbegabung bzw. gute Schulleistungen (2 Nennungen), introvertiertes Verhalten, andere Wertvorstellungen und Interessen, auffälliges Verhalten, Migrationshintergrund.
- Aussagen von Mobbing ausübenden Schüler*innen, die ihr Verhalten nicht reflektieren und stattdessen äussern, andere Schüler*innen schikanieren zu würden, wenn das betroffene Kind nicht mehr da wäre.

Folgende Vorgehensweisen beschrieben die Befragten, um mit dem Mobbinggeschehen umzugehen:

- Einbezug weiterer schulische Akteur*innen, Schulleitung, Schulsozialarbeit und schulische Heilpädagog*innen (4 Nennungen).
- Gespräche mit den betroffenen Kindern und Eltern (2 Nennungen).
- Aufklärung über Mobbing.

- Diskussionen mit Mobbing ausübenden Schüler*innen, die jedoch erfolglos blieben.
- Einsatz von Mobbinginterventionen (No-Blame-Approach).
- Aufstellen von Regeln bezüglich eines respektvollen Umgangs und Schaffung eines vertrauensvollen Klimas.

30 (90,9 %) der Befragten sind überzeugt, dass Mobbing am häufigsten in der 5./6. Klasse vorkommt, zwei (6,06 %) der Teilnehmenden in der 1./2. Klasse und ein Befragter (3,03 %) in der 3./4. Klasse (n = 33). Das folgende Diagramm verdeutlicht Mobbinghandlungen, die aus Sicht der Befragten häufig vorkommen:

Abbildung 10: Häufige Mobbinghandlungen

Die Häufigkeit des Auftretens von Mobbingfällen pro Schuljahr in ihrer Klasse schätzen die Befragten (n=33) folgendermassen ein (Siehe Abbildung 11):

Abbildung 11: Häufigkeit von Mobbingfällen im Schuljahr

Dabei gehen 10 (29,41 %) der Befragten davon aus, dass direkte Formen von Mobbing häufiger vorkommen, während 16 (47,06 %) eher von einer Präferenz von indirekten Formen ausgehen. 8 (23,53 %) der Befragten können dies nicht einschätzen (n = 34). Hinweise auf Mobbing vermuten die Befragten am ehesten in den folgenden Verhaltensweisen (siehe Abbildung 12):

Abbildung 12: Hinweise auf Mobbing

Massnahmen, die sowohl die Mobbing ausübenden Schüler*innen als auch von Mobbing betroffene Schüler*innen schützen, differenzieren sich bei den Betroffenen in präventive Massnahmen, die Herbeiziehung von Unterstützung und direkte Interventionen. Dies verdeutlicht die folgende Tabelle:

Tabelle 4: Massnahmen, die Mobbing ausübende Kinder und von Mobbing betroffene Kinder schützen

Präventive Massnahmen	Herbeiziehung von Unterstützung	Direkte Interventionen
Klassenrat (4 Nennungen), Thematisierung von Mobbing in der Klasse (6 Nennungen), frühzeitiges Erkennen (2 Nennungen), gezielte Präventionsangebote, z. B. gewaltfreie Kommunikation, Schulung von Emotionen, Sozialtrainings, Klasseninterventionen (6 Nennungen), gutes Klassenklima (2 Nennungen), Sensibilisierung, Schaffen eines sicheren Raums	Einbezug der Schulsozialarbeit (15 Nennungen), Einbezug der Schulleitung (4 Nennungen), Einbezug der SHP, externe Hilfe (4 Nennungen), Gespräche mit Lehrpersonen	Gespräche mit Erziehungsberechtigten (12 Nennungen), Time-out für Mobbing ausübende Schüler*innen, Gespräche führen (genannte Zielsetzungen: Angebot von Hilfen, Aufzeigen der Problematik) (18 Nennungen), Konsequenzen für Mobbing ausübende Schüler*innen (3 Nennungen), Durchführung von Mobbinginterventionen (z. B. No-Blame-Approach) (5 Nennungen), Einbezug von Zuschauerkindern, Aufarbeitung vergangener Geschichten zwischen von Mobbing Betroffenen und Mobbing ausübenden Kindern, lösungsorientierter Ansatz (2 Nennungen)

Als erste Handlungsschritte unmittelbar nach dem Erkennen eines Mobbingfalls führt ein Grossteil der Befragten zunächst Einzelgespräche (28 Nennungen). Die Art der Gesprächsführung wird unterschiedlich beschrieben, teilweise als Konfrontation, teilweise als ein Spiegeln der das Mobbing ausübenden Person und Ansprechen von Gefühlen. Andere beziehen frühzeitig die Schulsozialarbeit und schulinterne Unterstützungsmöglichkeiten, z. B. die Schulinsel, ein (5 Nennungen) und binden Eltern ein (5 Nennungen). Eine ausführliche Situationsanalyse vornehmen zu müssen, wird von einzelnen Teilnehmer*innen genannt, was auch beinhaltet, die Situation zunächst genau zu beobachten, die Klasse zu befragen oder sich selbst beraten zu lassen bzw. in den kollegialen Austausch zu gehen bzw. einen runden Tisch einzuberufen (9 Nennungen). Die Schulleitung zu involvieren, wird von fünf Befragten genannt, wobei hierbei eine Involvierung häufig an die Bedingung geknüpft wird, dass die Situation «ganz schwierig» sein muss. Der Einsatz gewaltfreier Kommunikation, das Besprechen im Klassenrat, das Aufstellen von Verhaltensregeln stellen für drei Befragte ebenfalls erste Handlungsschritte dar. Als Handlungsprämisse wird von einem Befragten genannt, dass der Schutz des Opfers sichergestellt werden muss, sowie Täter*innen Konsequenzen bekommen müssen. Die Befragten geben aber auch konkrete Massnahmen an, welche sie in der Situation nicht ergreifen würden, um dadurch eine Verschlimmerung zu vermeiden.

Die folgende Abbildung fasst zentrale Massnahmen zusammen, die aus Sicht der Befragten vermieden werden sollten:

Abbildung 13: Kontraproduktive Massnahmen

Neben klaren Aussagen, welche Massnahmen vermieden werden sollten, äussern die Befragten aber auch Abwägungspunkte, welche im situativen Kontext Berücksichtigung finden würden. Hierbei wird sich häufig auf die Schwere des Mobbinggeschehens bezogen, um auf der Grundlage abzuwägen, welche Akteur*innen involviert werden sollten. Zudem wird von

zwei Befragten herausgestellt, dass ein professioneller Umgang es erforderlich macht, nicht gleich das gesamte Lehrerteam, die Schulleitung oder die gesamte Klasse zu involvieren. Eine Befragte/ein Befragter gibt auch an, dass sie/er aufgrund des fehlenden Kontakts tendenziell nicht die Schulsozialarbeit hinzuziehen würde, da keine Beziehung bestehen würde. Zwei Befragte äussern, dass sie vermeiden, gleich die Eltern zu informieren. Weiterhin hat ein Mobbingvorfall auch Folgen für die Unterrichtsgestaltung, so gilt es die Einteilung von Kindern bei Gruppenarbeiten zu vermeiden und die Kinder lieber selbst wählen zu lassen.

Bezüglich Mobbingprävention wurden die Befragten gebeten, anzugeben, wie häufig sie Mobbing aktiv im Unterricht thematisieren. Dies verdeutlicht die folgende Abbildung:

Abbildung 14: Thematisierung von Mobbing im Unterricht

Dabei geben die Befragten eine sehr unterschiedliche Regelmässigkeit zur Aufklärung über Mobbing im Rahmen des Unterrichts an. Zwei der Befragten integrieren keine Aufklärung in ihren Unterricht, acht machen dies regelmässig (zumindest jährlich bzw. zwei bis dreimal im Jahr). Sechs der Befragten schildern eine Aufklärung beim Auftreten eines Vorfalls bzw. nach Bedarf. Fünf der Befragten geben eine eher indirekte Aufklärung durch das Achten auf ein angemessenes Sozialverhalten bzw. durch Gespräche an. Zudem gibt es Unterschiede je nach Jahrgangsstufe. In der 5./6. Klasse findet eine Thematisierung von Cybermobbing statt, ein Befragter gibt an, die Aufklärung über den Begriff des Mobbing sei in der 1./2. Klasse noch nicht notwendig.

Die folgende Abbildung verdeutlicht, welche präventiven Massnahmen die Befragten einsetzen, um Mobbing zu verhindern:

Abbildung 15: Präventive Massnahmen

Dabei schätzen fünf (17,24 %) der Befragten ihre eingesetzten Massnahmen zur Mobbingprävention als sehr effektiv ein, 21 (72,41 %) gehen davon aus, dass sie etwas effektiv sind und 3 (10,34 %) schätzen sie als wenig effektiv ein.

Stellen, welche bei Mobbingvorfällen vorrangig einbezogen werden, zeigt die folgende Abbildung auf:

Abbildung 16: Vorrangig einbezogene Stellen und Unterstützungsmöglichkeiten

Um Kinder, welche von Mobbing betroffen sind, zu unterstützen, setzen die Befragten insbesondere auf Einzelgespräche (8 Nennungen) und die Vermittlung in eine psychologische

Beratung (2 Nennungen) bzw. zu einer Opferstelle (2 Nennungen), auf die Kontakthanbahnung zur Schulsozialarbeit (8 Nennungen) bzw. schulischen Heilpädagog*innen (1 Nennung), zur Kinder- und Jugendberatung (1 Nennung), zur Jugendkontaktpolizei (2 Nennungen), zu Pro Juventute (1 Nennung), zum Kinder- und Jugendnotruf (1 Nennung) oder zu anderen externe Stellen (1 Nennung). Weiterhin wird sich über die Situation des Kindes mit anderen Lehrpersonen ausgetauscht (2 Nennungen) sowie der Kontakt zu den Eltern gesucht (2 Nennungen). Ein Befragter würde das Opfer mittels der Konfrontation des Täters unterstützen sowie sich klar zu der Situation positionieren, Aufklärungsarbeit in der Klasse leisten oder eine Projektwoche mit einem Präventionsprogramm gestalten. Ein Befragter würde einen Schulwechsel forcieren. Weiterhin wird von den Befragten zur Stärkung des Opfers eine Klassenumfrage gemacht, der Klassenrat eingesetzt (3 Nennungen) und ein Rückmeldekreis eingeführt. Auch gewaltfreie Kommunikation wird hierfür zur Stärkung verwendet (2 Nennungen) bzw. die Methode «Stärken der Kinder nach Heim Omer» (1 Nennung) und der No-Blame-Approach eingesetzt (3 Nennungen). Als Haltungsaspekt wird genannt, dass es den Befragten wichtig ist, dem Kind zu vermitteln, dass es ernst genommen wird (2 Nennungen) und ihm zugehört wird (1 Nennung). Weiterhin soll die Klassengemeinschaft einen sicheren Ort für alle Schüler*innen bieten können (1 Nennung).

Die folgende Abbildung verdeutlicht, wie Mobbingvorfälle durch die Befragten dokumentiert werden:

Abbildung 17: Dokumentation von Mobbingvorfällen in absoluten Zahlen

Die eigene Kompetenz im Umgang mit Mobbing beurteilen elf der Befragten (36,67 %) als unsicher, zehn als ausreichend (33,33 %), acht (26,67 %) als gut und einer der Befragten (3,33 %) fühlt sich sicher und kompetent (n = 30).

Als Ressourcen zur Verbesserung des Umgangs mit Mobbing wünschen sich die Befragten insbesondere (Abbildung 18):

Abbildung 18: Gewünschte Ressourcen

In den letzten fünf Jahren haben sechs (20,69 %) der Befragten an einer Weiterbildung (auch teamintern) teilgenommen. 23 (79,31 %) hatten keine Weiterbildung zu dem Thema in den letzten Jahren. Grundsätzlich hatten acht (27,59 %) der Befragten im Rahmen ihrer Berufslaufbahn schon mal eine Weiterbildung/Schulung zum Thema Mobbing und 21 (72,41 %) nicht.

Die Personen, die angeben, Fortbildungen besucht zu haben, beziehen sich dabei auf folgende Formate:

- Angebot der pädagogischen Hochschule (2 Nennungen)
- Interne Schulungen
- Schulungsangebot zur Gewaltprävention/gewaltfreie Kommunikation (2 Nennungen)
- Master Friedens- und Konfliktforschung

3.2 Qualitative Lehrer*innen-Befragung

Im Rahmen dieses Kapitels wird das forschungsmethodische Vorgehen bezüglich der vertieften Interviews mit Lehrpersonen aufgezeigt. Hierfür wird die Konzipierung des Leitfadens begründet sowie die Durchführung, Dokumentation und Auswertung der Interviews beschrieben. Abschliessend werden die zentralen Erkenntnisse dieser Arbeit zusammengefasst.

Zunächst wird begründet, welchen Beitrag die qualitative Vertiefungsstudie zur Beantwortung der Forschungsfrage leisten kann: Qualitative Studien können insbesondere einen Beitrag zum Verstehen des Sinns von Handlungen leisten und zur Generierung neuer Sichtweisen beitragen (Roos & Leutwyler, 2022, S. 189). Dabei sind qualitative Untersuchungsdesigns insbesondere mit der Zielsetzung verbunden, eine ganzheitliche Rekonstruktion eines lebensweltlichen Phänomens wie Mobbing zu erzielen. Der Forschungsprozess zeichnet sich

im hohen Masse durch Flexibilität und Zirkularität aus und vollzieht sich als Kommunikationsprozess zwischen Forschenden und Beforschten (Döring, 2023, S. 64).

3.2.1 Entwicklung des Leitfadens

Bei der Entwicklung des Leitfadens wurde sich an den Empfehlungen von Helfferich (2014, S. 566) orientiert. Diese spricht sich dafür aus, dass Fragen mit der grösstmöglichen Offenheit formuliert werden sollen. Hierdurch kann sichergestellt werden, dass Befragte in ihrer eigenen Erzähllogik antworten können. Um dem Forschungsinteresse gerecht zu werden, braucht es aber einen gewissen Strukturierungsgrad.

Um dieser Empfehlung zu entsprechen, sind drei Elemente bei der Konzipierung eines Leitfadens zu berücksichtigen: Fragenkomplexe starten mit einem offenen Erzählimpuls zum Forschungsinteresse. Danach werden jene Aspekte nachgefragt, auf welche noch nicht ausreichend eingegangen wurde. Abschliessend werden in der Formulierung festgelegte Frageimpulse gestellt (Helfferich, 2014, S. 566).

Dabei untergliedert sich der erstellte Fragebogen in drei zentrale Fragenkomplexe:

- Wissen über Mobbing
- Erfahrungen mit Mobbing im Unterricht/in der Schule
- Umgang mit Mobbing im Unterricht/in der Schule

Der vollständige Fragebogen ist im Anhang dieser Arbeit zu finden.

3.2.2 Durchführung und Dokumentation der Interviews

Bei der Durchführung der Interviews wurden forschungsethische Prinzipien berücksichtigt. So wurden die Interviewpartner*innen vorab ausführlich über das Forschungsvorhaben und die damit verbundene Zielsetzung informiert. Die Befragten entschieden sich freiwillig für die Teilnahme. Zum Schutz ihrer Daten wurden personenbezogene Daten vollständig anonymisiert. Dadurch wurde auch sichergestellt, dass die Interviewpartner*innen keine Nachteile oder Schädigung durch die Teilnahme an der Untersuchung haben (Döring, 2023, S. 121). Gemäss der Logik des theoretischen Samplings wurde die Auswahl der Interviewpartner*innen bewusst so gestaltet, dass ein grösstmöglicher Erkenntnisgewinn erzielt werden kann (Döring, 2023, S. 304). Hierbei wurde insbesondere auf eine grösstmögliche Heterogenität der Befragten geachtet. Als Voraussetzung wurde vorab festgelegt, dass diese konkrete Erfahrungen mit einem Mobbingfall ausweisen sollten.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die ausgewählten Interviewpartner*innen:

Tabelle 5: Sampling-Tabelle

	Jahrgangsstufe	Berufserfahrung	Ausbildungshintergrund	Stellenumfang
B1	5./6. Klasse	2 Jahre	Kaufmännische Lehre, Vorkurs PH, Lehrerausbildung an der pädagogischen Hochschule	80 %
B2	1./2. Klasse	12 Jahre	Lehrerausbildung an der pädagogischen Hochschule, Weiterbildung Sprachförderung	60 %
B3	3. Klasse	8 Jahre	Lehrerausbildung an der pädagogischen Hochschule, Weiterbildung in Begabungsförderung und Classroom-Management	100 %

Die Interviews wurden aufgezeichnet und transkribiert. Die Transkription der Interviews wurde mithilfe der Software noScribe Vers. 0.5 vorgenommen. Anschliessend wurden die Transkriptionen anhand der Tonbandaufnahme überprüft und sprachlich nach den Regeln des vereinfachten Transkriptionssystems nach Dresing und Pehl (2015, S. 20–22) geglättet.

3.2.3 Auswertung

Die Auswertung erfolgt nach den Regeln der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2014, S. 547). Hierfür wird zunächst das Abstraktionsniveau festgelegt und dann mithilfe von Makrooperatoren der Zusammenfassung eine schrittweise Reduktion des Datenmaterials vorgenommen. Hierfür wurden die Kategorien aus dem Datenmaterial im Rahmen einer induktiven Kategorienbildung gebildet. Anschliessend erfolgt eine Zuordnung von Textstellen der Interviews zu den Kategorien und eine abschliessende Überprüfung des Kategoriensystems. Eine Definition der Kategorien, inklusive Ankerziten und Codierregeln ist im Anhang dieser Arbeit zu finden.

3.2.4 Ergebnisdarstellung

Im Rahmen der Ergebnisdarstellung wird auf die wesentlichen Erkenntnisse bezüglich des Verständnisses von Mobbing der Befragten, die Einschätzung des Wissens über Mobbing, Erfahrungen, Methoden sowie Anzeichen von Mobbing eingegangen. Weiterhin werden die konkreten Interventionen der Lehrpersonen beschrieben sowie die hinzugezogene Unterstützung, erlebte Herausforderungen, Lernerkenntnisse und langfristige Effekte dargestellt.

Verständnis von Mobbing

Bezüglich ihres Verständnisses von Mobbing greifen die Befragten auf unterschiedliche Facetten zurück. B1 und B3 gehen dabei insbesondere auf Mobbingformen ein und verstehen Mobbing als häufige Hänseleien, Beleidigen, Ausgrenzen, Verletzen eines Kindes durch körperliche und verbale Angriffe oder das Verbreiten von Gerüchten (B1, Z. 30–32/ B3, Z. 30–35). B2 und B3 stellen dabei das häufige Vorkommen verdeckter Formen heraus, welche ein rechtzeitiges Erkennen durch die Lehrpersonen erschweren (B2, Z. 38–40/ B3, Z. 37–40). Weiterhin werden auch definitorische Aspekte aufgegriffen, so stellt B1 eine klare Täter-Opfer-Konstellation (B1, Z. 32) heraus und B2 beschreibt den längeren Zeitraum (B2, Z. 38). B2 und B3 resümieren darüber hinaus auch Folgen von Mobbing (B2, Z. 40–42/ B3, Z. 35–37). So beschreibt B2: «Mobbing kann auch tiefgreifende Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und das Wohlbefinden eines Kindes oder eines Schülers haben und beeinflusst auch das gesamte Klassenklima» (B2, Z. 40–42). Ergänzend sieht B3 hier auch Auswirkungen auf die Schulleistungen (B3, Z. 37).

Einschätzung des eigenen Wissens zu Mobbing

Bezüglich der Einschätzung des eigenen Wissens zu Mobbing drücken die Befragten Unsicherheiten aus. B1 kann ihr Wissen schwer einschätzen, was sie u. a. auf die fehlende Vermittlung im Rahmen ihrer Ausbildung zurückführt (B1, Z. 38–41), B2 beschreibt ihr Wissen als gewachsen (B2, Z. 49) und B3 als ausreichend (B3, Z. 47). Den Erwerb des Wissens beschreiben alle Befragten als Erfahrungswissen (B1, Z. 41–46/B2, Z. 49–53/ B3, Z. 47–49), u. a. aufgrund des Wissens im Umgang mit Mobbingfällen in der Praxis bzw. auf Grund eigener Mobbing Erfahrung (B1, Z. 41–46). Eine Weiterbildung zu Mobbing wurde von keinem bzw. keiner der Befragten besucht (B1, Z. 94–95/B2, Z. 109–110/B3, Z. 106–107), noch kennt eine bzw. einer der Befragten eine gezielte Weiterbildung, obgleich alle Befragten dies als sinnvoll einschätzen würden (B1, Z. 108–112/B2, Z. 122–128/B3, Z. 115–122). Sicher fühlen sich die Befragten insbesondere in Bezug auf Aspekte des sozialen Lernens, z. B. das eigene Einfühlungsvermögen, soziale Kompetenzvermittlung (B1, Z. 51–58), gewaltfreie Kommunikation (B2, Z. 65–73) oder das Setzen klarer Regeln (B3, Z. 57–60). Bedarf für die persönliche Weiterentwicklung bezüglich eines adäquaten Umgangs mit Mobbing schreibt sich

B1 in Bezug auf den Aufbau von allgemeinem Wissen zu Mobbing und psychologischen Grundlagen zu (B1, Z. 58–59/ B1, Z. 60–65), B2 und B3 in Hinblick auf Diagnosekompetenzen zum frühzeitigen Erkennen von Mobbing bzw. die Abgrenzung von Konflikten (B2, Z. 53–57/ B2, Z. 58–59/B3, Z. 49–52) sowie die praktische Anwendung von Methoden (B2, Z. 65–73) und den Umgang mit verdeckten Mobbingformen und Cybermobbing (B3, Z. 60–66).

Erfahrungen mit Strategien und Methoden

Die eingesetzten Methoden und Strategien sind weitgehend dem Spektrum präventiver Methoden zuzuordnen mit dem Schwerpunkt, das Klassenklima zu fördern, z. B. gewaltfreie Kommunikation (B1, Z. 73–74), Rollenspiele mit Situationskarten (B1, Z. 74–75), Besprechung der Klassenregeln (B2, Z. 82–85/ B3, Z. 73–76), Verträge mit Kindern bezüglich des gewünschten Verhaltens (B2, Z. 85–89), die Gestaltung einer positiven Schüler-Lehrer-Beziehung (B2, Z. 87–89), Listen mit gewünschten/nicht gewünschten Verhaltensweisen (B2, Z. 101–106), Durchführung sozialer Projekte (B3, Z. 71–73) bzw. die Einführung einer Vertrauensbox (B3, Z. 82–84). Als mobbing-spezifische Strategien und Methoden sprechen B1 und B2 von einer Aufklärung über Mobbing u. a. mithilfe eines YouTube-Videos zum No-Blame-Approach (B1, Z. 77–78) bzw. eines Bilderbuchs (B2, Z. 97–101) und B3 von der Durchführung von Peer-Mediation (B3, Z. 76–79/ B3, Z. 89–97) und No-Blame-Approach (B3, Z. 79–82).

Anzeichen von Mobbing

In Bezug auf die konkret erlebte Mobbing-situation beschreiben B1 und B3, dass sie das Mobbing-geschehen erst sehr spät erkannt haben (B1, Z. 119–123/ B3, Z. 147–151), während B2 zeitnah bemerkte, dass die neue Mitschülerin nur unzureichend in die Klasse integriert wurde (B2, Z. 151–156). Den Mobbing-prozess beschreibt B1 folgendermassen: «Der Mobbing-fall an und für sich ging etwa schon ein halbes Jahr. Bis ich es herausgefunden habe und bis ich etwas unternommen habe, bis sich etwas geändert hat, ging es schon vier bis sechs Monate. Das war wie ein schleichender Prozess» (B1, Z. 149–151). Alle Befragten beschreiben als Indikatoren Verhaltensveränderungen beim von Mobbing betroffenen Kind, insbesondere Rückzug (B1, Z. 119–123/ B2, Z. 154/ B3, Z. 174), schulische Leistungseinbrüche u. a. in Bezug auf die Reduktion der aktiven Mitarbeit im Unterricht (B1, Z. 128/ B2, Z. 195/ B3, Z. 177), psychische Belastungen und das Zeigen von Traurigkeit/Depressivität (B1, Z. 129/B2, Z. 194/ B3, Z. 136) bis hin zur Schulabstinenz (B1, Z. 124). Die Verhaltensveränderung beschreibt B3 wie folgt: «Der betroffene Schüler war zurückhaltender, meldete sich weniger und schien insgesamt etwas angespannt. Oft sass er still in der Ecke und wirkte desinteressiert, während seine Mitschüler aktiv am Unterricht teilnahmen. Er hatte Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und auch seine Noten verschlechterten sich, was mir zusätzlich zu denken gab. Zudem fiel mir auf, dass er häufig

den Blick abwandte und sich eher in die hinteren Reihen zurückzog, um nicht in den Mittelpunkt zu geraten. Dieses Verhalten machte mir deutlich, dass er sich in der Klassengemeinschaft nicht wohlfühlte und ich wusste, dass ich etwas unternehmen musste, um ihm zu helfen» (B3, Z. 174–181). Zur Identifikation von Mobbing beschreiben die Lehrpersonen auch, dass Informationen anderer Personen hilfreich sind, insbesondere von Mitschüler*innen, wobei sich diese aus Sorge, selbst zum Opfer zu werden, dies häufig nicht trauen (B1, Z. 135–142/B3, Z. 185–188). Dies beschreibt B3 wie folgt: «Einige Kinder haben bemerkt, dass der betroffene Schüler ausgegrenzt wurde, aber sie haben mir nichts gesagt, weil sie Angst hatten, selbst zum Ziel zu werden. Einige von ihnen haben mir in vertraulichen Gesprächen ihre Sorgen mitgeteilt, aber sie haben sich nicht getraut, öffentlich zu helfen» (B3, Z. 185–188). Zwei der Befragten beschreiben, hilfreiche Informationen durch die Eltern erhalten zu haben (B1, Z. 199–200/ B3, Z. 197–198). Im Rahmen des Mobbingprozesses beschreiben alle Befragten negative Auswirkungen auf das Klassenklima, welche als Spaltung der Klassengemeinschaft erlebt wurden (B1, Z. 169–174/ B1, Z. 214–217/ B2, Z. 205–212/B3 Z. 188–192). Dies drückt B1 wie folgt aus: «Die Täter waren sich nicht so richtig einer Schuld bewusst und wurden dann auch immer selbstsicherer, würde ich mal sagen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die anderen Kinder sich so distanzieren, dass so Gruppen gebildet werden, dass die Klassengemeinschaft eigentlich immer mehr gesplittet wurde. Und der Schüler selbst, das habe ich ja eigentlich schon gesagt, dass er sich wirklich sehr verschlossen hat, sich zurückgezogen hat, nicht mehr so viel gelacht hat» (B1, Z. 169–174). Dabei beschreibt B2 auch, dass Mitschüler*innen Zivilcourage zeigten und bewusst versuchten, das von Mobbing betroffene Kind zu integrieren: «Einige Schüler haben schon darauf reagiert. Vor allem die Mädchen haben den Mobbing-Fall bemerkt. (.) Sie haben sich aktiv dafür eingesetzt, das betroffene Mädchen zu unterstützen. Sie haben sie in ihre Gruppe integriert und sie in verschiedene Aktivitäten einbezogen. (..) Diese Unterstützung war sehr wichtig für das betroffene Mädchen, da sie ein Gefühl von Zugehörigkeit und Sicherheit erhielt. Die anderen Schülerinnen haben das auch bemerkt. Sie haben immer wieder gefragt, wie es ihr ging» (B2, Z. 205–210).

Interventionen der Lehrpersonen

Um die Mobbingsituation zu beenden, setzen die befragten Lehrpersonen Interventionen auf mehreren Ebenen ein. Im Fokus stehen einerseits Gespräche mit den betroffenen und am Mobbing beteiligten Schüler*innen in unterschiedlichen Formen sowie andererseits präventive Massnahmen zur Stärkung der Klassengemeinschaft. Diese Massnahmen werden im Folgenden konkretisiert. B1 orientiert sich im Rahmen der Einzelgespräche mit den Schüler*innen konsequent am Vorgehen des No-Blame-Approach. Dies beschreibt B1 folgendermassen: «Ich wollte die Täter nicht bestrafen, das habe ich absichtlich nicht gemacht. Ich habe auch das dem Opfer gesagt, weil die Opfer haben oft Angst, dass die Täter dann

noch mehr weitermachen oder aus Rache noch viel schlimmere Sachen machen, wenn sie wissen, dass das Opfer sie verraten hat. Darum habe ich zuerst das Gespräch mit dem Opfer gesucht und versucht herauszufinden, was passiert eigentlich, wieso ist das passiert und was ist genau das Problem oder was genau machen die Täter» (B1, Z. 225–230). Die Zielsetzung der Einzelgespräche verknüpft B1 insbesondere damit, einen guten Überblick über die Situation zu erhalten (B1, Z. 248–251). Für B2 waren die aktive Einbindung der Schüler*innen in die Gespräche sowie das Teilen der eigenen Gefühle von zentraler Bedeutung (B2, Z. 255–257). Für B3 war es im Rahmen der Gespräche wichtig, «klarzustellen, dass das Verhalten nicht toleriert wird» (B3, Z. 254). Im Umgang mit den Mobbing ausübenden Schüler*innen standen dabei insbesondere die kritische Reflexion des Verhaltens und die Anregung eines Perspektivwechsels im Fokus (B1, Z. 239–244/ B1, Z. 279–286/ B2, Z. 266–269/ B3, Z. 260–262). Das beschreibt B1 wie folgt: «Danach hat das Gespräch mit den Tätern stattgefunden, in dem ich wirklich darauf plädiert habe, wie sie sich in dieser Situation fühlen würden. Viele Kinder haben auch kleinere Geschwister und dann habe ich auch gesagt, wie würde es dir gehen, wenn das deinem kleinen Bruder oder deiner kleinen Schwester passiert? Da können sich die einen Kinder schon sehr gut hineinversetzen und merken, okay, es ist vielleicht jetzt nicht so gut, was ich getan habe» (B1, Z. 239–244). Dabei ist aber auch bedeutsam, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass Veränderungen des Verhaltens Zeit brauchen. Das beschreibt B2 folgendermassen: «Trotzdem gab es Herausforderungen, da einige Schüler mehr Zeit benötigten, um ihr Verhalten zu ändern und zu verstehen und zu reflektieren, wie wichtig es ist, freundlich und respektvoll miteinander umzugehen» (B2, Z. 270–272). Als präventive Massnahmen wird die Thematisierung im Klassenrat benannt (B1, Z. 251–252), das Stärken von Freundschaften und Zusammenhörigkeitsgefühl (B2, Z. 237–239), die Förderung des wechselseitigen Kennenlernens durch Partner- und Gruppenarbeiten (B2, Z. 239–242), Aufklärung über Mobbing (B2, Z. 253–255) sowie das Ernstnehmen der Bedürfnisse, Probleme und Belange der Schüler*innen (B3, Z. 217–220). Auch die Implementierung des Ansatzes der Peer-Mediation kann hier einen Beitrag leisten (B3, Z. 228–233).

Unterstützung

Eingebunden wurden von B1 die Jugendkontaktpolizei bezüglich einer Aufklärung über Cybermobbing (B1, Z. 252–255) und von B2 und B3 die Eltern, welche über alle Massnahmen transparent informiert wurden (B2, Z. 244–246/ B2, Z. 257–258/ B3, Z. 267–269). Alle Befragten involvierten die Schulsozialarbeit (B1, Z. 319–321/ B2, Z. 278), wobei B2 kritisiert, dass diese nicht so viele Kapazitäten hat (B2, Z. 278). B1 und B2 empfanden die Zusammenarbeit mit der schulischen Heilpädagogin als wichtige Ressource (B1, Z. 316–319/ B2, Z. 280–284). Die beschreibt B2 folgendermassen: «Besonders intensiv habe ich mich mit meiner Heilpädagogin ausgetauscht. Wir haben gemeinsam Strategien entwickelt, damit wir

das Mädchen emotional unterstützen konnten und ihr Zusammenhalt in der Klasse fördern konnten. Die Zusammenarbeit war für mich sehr wertvoll, da sie mir neue Perspektiven und Ansätze zur Unterstützung der Schüler gezeigt hatte» (B2, Z. 280–284). Wegen der Schulabstizienz des betroffenen Schülers wurde von B1 ebenfalls die Schulleitung involviert (B1, Z. 321–323). B2 empfand auch die wechselseitige Unterstützung mit ihrer Stellenpartnerin als hilfreich (B2, Z. 285–287).

Herausforderungen

Für B1 liegen Herausforderungen insbesondere in strukturellen Rahmenbedingungen. So fehlen zeitliche Ressourcen, die ein individuelles Eingehen auf einzelne Schüler*innen ermöglichen (B1, Z. 328–330), und der zu vermittelnde Unterrichtsstoff ist sehr umfangreich (B1, Z. 330–333). Zudem beschreibt sie einen grossen Druck, aufgrund der hohen Verantwortung als Lehrperson beim Auftreten einer Mobbingssituation richtig zu handeln, obwohl hierzu Handlungsstrategien, Wissen und Erfahrungen fehlen. So gibt B1 zu: «Da hatte ich schon ein paar schlaflose Nächte, ehrlich gesagt» (B1, Z. 338–339). Auch für B2 wurde das richtige Handeln als herausfordernd erlebt. So beschreibt B2: «Ich wollte sicherstellen, dass ich die betroffenen Schüler nicht stigmatisiere oder noch mehr Konflikte auslöse. Das war eine Herausforderung für mich, obwohl die Klasse von diesem Mobbingfall gewusst hat» (B2, Z. 292–294). Auch die hohe Komplexität der Situation, welche ein Agieren auf mehreren Ebenen parallel erforderlich macht, war für B2 belastend. So gilt es gleichzeitig an der Klassenatmosphäre zu arbeiten, die Mobbingssituation richtig einzuschätzen sowie auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler*innen einzugehen (B2, Z. 295–298). B3 erlebte auch als schwierig, den einzelnen Schüler*innen gerecht zu werden, weil es für sie wichtig war, «das Vertrauen des betroffenen Schülers wiederzugewinnen und gleichzeitig den Tätern verständlich zu machen, welche Auswirkungen ihr Verhalten hat» (B3, Z. 273–275).

Langfristige Wirkungen

Alle Befragten schildern, dass durch die Intervention die Auflösung des Mobbingsystems gelang. So gelang bei allen Lehrpersonen die Reintegration des von Mobbing betroffenen Kindes in die Klassengemeinschaft (B1, Z. 365–368/ B2, Z. 315–318/ B3, Z. 287–289). Dies schildert B3 folgendermassen: «Die Klassengemeinschaft wurde gestärkt und es gab weniger Konflikte und der betroffene Schüler konnte sich wieder besser integrieren, auch wenn er anfangs noch etwas vorsichtig war» (B3, Z. 287–289). Die Kinder, welche Mobbing ausübten, konnten ihr Verhalten reflektieren, weil sie sich laut B1 «bewusster waren, (...) dass (sie) wirklich Kinder verletzen können» (B1, Z. 368–379).

Lernerkenntnisse

Als persönliche Lernerkenntnisse stellen alle Befragten heraus, dass sie zukünftig stärker auf präventives Handeln achten werden (B1, Z. 346–347/ B2, Z. 332–334/ B2, Z. 339–342/ B3, Z.

294–295), denn «ein starkes Gemeinschaftsgefühl kann auch helfen, Mobbing vorzubeugen und ein unterstützendes Umfeld zu schaffen, in dem alle Schüler sich sicher akzeptieren und fühlen» (B2, Z. 332–334). Dies beinhaltet auch die Stärkung der Schüler-Lehrer-Beziehung (B1, Z. 378–379) sowie die Beziehungen innerhalb der Schulklasse (B1, Z. 381–383/ B2, Z. 329–332), das Ernstnehmen aller Beschwerden von Schüler*innen sowie deren Unwohlsein (B1, Z. 391–398/ B1, Z. 402–406/B3, Z. 302–304). B2 und B3 stellten auch die Netzwerkarbeit innerhalb des Systems Schule als Lernerkenntnis heraus (B2, Z. 323–326 / B3, Z. 314–316). So beschreibt B2: «Es hat sich gezeigt, wie wertvoll eine enge Zusammenarbeit mit Fachleuten wie Schulsozialarbeiten und Heilpädagogen ist. Ihre Unterstützung kann helfen, individuelle Strategien zu entwickeln und zusätzliche Ressourcen bereitzustellen, um die betroffenen Schüler besser zu unterstützen» (B2, Z. 323–326). B2 will zukünftig auch stärker auf eine sorgfältige Dokumentation von Mobbinghandlungen und Interventionen achten (B2, Z. 348–350). B3 findet auch eine stärkere Einbindung der Eltern wichtig und wünscht sich, «dass die Eltern stärker in Präventionsmassnahmen eingebunden werden, damit sie wissen, worauf sie bei ihren Kindern achten müssen und wie sie mit den Lehrpersonen zusammenarbeiten können, wenn es zu Problemen kommt» (B3, Z. 326–329). Für B2 ist dafür auch wichtig, sich selbst als Lehrperson immer weiterzuentwickeln, wozu «eine offene Haltung gegenüber Feedback und die Bereitschaft, eigene Praktiken zu reflektieren», nötig ist (B2, Z. 366–368).

4 Diskussion

Im Rahmen dieses Kapitels erfolgt zunächst eine Triangulation der Erkenntnisse der systematischen Literaturanalyse mit den Ergebnissen der quantitativen und qualitativen Befragung. Anschliessend wird das methodische Vorgehen kritisch anhand von Gütekriterien diskutiert.

4.1 Triangulation der Daten

Studien verdeutlichen, dass Mobbing an Schweizer Schulen ein häufiges soziales Phänomen darstellt (Ambord et al., 2020, S. 1; PISA, 2022, S. 11), was mit gravierenden Auswirkungen auf die Klassengemeinschaft und die betroffenen Schüler*innen verbunden ist. Dabei zeigen Studien, z. B. Children's Worlds+, auf, dass gerade in Primarschulen eine hohe Prävalenz von Mobbing zu beobachten ist. So gaben 30 % der Schüler*innen an, körperlich und psychisch ausgrenzt worden zu sein (Andresen & Möller, 2019, S. 6). Im Rahmen der Onlineumfrage gaben sogar 63,16 % (24) der befragten Lehrpersonen an, bereits einen Mobbingfall erlebt zu haben, was möglicherweise als Hinweis für eine hohe Mobbingprävalenz in Glarus Nord gewertet werden kann.

Durch eine unzureichende pädagogische Professionalität im Umgang mit Mobbing besteht zudem das Risiko, dass Folgen durch Lehrpersonen verstärkt werden (Schubarth, 2019, S. 23). Im Mittelpunkt dieser Masterarbeit stand die Zielsetzung, das Wissen sowie Strategien von Lehrpersonen und schulischen Heilpädagog*innen an Primarschulen in Glarus Nord einzuschätzen und aufzuzeigen, wie ein professioneller Umgang mit Mobbing aussehen könnte.

Im Folgenden werden die Erkenntnisse in Bezug auf Wissen und Strategien im Umgang mit Mobbing zusammengeführt, wodurch eine Gegenüberstellung der Erkenntnisse der systematischen Literaturanalyse, der qualitativen und quantitativen Befragung erfolgt. Abschliessend werden diese Erkenntnisse zu einer Vision eines professionellen Umgangs mit Mobbing verdichtet.

4.1.1 Wissen

Das im Rahmen der quantitativen und qualitativen Befragung angegebene Verständnis von Mobbing entspricht weitestgehend der Definition von Olweus (2010, S. 10–11). So werden von den 35 Befragten, welche sich im Rahmen der Onlinebefragung bezüglich der Definition von Mobbing äusserten, insbesondere unterschiedliche Formen von Mobbing (verbales, körperliches, psychisches, relationales Mobbing sowie Cybermobbing) angegeben. Zudem wird Mobbing von einem Grossteil der Befragten als wiederholtes, gezieltes (systematisches) Verhalten über einen längeren Zeitraum betrachtet. Auch im Rahmen der qualitativen Interviews basieren die Aussagen weitestgehend auf der Nennung von Formen, wobei hier

das häufige Vorkommen verdeckter Formen sehr betont wird. B1 (Z. 32) stellt eine klare Täter-Opfer-Konstellation heraus, was dem definitorischen Kriterium des Machtungleichgewichts (Alsaker, 2017, S. 21) zugeordnet werden kann. Keiner der Teilnehmenden benennt das von Kindler (2020, S. 19–20) vordergründige Merkmal der langfristig erlebten Hilflosigkeit des von Mobbing betroffenen Kindes.

Lediglich sieben Lehrpersonen/schulische Heilpädagog*innen gehen in der Onlineumfrage auf Mobbing als Gruppenphänomen ein, in den Interviews wird dies nicht so erwähnt. Dies könnte möglicherweise als Hinweis dafür gedeutet werden, dass die Beteiligungsformen innerhalb der Klassengemeinschaft und die verschiedenen Rollen im Mobbingssystem aufgrund fehlenden Wissens nicht wahrgenommen werden.

Die Reduktion des Mobbinggeschehens auf eine klare Täter-Opfer-Konstellation und auch die im Rahmen der quantitativen Befragung getätigte Aussage, «der Täter handelt böswillig, um sich selbst stark zu fühlen», bergen das Risiko, dass die komplexen Ursachen nicht vollumfänglich wahrgenommen werden. So kann Mobbing nachweislich auch auf strukturelle Probleme zurückgeführt werden, wie z. B. den hohen schulischen Leistungs- und Selektionsdruck, Über- und Unterforderung (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1406/ Vater, 2023, S. 120), die Grösse der Klasse und die Überlastung von Lehrpersonen (Kindler, 2020, S. 11). Zudem wird dabei der Hilfebedarf des Mobbing ausübenden Kindes nicht wahrgenommen, welches z. B. selbst Aggressionen und Gewalt ausgesetzt ist (Vater, 2023, S. 120). Auch in der qualitativen Befragung wurden strukturelle Probleme benannt, z. B. fehlende zeitliche Ressourcen und ein zu umfangreicher Lehrplan (B1, Z. 328–333).

Die Auftretenswahrscheinlichkeit von Mobbing wird von 90,9 % der Teilnehmer*innen der Onlineumfrage insbesondere am stärksten in der 5./6. Klasse angenommen, was jedoch das Risiko birgt, dass Mobbing bei jüngeren Schüler*innen unterschätzt und weniger wahrgenommen wird.

Bezüglich der Auswirkungen gibt es eine hohe Übereinstimmung zwischen den theoretischen Erkenntnissen und den Aussagen der qualitativen Interviews in Bezug auf das von Mobbing betroffene Kind. So werden sowohl Auswirkungen auf die Klassengemeinschaft als auch auf schulische Leistungen, die psychische Gesundheit, das Wohlbefinden angegeben und eine gravierende Verhaltensveränderung beim von Mobbing betroffenen Kind beobachtet. In der Onlineumfrage benennen 28 der Befragten die soziale Isolation und 24 sichtbare emotionale Verletzungen als Mobbingfolgen. Auswirkungen für Mobbing ausübende Schüler*innen werden jedoch nicht angegeben, wobei deren Vulnerabilität möglicherweise nicht wahrgenommen wird (Mehl, 2020, S. 119). Auch wird nicht auf körperliche Auswirkungen wie z. B. Magen-Darm-Beschwerden und Kopfschmerzen (Vater, 2023, S. 117) eingegangen. Das Mobbingssyndrom (Bämayr, 2022, S. 101) findet ebenfalls keine Erwähnung, wodurch

wahrscheinlich auch die «starke und anhaltende emotionale Schädigungswirkung» (Vater, 2023, S. 117) möglicherweise nicht vollumfänglich erkannt wird. Dass auch Zeug*innen von Mobbing psychosomatische Stresssymptome ausbilden, wird auch weder in den Interviews noch in der Onlinebefragung ausgeführt (Knauf, 2022, S. 1–2).

Der im Rahmen der Interviews klar benannte Wunsch bezüglich der Kompetenz, einen Mobbingfall frühzeitig zu erkennen und dann schnell handeln zu können, könnte u. a. durch ein Wissen bezüglich des Entstehungsprozesses von Mobbing (Knauf, 2022, S. 18) erfüllt werden. Alle Interviewpartner*innen drücken ein hohes Bewusstsein bezüglich ihrer eigenen Rolle und Vorbildfunktion aus, was u. a. durch die Verantwortung bezüglich des Stärkens sozialer Kompetenzen und die Sorge für ein förderliches Klassenklima verbalisiert wird. Wachs und Schubarth (2022, S. 1409) benennen jedoch klar, dass die Breite des Grundverständnisses bezüglich des Mobbings sowie die Diagnosekompetenz hierbei eine zentrale Rolle spielen. Hierbei kann klar problematisiert werden, dass keine bzw. keiner der Interviewpartner*innen eine entsprechende Weiterbildung besucht hat und sie ihr Wissen lediglich als ausreichend, gewachsen etc. einschätzen und klar ein Mangel an allgemeinen Kenntnissen zu Mobbing (B1, Z. 58–59) sowie zu Diagnosekompetenzen (B2, Z. 53–57/ B2, Z. 58–59/B3, Z. 49–52) angegeben wird. Auch in der Onlineumfrage bestätigt sich die Unsicherheit bezüglich des Wissens zu Mobbing. So schätzen lediglich 26,67 % (8) der Teilnehmer*innen ihr Wissen als gut ein und 72,41 % hatten in ihrer Berufslaufbahn noch keine Weiterbildung zu Mobbing besucht.

4.1.2 Strategien

Im Rahmen der Strategien wird sowohl auf präventive Massnahmen als auch auf Mobbinginterventionen eingegangen.

Prävention

Während die Fachliteratur klar aufeinander abgestimmte Präventionsmassnahmen innerhalb eines Strukturmodells (Franck, 2022, S. 153) bzw. nach einem Mehrebenen-Ansatz als zielführend benennt (Wachs & Schubarth, 2022, S. 1407), werden die präventiven Massnahmen in der Onlineumfrage und den qualitativen Interviews einseitig auf der Schüler*innen- und Klassenebene verortet. So werden als präventive Massnahmen in der Onlineumfrage insbesondere der Klassenrat, die Thematisierung von Mobbing, die Einführung gewaltfreier Kommunikation, die Schulung von sozialen Kompetenzen und Emotionen, die Sorge für ein gutes Klassenklima und die Herstellung eines sicheren Raums angegeben. Diese Massnahmen werden im Rahmen der Interviews deckungsgleich beschrieben, jedoch konkretisiert.

Gerade in der Onlineumfrage wird aber auch nur von einer geringen Anzahl der Befragten (3) angegeben, dass sie regelmässig Präventionsangebote durchführen, und nur einer der Befragten macht dies häufig.

Hieraus kann geschlussfolgert werden, dass Schulen ihr Präventionspotenzial nicht vollumfänglich ausschöpfen, insbesondere weil die Schulebene hierbei unberücksichtigt bleibt.

Interventionen gegen Mobbing

Studien stellen klar heraus, dass Lehrpersonen in vielen Einzelfällen auf keine wirksamen Interventionsstrategien zurückgreifen. Dabei trägt nachweislich ein autoritär-straftendes Verhalten von Lehrpersonen wenig zur Beendigung von Mobbing bei (Bilz & Fischer, 2020, S. 88), stattdessen ist dies vielmehr mit dem Risiko verbunden, ungünstige Auswirkungen für das von Mobbing betroffene Kind auszulösen (Scherzinger & Wettstein, 2018, S. 9). Einzelaussagen in der Onlineumfrage machen deutlich, dass hierüber einzelne Lehrpersonen kein Bewusstsein haben, indem sie von einer konfrontativen Gesprächsführung mit den Tätern sprechen oder Konsequenzen für den Täter fordern. Auch B3 beschreibt als zentrale Zielsetzung, dass es ihr wichtig ist, dem Mobbing ausübenden Kind zu verdeutlichen, dass sein Verhalten nicht toleriert wird (B3, Z. 254). Sieben Befragte der Onlinebefragung benennen jedoch auch klar, dass Strafen für den Täter kontraproduktiv sind.

In der Fachliteratur gibt es ein grosses Spektrum an Ansätzen bezüglich Mobbinginterventionen. Hierfür wurden im Rahmen dieser Masterarbeit die Ansätze No-Blame-Approach, KiVa, ProACT + E und Mediation exemplarisch angeführt. In der Mixed-Methods-Studie wurden nur No-Blame-Approach und Mediation als Ansätze benannt, die in der Praxis bekannt sind. Ein stärkeres Wissen über Vor- und Nachteile einzelner Interventionsansätze könnte im konkreten Mobbingfall eine zielgerichteterere und wirksame Unterstützung ermöglichen.

Einholung von Unterstützung

Sowohl in der Onlineumfrage als auch in den qualitativen Interviews wird angegeben, dass die Lehrpersonen sowohl bei schulinternen als auch schulexternen Akteur*innen Unterstützung einholen. Hierbei nimmt insbesondere die Schulsozialarbeit eine Schlüsselrolle ein. Ebenso erscheint der Einbezug der schulischen Heilpädagog*innen für die Befragten eine wichtige Ressource dazustellen. Bezüglich des Einbezugs der Schulleitung wird von manchen Befragten eine gewisse Ambivalenz ausgedrückt. Der Einbezug wird hierbei häufig an die Bedingung geknüpft, dass eine schwerwiegende Mobbingkonstellation gegeben sein muss.

4.1.3 Vision eines professionellen Umgangs mit Mobbing

Auf Basis der Erkenntnisse der Mixed-Methods-Studie kann eine klare Empfehlung getroffen werden, dass die Primarschulen in Glarus Nord im Rahmen eines

Schulentwicklungsprozesses eine gemeinsame ganzheitliche Strategie gegen Mobbing entwickeln. Alle Lehrpersonen und schulische Akteur*innen müssen dazu befähigt werden, ein breites Verständnis von Mobbing aufzubauen. Es bedarf aufeinander abgestimmter Präventionsmassnahmen auf der Schüler*innenebene, Klassenebene und Schulebene. Zudem wäre es wünschenswert, dass die schulischen Akteur*innen ein breites Wissen bezüglich der Interventionsansätze entwickeln, um im Einzelfall adäquat und abgestimmt reagieren zu können. Hierfür müssen aber auch ausreichende zeitliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Diese Massnahmen werden bei den praktischen Implikationen im folgenden Kapitel nähergehend ausgeführt.

4.2 Bewertung des forschungsmethodischen Vorgehens

Im Rahmen einer Mixed-Methods-Forschung erfolgt eine Integration qualitativer und quantitativer Forschungsprozesse, sodass sowohl Gütekriterien der quantitativen als auch der qualitativen Sozialforschung Berücksichtigung finden müssen (Döring, 2023, S. 114). Im Rahmen dieses Kapitels werden das Forschungsdesign und das Vorgehen der beiden Teilstudien kritisch bewertet.

4.2.1 Onlineumfrage

Die Onlineumfrage wird nach den Kriterien der inhaltlichen Relevanz, der methodischen Strenge, der ethischen Strenge und der Präsentationsqualität bewertet (Döring, 2023, S. 92):

- Die inhaltliche Relevanz des Themas und der Untersuchung erschliesst sich aufgrund der in verschiedenen Schweizer Studien aufgezeigten hohen Prävalenz von Mobbing. Praktische Relevanz leitet sich unmittelbar davon ab, dass im Rahmen der Studie klare Handlungsempfehlungen für Primarschulen in Glarus Nord abgeleitet werden können. Eine gute Fundierung des Fragebogens ist aufgrund der systematischen Literaturrecherche gelungen.
- Bezüglich der methodischen Strenge weist die Studie einige Schwächen auf. So wäre es sinnvoll gewesen, vor der Befragung einen Pretest zu machen und die Anwendungsfreundlichkeit des Fragebogens vorab zu testen. Einzelne Befragten meldeten zurück, den Fragebogen als zu lang empfunden zu haben, was auch die hohen Abbruchquoten erklärt. Zudem war die Trennschärfe zwischen einzelnen Fragen zu wenig gegeben. Hierdurch kann die Konstruktqualität als nicht vollumfänglich erfüllt betrachtet werden. Durch die vielen offenen Antwortfelder war keine statistische Auswertung möglich, sodass die statistische Validität nicht gegeben ist. Stattdessen wurden die offenen Fragen inhaltsanalytisch ausgewertet.

- Die ethische Strenge dagegen wird als erfüllt angenommen. Durch die vollständige Anonymisierung der Daten sind die Teilnehmer*innen bezüglich jeglicher Beeinträchtigung durch die Beantwortung der Fragen geschützt.
- Präsentationsqualität: Die Präsentationsqualität wird aufgrund der Herstellung von Transparenz und durch die sorgfältige Dokumentation im Anhang dieser Arbeit als erfüllt angenommen.

4.2.2 Qualitative Studie

Die qualitative Studie wird im Folgenden unter Bezugnahme der sieben Kriterien von Steinke (1999, S. 252–255) bewertet. Diese sind intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Indikation, empirische Verankerung, Limitation, reflektierte Subjektivität, Kohärenz und Relevanz.

- Intersubjektive Nachvollziehbarkeit: Das forschungsmethodische Vorgehen wurde sorgfältig begründet und beschrieben. Durch die Transkriptionen der Interviews, das entwickelte Kategoriensystem und die Dokumentation der Reduktionsschritte ist das Vorgehen nachvollziehbar und transparent dargelegt.
- Die Indikation für das gewählte Vorgehen ist durch die Herstellung von Begründungszusammenhängen hergestellt worden. So werden u. a. die Entscheidung für eine qualitative Untersuchung sowie der dadurch erhoffte Erkenntnisgewinn und alle Forschungsentscheidungen offengelegt. Das gewählte Vorgehen scheint für die zugrunde gelegte Forschungsfrage als angemessen.
- Die empirische Verankerung ist mithilfe der vorgeschalteten systematischen Literaturanalyse und der Einbezug von wichtigen anerkannten empirischen Forschungsarbeiten hergestellt worden.
- Limitationen ergeben sich insbesondere aufgrund des geringen Stichprobenumfangs. Die Durchführung einer höheren Anzahl an Interviews hätte vermutlich noch einen höheren Erkenntnisgewinn ermöglicht, jedoch waren hier im Rahmen der Masterarbeit forschungsökonomische Grenzen gesetzt.
- Reflektierte Subjektivität: Die Zuordnung der einzelnen Textstellen zu den Kategorien erfolgte aufgrund der subjektiven Einschätzung, obwohl streng regelgeleitet vorgegangen wurde. Jeder Schritt wurde sorgfältig reflektiert und mithilfe von Begründungen validiert.
- Kohärenz: Die Erkenntnisse der systematischen Literaturanalyse, der quantitativen und qualitativen Teilstudie weisen eine grosse gemeinsame Schnittmenge auf, sodass von einer Kohärenz der Daten ausgegangen wird.
- Relevanz: Aufgrund der gravierenden Auswirkungen für die betroffenen Schüler*innen wird der Thematik eine hohe Relevanz zugesprochen.

5 Implikationen

Im Rahmen dieses Kapitels werden Handlungsempfehlungen für die weitere Forschung und die Praxis gegeben.

5.1 Handlungskonzept für die Praxis

Im Folgenden werden Handlungsempfehlungen für Primarschulen in Glarus Nord gegeben:

Fort- und Weiterbildung

Um wirksam Mobbing zu begegnen, brauchen Lehrpersonen ein vertiefteres Handlungswissen und Diagnosekompetenzen in Hinblick auf Mobbing. Hierfür sollten vertiefte Weiterbildungen angeboten werden, um darüber Ansprechpersonen an allen Primarschulen in Glarus Nord zu qualifizieren. Zudem sollten schulinterne Fortbildungen durchgeführt werden, um eine gemeinsame Haltung in Hinblick auf Mobbing und gemeinsame verbindliche Handlungsstrategien zu entwickeln.

Im Rahmen der Mixed-Methods-Studie zeigte sich u. a. die Notwendigkeit eines Wissensaufbaus in Hinblick auf soziale Rollen im Mobbingssystem, den Entstehungsprozess von Mobbing sowie die Erweiterung des Methodenspektrums in Bezug auf Interventionsmethoden.

Implementierung von Präventionsstrategien als Mehrebenen-Ansatz

Schulen sollten eine wirksame mobbingpräventive Kultur aufbauen. Hierfür bedarf es abgestimmter Konzepte, die insbesondere auch die Schulebene berücksichtigen. Eine mobbingpräventive Kultur zeichnet sich dadurch aus, dass eine Gesamtverantwortung von allen Akteur*innen dafür getragen wird, dass die Schule ein sicherer Ort für alle Schüler*innen ist. Aktuell scheint es, als wären alle Lehrpersonen weitgehend selbst dafür verantwortlich, wie viel Raum sie mobbingpräventiven Massnahmen einräumen. Durch ein Gesamtkonzept kann sichergestellt werden, dass alle Lehrpersonen gleichermassen verbindlich agieren. Dies schliesst auch verbindliche Regeln und ein entsprechendes Leitbild mit ein.

Hierfür kann die Schulleitung eine Schlüsselrolle einnehmen, wenn sich diese für eine mobbingfreie Schule einsetzt, hierzu Lehrpersonen berät und unterstützt und Handlungssicherheit gibt.

Analyse strukturelle Bedingungen von Mobbing

Studien zeigen klar strukturelle Probleme an Schweizer Schulen auf, welche Mobbing mitverursachen. Auch hier bedarf es Veränderungen, um die Schule für alle Kinder zu einem sicheren Ort zu machen und ihr Wohlbefinden zu steigern. So gilt es, Stress und Leistungsdruck zu reduzieren und einen kritischen Blick auf Klassenstärken und Unterrichtsbedingungen zu richten.

Entwicklung einer pädagogischen Haltung

Insbesondere im Umgang mit Mobbing ausübenden Kindern bedarf es der Entwicklung einer pädagogischen Haltung, welche nicht wertet, sondern das Entwicklungsbedürfnis der Kinder wahrnimmt. Mobbinghandlungen können einerseits aus einer Kinderschutzperspektive als Hilferuf und Hinweis gedeutet werden, dass es dem Kind möglicherweise in einem anderen Lebensbereich nicht gut geht. Andererseits kann hieraus auch ein Förderbedarf abgeleitet werden, dass dem Kind anderweitige Strategien fehlen, um Anerkennung in der Klassengemeinschaft zu erhalten. Hierfür bedarf es eines grösseren Verständnisses in der Praxis und darauf abgestimmter Handlungsstrategien.

5.2 Empfehlungen für weitere Forschung

Die im Rahmen dieser Masterarbeit zitierten Studien bezüglich Mobbingprävalenzen basieren weitestgehend auf Befragungen von Lehrpersonen sowie Schüler*innen. Dabei ist gleichzeitig bekannt, dass diese Daten wenig valide sind, weil nicht geklärt wird, was Schüler*innen denn subjektiv als Hänseleien oder Ausgrenzung verstehen, und zudem Scham und Schuldgefühle wahrheitsgemässe Angaben erschweren. Daher sollte die Forschung dringend Forschungsinstrumente entwickeln, die eine realistische Angabe der Mobbingprävalenzen ermöglichen, um dadurch den tatsächlichen Handlungsbedarf aufzeigen zu können. Auch die Teilnehmer*innen an der Mixed-Methods-Studie bestätigen, dass für sie in der Praxis die Trennung zwischen einem Konflikt und Mobbing häufig nicht trennscharf ist, was ebenfalls die Aussagekraft von Prävalenzen einschränkt.

Zudem sind Befragungen mit nur einem Zeitpunkt der Datenerhebung Momentaufnahmen, die sich wenig eignen, um das tatsächliche Mobbinggeschehen an einer Schule abzubilden. Daher kann die Durchführung von Langzeitstudien oder Beobachtungsstudien z.B. unter Einsatz von Videoaufnahmen empfohlen werden, um ein aussagekräftigeres Bild von Mobbing an Schweizer Schulen zu generieren.

Auch die Konzipierung einer wirksamen Fort- und Weiterbildung könnte durch die wissenschaftliche Forschung gut unterstützt werden, indem mittels qualitativer Interviews explizit Fortbildungsbedarfe durch die Lehrpersonen erhoben werden, um die in dieser Masterarbeit erarbeiteten Aspekte zu vertiefen, zu erweitern bzw. zu hinterfragen. Weiterhin wäre auch die Wirksamkeit der Wissensvermittlung sinnvoll zu evaluieren.

6 Fazit und Ausblick

Primarschulen stellen wichtige Sozialisationsinstanzen dar, die Kindern Lernfreude, Motivation, aber auch positive Gemeinschaftserfahrungen ermöglichen sollen. Dies dient der Persönlichkeitsentwicklung und sorgt dafür, dass die Schüler*innen zu zukünftigen verantwortungsbewussten Erwachsenen heranreifen können. Damit dies gelingt, brauchen jedoch alle Kinder eine förderliche Umgebung, die ihnen die Sicherheit gibt, wachsen zu können, Fehler machen zu dürfen und dennoch akzeptiert und anerkannt zu werden. Diese Voraussetzungen sind nicht gegeben, wenn ein Mobbingfall innerhalb einer Klasse auftritt. Das Mobbinggeschehen hat für Kinder häufig so eine starke Wirkung, dass alle Lernprozesse in den Hintergrund treten und die Schule zu einem Unsicherheitsort wird, in dem es eher ums Überleben geht, anstatt sich geistig, körperlich und psychisch zur Mündigkeit zu entwickeln.

Lehrpersonen in Verbindung mit allen anderen schulischen Mitarbeiter*innen sind dann in der zentralen Verantwortung, durch ein adäquates Handeln entgegenzuwirken. Damit dies gelingt, muss jedoch Mobbing auch diagnostiziert werden können. Hierfür bedarf es der Bereitschaft, mit offenen Augen und Ohren durch das Schulgebäude zu gehen, um aktiv die Not einzelner Kinder auch wahrnehmen zu können. Ein breites Handlungswissen und ein Vertrauen auf die eigenen Handlungsstrategien können hierfür wertvolle WahrnehmungsfILTER darstellen, um kleine Anzeichen einschätzen zu können. Gleichzeitig bedarf es aber auch der Reflexion eigener Vorurteile in Bezug auf Mobbing, z. B. dass das bei kleineren Kindern noch nicht auftritt. Zudem braucht es auch ein Verständnis für die Machtdimension von Mobbing, die Kinder verstummen lassen kann, sodass diese in vielen Fällen nicht mehr in der Lage sind, aktiv Hilfe einzuholen.

Die Kinderrechte garantieren allen Kindern das Recht auf körperliche und psychische Unversehrtheit. Damit dieses Recht auch aktiv gelebt wird und in der Praxis sichergestellt ist, müssen alle Erwachsenen hier eine besondere Umsicht zeigen und besonders sensibel auf kleinste Hinweise achten.

Literaturverzeichnis

- Aegerter, A.; Seiler, S.; Delavy, F.; Fenaroli, S. & Denecker, C. (2022). Schule als sicherer Lern- und Erfahrungsraum. *PISA 2022* (S. 90–99). Die Schweiz im Fokus, <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-99216.html>
- Alsaker, F. D. (2017). *Mutig gegen Mobbing: In Kindergarten und Schule* (2. Aufl.). Hogrefe.
- Andresen, S. & Möller, R. (2019). *Children's Worlds+. Eine Studie zu Bedarfen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland*. Goethe Universität Frankfurt, Jacobs Foundation, Bertelsmann Stiftung, https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_WB_Children_s_Worlds_2019.pdf
- Ambord, S.; Eichenberger, Y.; Delgrande, M. & Masseroni, S. (2020). *Gesundheit und Wohlbefinden der 11- bis 15-jährigen Schülerinnen und Schüler in der Schweiz im Jahr 2018. HBSC-Studie*, https://www.hbsc.ch/pdf/hbsc_bibliographie_362.pdf
- Barth, G. (2023). Die Struktur der Mediation. In S. Kracht; A. Niedostadek & Sensburg, P. E. (Hrsg.). *Praxishandbuch. Professionelle Mediation. Methoden, Tools, Marketing und Arbeitsfelder* (S. 243–254). Springer.
- Bämayer, A. (2022). Mobbing aus Sicht eines Arztes für Psychiatrie und Psychotherapie mit langjähriger Erfahrung im Bereich Mobbing. In H. Brosche (Hrsg.). *Vereint gegen Mobbing in der Schule. Vorbeugen, erkennen, handeln. Die 360°-Perspektive* (S. 97–115). Cornelson.
- Bämayer, A. (2022). Mobbing aus Sicht eines Arztes für Psychiatrie und Psychotherapie mit langjähriger Erfahrung im Bereich Mobbing. In H. Brosche (Hrsg.). *Vereint gegen Mobbing in der Schule. Vorbeugen, erkennen, handeln. Die 360°-Perspektive* (S. 97–115). Cornelson.
- Becker, U. (2023). *Auffälliges Verhalten in der Schule. Pädagogisches Verstehen und Handeln*. Barbara Budrich.
- Bilz, L. & Fischer, S. M. (2020). Interventionsstrategien und Interventionserfolg von Lehrkräften bei Cybermobbing und traditionellem Mobbing aus Schülersicht, *Kindheit und Entwicklung* (2020/29/2), S. 84–91.
- Blum, E. (2015). Der Klassenrat – Ein Erfolgsmodell. *schulmagazin* (5–10, 83(3)), S. 51–54.
- Blum, H. & Beck, D. (2019). *No blame approach: Mobbing-Intervention in der Schule: Praxishandbuch* (6. Aufl.). fairaend.
- Blum, H. & Beck, D. (2024). *No blame approach. Mobbing Intervention ohne Schuldzuweisung* (8. Aufl.). fairaend.
- Brüschweiler, B.; Cavelti, G.; Falkenreck, M.; Gloor, S.; Hinder, N.; Kindler, T. & Zaugg, D. (2021). *Kinderrechte aus Kinder- und Jugendsicht. Kinderrechte-Studie Schweiz und Liechtenstein 2021*. Unicef, <https://www.unicef.ch/de/was-wir-tun/national/wohlergehen-von-kindern/kinderrechte-studie>
- Bundesrat (2021). *Stellungnahme des Bundesrates vom 24.02.2021 zum Postulat: 20.4638, Mehr wissen über schulisches Mobbing in der Schweiz. Zum besseren Schutz der*

- Kinder*, <https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20204638>
- Caesar, V. & Mölders, L. (2022). *Mobbing...die etwas andere Gewalt*. Kohlverlag.
- Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e. V - DBSH (2018). *Berufsbild „Heilpädagogik“*, https://www.dbsh.de/media/dbsh-www/redaktionell/pdf/Profession/Berufsbild_Heilp%C3%A4dagogik_2018.pdf
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6. Aufl.). Springer.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (6. Aufl.). Eigenverlag.
- Faber, A. & Messner-Kaltenbrunner, R. (2019). Gelebte Gewaltprävention – Schule als Ort des Lernens von Konfliktlösungen. In E. Seethaler; S. Giger & W. Buchacher (Hrsg.). *Gesund und erfolgreich Schule leben. Praxis und Reflexion für Lehrerinnen und Lehrer* (S. 211–218). Julius Klinkhardt.
- Franck, A. (2020). Welche Massnahmen und Strategien sind im Umgang mit Mobbing zu beachten?. In M. Böhmer & G. Steffgen (Hrsg.). *Mobbing an Schulen. Massnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge* (S. 151–166). Springer.
- Franzkowiak, P. (2022). Prävention und Krankheitsprävention. In Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) (Hrsg.). *Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden*, <https://leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/praevention-und-krankheitspraevention/>
- Glarusnord (2024). *Schulstandorte*, <https://www.glarusnord.ch/verwaltung/bildung/schulstandorte.html/2194>
- Günther, M (2020). *Gewalt an Schulen – Prävention, Erprobte Programme, Positionen und Praxis-Projekte*. Springer.
- Hansen, N. (2023). *Mobbing in der Schule. Ein Ratgeber für Lehrer, Schüler und Eltern*. BoD.
- Hauser, M. & Pham, G. (2018). *Mobbing in Schweizer Schulen, PISA Programme for International Student Assessment. PISA 2018 Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich*, Schweizerische Eidgenossenschaft, www.pisa2018.ch
- Helfferrich, C. (2014). Leitfaden- und Experteninterviews. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.). *Handbuch der empirischen Sozialforschung* (S. 559–574). Wiesbaden: Springer.
- Holz-Dahrenstaedt, A. (2023). Eine kinderrechtstaugliche Schule, *Paediatr. Paedolog* (2023/58), S. 72–77.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2020). Kompetenzorientierung im Master. Heilpädagogische Früherziehung (HFE), https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_HFE_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web_0.pdf?srsIid=AfmBOorU61lrpuULflFdvizF0oHPGRrAwKG2cIKDEWES8m_rsH_s0lo

- Jacobs Foundation (2017). *JUVENIR-STUDIE 4.0. Zuviel Stress – zuviel Druck! Wie Schweizer Jugendliche mit Stress und Leistungsdruck umgehen*, https://jacobsfoundation.org/wp-content/uploads/2017/07/Juvenir-4.0_Kurzfassung_DE_final.pdf
- Jannan, M. (2015). *Das Anti-Mobbing-Buch. Gewalt an der Schule – vorbeugen, erkennen, handeln* (4. Aufl.). Beltz.
- Kattan, C. (2020). *Durch die Pubertät von A bis Z. Wie Sie Ihr Kind bestmöglich begleiten und unterstützen*. Springer.
- Kindler, W. (2020). *Mobbing—Fehler vermeiden, gute Lösungen finden*. Beltz.
- KiVA (o. J.). *What is KiVa?*, <https://www.kivaprogram.net/what-is-kiva/>
- Knauf, R. K. (2022). *Bullying im Klassenverband – doch nicht nur in der Schule. Eine Charakterisierung der Rollen bei Schul- und Cyberbullying*. Springer.
- Kracht, S.; Niedostadek, A. & Sensburg, P. E. (2023). Einführung in die Mediation. In S. Kracht; A. Niedostadek & P.E. Sensburg (Hrsg.). *Praxishandbuch. Professionelle Mediation. Methoden, Tools, Marketing und Arbeitsfelder* (S.3-12). Springer.
- Leye, H. (2023). *Mobbing in der Schule - Das Praxisbuch: Profi-Tipps und Materialien aus der Lehrerfortbildung*. Libreka GmbH.
- Mayring, P. (2014). Qualitative Inhaltsanalyse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch der empirischen Sozialforschung* (S. 543–558). Springer.
- Mehl, S. (2020). Was sind die Folgen von Mobbing. In M. Böhmer & G. Steffgen (Hrsg.), *Mobbing an Schulen. Massnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge* (S. 113–130). Springer.
- Mpfs - Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2023). *JIM Studie 2023. Jugend, Information und Medien*, https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2022/JIM_2023_web_final_kor.pdf
- Nordhausen, T. & Hirt, J. (2022). *10 Schritte zur systematischen Literaturrecherche*, https://refhunter.org/research_support/researcheschritte/
- Olweus, D. (2010). Understanding and researching bullying: Some critical issues. In S. R. Jimerson, S. M. Swearer & D. L. Espelage (Hrsg.). *Handbook of bullying in schools. An international perspective* (S. 9–34). Routledge.
- Peguero, A. & Sung Hong, J. (2023). *Mobbing in der Schule. Anfälligkeit, Marginalisierung und Viktimisierung von Jugendlichen*. Springer.
- PISA (2022). *Kurzzusammenfassung*, <https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-99216.html>
- Politi, S. (2020). Was ist Mobbing und wie kann man es erkennen? In M. Böhmer & G. Steffgen (Hrsg.). *Mobbing an Schulen. Massnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge* (S. 1–18). Springer.
- Pretis, M. & Kopp-Sixt, S. (2019). *ICF in familienfreundlicher Sprache*, https://www.icf-school.eu/images/outputs/o2/icf_brochure_de.pdf

- Puschmann, C. M. (2020). Warum gibt es Mobbing. In M. Böhmer & G. Steffgen (Hrsg.). *Mobbing an Schulen. Massnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge* (S. 33–57). Springer.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium* (3. Aufl.). Hogrefe.
- Schäfer, M. & Bämayer, A. (2022). Zu den Ursachen von Mobbing. In H. Brosche (Hrsg.). *Vereint gegen Mobbing in der Schule. Vorbeugen, erkennen, handeln. Die 360°-Perspektive* (S. 125-134). Cornelson.
- Schäfer, M. & Stoiber, M. (2022). Stell dir vor, du wirst schikaniert, und keiner schaut hin – Alte und neue Fragen an die Mobbingforschung. In W. Lenhard (Hrsg.). *Psychische Störungen bei Jugendlichen. Ausgewählte Phänomene und Determinanten* (2. Aufl., S. 82-104), Springer.
- Scherzinger, M. & Wettstein, A. (2018). Mobbing in der Schule – erkennen und handeln. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik* (Jg. 24, 5 – 6/2018), S. 6–11.
- Schneider, G. & Toyka-Seid, C. (2024). *Mobbing. Das junge Politik-Lexikon. Bundeszentrale für politische Bildung*, <https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/320805/mobbing/>
- Schnorf, R. (2023). Bildungsbericht Schweiz 2023, *Schulblatt* Nummer 5/23, S. 38–41, <https://www.skbfschweiz.ch/fileadmin/files/pdf/bildungsberichte/2023/artikel/schulblatt-05-2023.pdf>
- Schubarth, W. (2019). *Gewalt und Mobbing an Schulen: Möglichkeiten der Prävention und Intervention* (3. Aufl.). Kohlhammer.
- Schuster, B. (2020). *Führung im Klassenzimmer. Disziplinschwierigkeiten und sozialen Störungen effektiv begegnen – der LMU-Leitfaden für Miteinander im Unterricht* (2. Aufl.). Springer.
- Spröber, N.; Schlottke, P. F. & Hautzinger, M. (2006). ProACT + E: Ein Programm zur Prävention von "bullying" an Schulen und zur Förderung der positiven Entwicklung von Schülern. *Präventionsforschung* (Jhg. 35, Heft 2), S. 140–150.
- Steffgen, G. & Böhmer, M. (2022). Cybermobbing und die gesundheitlichen Folgen für Kinder und Jugendliche. In A. Heinen; R. Samuel; Vögele, C. & Willems, H. (Hrsg.). *Wohlbefinden und Gesundheit im Jugendalter. Theoretische Perspektiven, empirische Befunde und Praxisansätze* (S. 453–470). Springer.
- Steinke, I. (1999). *Kriterien qualitativer Forschung. Ansätze zur Bewertung qualitativ-empirischer Sozialforschung*. Juventa.
- Vater, B. (2023). Mobbing, Bullying und Cybermobbing. Schleichendes Gift für die Seele. In S. Springmann-Preis, S. (Hrsg.). *Notsignale aus dem Klassenzimmer Hilfen und Lösungswege gemeinsam finden* (S. 116–127). Utb.
- Von Marées, N. & Petermann, F. (2009). Bullying an Grundschulen. Formen, Geschlechtsunterschiede und psychosoziale Korrelate. *Aggression und Gewalt* (Jhg. 60/Heft 3), S. 152–162.

- Wachs, S. & Schubarth, W. (2022). Schule und Mobbing. In T. Hascher; T. S. Idel & W. Helsper (Hrsg.). *Handbuch Schulforschung* (3. Aufl., S. 1400–1412). Wiesbaden: Springer.
- WHO (2024). *Neue Studie von WHO/Europa: Jedes sechste Schulkind erlebt Cyber-Mobbing*, <https://www.who.int/europe/de/news/item/27-03-2024-one-in-six-school-aged-children-experiences-cyberbullying--finds-new-who-europe-study>
- Wilde, N. (2020). Mobbing ein Gruppenphänomen. In M. Böhmer & G. Steffgen (Hrsg.), *Mobbing an Schulen. Massnahmen zur Prävention, Intervention und Nachsorge* (S. 80–95). Springer.
- Wünschmann, J. (2023). Mediation an Schulen. In S. Kracht; A. Niedostadek & Sensburg, P. E. (Hrsg.), *Praxishandbuch. Professionelle Mediation. Methoden, Tools, Marketing und Arbeitsfelder* (S. 767–788). Springer.

Anhang

Systematische Literaturanalyse

Im Folgenden werden die Rechenschritte der systematischen Literaturanalyse dokumentiert:

Datenbank: Springerlink

Freie Suche

Einschränkungen: Sprachen: Deutsch/ Englisch; Zeitraum 2015 bis 2024

Suchstring	Treffer
Mobbing AND Schule	2.011 Treffer
Mobbingintervention AND Schule	5
Lehrer AND Mobbing	1.161

Autor	Datum	Titel	Art der Publikation
Anthony A. Peguero/ Jun Sung Hong	2023	Mobbing in der Schule	Fachbuch
Sebastian Wachs & Wilfried Schubarth	2023	Schule und Mobbing	Artikel in Sammelband
Michael Kaess & Vanessa Jantzer	2024	Mobbing als Risikofaktor im Kindes- und Jugendalter	Artikel in Sammelband
Andrea Holz-Dahrenstaedt	2023	Eine kinderrechtstaugliche Schule	Zeitschriftenartikel
Sven Seibold	2022	Stress, Mobbing und Burnout	Fachbuch
Ludwig Bilz, Karl Lenz & Wolfgang Melzer	2022	Gewalt in Familie und Schule	Artikel in Sammelband

Virginia Streich	2023	Prävention von Cybermobbing an Schulen	Artikel in Sammelband
Melanie Burger	2020	Lernwelt Mobbing	Fachbuch
Nady Mirian	2019	Mobbing und Inklusion Ein empirischer Schulvergleich mit Ausblick auf konstruktivistische Präventionsmassnahmen	Fachbuch
Mechthild Schäfer & Manuel Stoiber	2022	Stell dir vor, du wirst schikaniert, und keiner schaut hin – Alte und neue Fragen an die Mobbingforschung	Artikel in Sammelband
Matthias Böhmer Georges Steffgen	2019	Mobbing an Schulen	Sammelband
Norman Krause	2022	Eine Einschätzung, die in Sekunden passieren muss“. Eine qualitative Studie zu Gründen für ausbleibende Interventionen durch das pädagogische Schulpersonal bei Hatespeech unter Schüler:innen	Zeitschriftenartikel
Manfred Günther	2021	Gewalt an Schulen-Prävention	Fachbuch
Beate Schuster	2020	Die Bedeutung des Miteinander: Verständnis für die Dynamik und Konsequenzen von	Artikel in Sammelband

		sozialer Ausgrenzung und Mobbing	
Gabriele Pohl	2020	Machtmissbrauch in der Schule	Artikel in Sammelverband
Rhea-Katharina Knauf	2022	Bullying im Klassenverband	Fachbuch
Ludwig Bilz	2022	Psychische Gesundheit in der Schule	Zeitschriftenartikel

SZH Literaturdatenbank

Freie Suche durchgeführt am 08.10.2024

Suchstring	Treffer
Mobbing AND Schule	37
Mobbingintervention AND Schule	0
Lehrer AND Mobbing	30

Autor	Datum	Titel	Art der Publikation
Schubarth, Wilfried	2019	Gewalt und Mobbing an Schulen : Möglichkeiten der Prävention und Intervention	Fachbuch
Scherzinger, Marion; Wettstein, Alexander	2018	Mobbing in der Schule : erkennen und handeln	Zeitschriftenartikel

GVK plus

Freie Suche durchgeführt am 08.10.2024

Suchstring	Treffer
Mobbing AND Schule	959

Mobbingintervention AND Schule	11
Lehrer AND Mobbing	221

Autor	Datum	Titel	Art der Publikation
Klahre, Johannes	2024	Mobbing und Cybermobbing: Phänomenologische Betrachtung und strafrechtliche Analyse psychischer Gewalt de lege lata sowie de lege ferenda	Dissertation
Krause, Norman; Wachs, Sebastian	2024	Mobbing in der Schule	Artikel in Sammelband
Kopp, Walter	2024	Anatomie des Mobbing: psychische Vorgänge zwischen Subtilität, Sadismus und Zerstörung am Beispiel eines Schülers	Fachbuch
Andrea Micus	2024	Schnell heraus aus der Mobbingfalle: Strategien, mit denen Sie Ihr Kind wirksam schützen	Fachbuch
Europäische Union	2023	Was motiviert Kinder, die mobben, und können sie sich ändern?	Broschüre
Europäische Union	2023	Was können Schulen gegen Mobbing tun?	Broschüre
Becker, Ulrike	2023	Auffälliges Verhalten in der Schule	Fachbuch
Elpers, Michael	2023	Wenn Kinder unter Kindern leiden:	Fachbuch

		Prävention und Akuthilfe für Eltern bei Mobbing und Stalking	
Catarina Katzer	2023	Cybermobbing: digitale Gewalt pädagogisch überwinden	Fachbuch
Tölle, Silke Pawils, Daniel Mays	2023	Sicher miteinander – ein Schutzkonzept für die heterogene Schule entwickeln	Fachbuch
Springmann-Preis, Sigrid	2023	Notsignale aus dem Klassenzimmer: Hilfen und Lösungswege gemeinsam finden	Fachbuch
Jegodtka, Renate; Luitjens, Pete	2022	Stine verstummt: Mobbing ist kein Kinderspiel	Fachbuch
Krüger, Marco	2022	Stark gegen Mobbing – Heft für Lehrkräfte: Aufgaben rund um die Themen Mobbing, Kommunikation und Motivation	Fachbuch
Collins, Adam; Harlacher, Jason	2022	Effective bullying prevention	Fachbuch
Heidemarie Brosche	2022	Vereint gegen Mobbing in der Schule: vorbeugen, erkennen, handeln – die 360°-Perspektive: alle Schulformen	Fachbuch
Knauf, Rhea-Katharina	2022	Bullying im Klassenverband – doch nicht nur in der Schule:	Fachbuch

		eine Charakterisierung der Rollen bei Schul- und Cyberbullying	
Wallner, Florian; Kleff, Sanem	2021	Mobbing in Schule und Jugendarbeit	Fachbuch
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Deutschland	2021	Wissenschaftliche Begleitung des Modellprogramms „Respekt Coaches/Anti-Mobbing-Profis“	Studie
Laude, Christine	2021	Mobbing und Cybermobbing in der Schule: Gewalt erkennen und wirksam beenden mit dem NO BLAME APPROACH	Fachbuch
Nady Mirian	2020	Mobbing und Inklusion: ein empirischer Schulvergleich mit Ausblick auf konstruktivistische Präventionsmassnahmen	Dissertation
Heike Blum, Detlef Beck	2023	No Blame Approach: Mobbing-Intervention in der Schule : Praxishandbuch	Fachbuch

Leitfaden Interview

Einstieg

Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ich möchte heute über ein wichtiges Thema sprechen, das in Schulen immer wieder vorkommt und sowohl Schüler als auch Lehrkräfte betrifft: **Mobbing**.

Mobbing kann vielfältige Formen annehmen und hat oft weitreichende Konsequenzen für alle Beteiligten. In diesem Interview möchte ich deine persönlichen Erfahrungen, Beobachtungen sowie den Umgang mit Mobbing an deiner Schule bzw. in deiner Klasse genauer erfassen. Lass uns damit beginnen, dass du mir erzählst, wie du Mobbing in deinem beruflichen Alltag wahrnimmst und welche Herausforderungen dir dabei begegnen.

Unser Interview wird zwischen 30 bis 45 Minuten dauern.

Grundlegende Informationen

Bevor wir mit dem Interview starten, benötige ich einige grundlegende Informationen von dir.

Kannst du mir sagen, auf welcher Stufe du als Lehrperson tätig bist und wie viele Jahre Berufserfahrung du hast und welches Pensum deine Anstellung zurzeit umfasst?

Kannst du deine berufliche Ausbildung kurz beschreiben und welche weiteren Ausbildungen du im Laufe deiner Schul- Berufslaufbahn erworben hast?

Einstiegsfrage: Was weißt du über den Begriff Mobbing?

Inhalt	Gezieltes Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> - Wissen - Mobbing 	<ul style="list-style-type: none"> - Erzähl mir, was du über Mobbing weißt. Was kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Mobbing hörst?

Themenbereich: Wissen zum Umgang mit Mobbing

Wie umfassend ist dein Wissen zum Thema Mobbing?

Inhalt	Gezieltes Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> - Mobbing - Wissensstand 	<ul style="list-style-type: none"> - Wie schätzt du dein eigenes Wissen zum Thema Mobbing ein? Welche Aspekte hast du deiner Meinung nach besonders gut verstanden und welche weniger?

<ul style="list-style-type: none"> - Strategien und Methoden Weiterbildung 	<ul style="list-style-type: none"> - Gibt es spezielle Bereiche des Mobbing, bei denen du das Gefühl hast, dass dein Wissen besonders ausgeprägt oder eher begrenzt ist? - Welche Strategien oder Methoden hast du bisher genutzt, um Mobbing in deiner Klasse oder Schule zu begegnen? Welche waren besonders erfolgreich? - Kannst du ein Beispiel für eine besonders effektive Strategie teilen, die du gegen Mobbing eingesetzt hast? Wie bist du dabei vorgegangen? - Welche Weiterbildungen oder Schulungen hast du zum Thema Mobbing besucht? Wie haben diese deinen Umgang mit Mobbing-Situationen beeinflusst? - Gibt es bestimmte Weiterbildungsangebote oder Ressourcen, die du empfehlen würdest, um sich besser auf den Umgang mit Mobbing vorzubereiten? - Würdest du eine Weiterbildung zum Thema Mobbing besuchen?
<p>Themenbereich: Erfahrungen mit Mobbing im Unterricht / in der Schule</p> <p>Kannst du mir von einer Situation erzählen, in der du in deiner Klasse mit einem Mobbingfall konfrontiert wurdest?</p>	
<p>Inhalt</p>	<p>Gezieltes Nachfragen</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Erfahrungen schildern - Informationen & Verhalten Schüler/in - Dauer & Häufigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Anzeichen oder Verhaltensänderungen bei den Schülern haben dich auf den Mobbingfall aufmerksam gemacht? - Hast du die Situation frühzeitig erkannt? Schildere mir bitte deine Erkenntnisse. - Wie lange wurde der Mobbingfall wahrgenommen? - Wie häufig traten Mobbing-Situationen in deiner Klasse auf? - Wie sah das Verhalten der betroffenen SuS im Unterricht aus? - Haben andere Schüler von dem Mobbingfall bemerkt oder darauf reagiert? Wenn ja, wie?

	<ul style="list-style-type: none"> - Welche Hinweise oder Signale haben dir geholfen, den Fall als Mobbing zu identifizieren? - Wie hat die allgemeine Klassenatmosphäre auf den Mobbingfall reagiert oder sich verändert?
Themenbereich: Umgang mit Mobbing im Unterricht / in der Schule	
Wie hast du auf den Mobbingfall reagiert und welche Massnahmen hast du ergriffen?	
- Inhalt	- Gezieltes Nachfragen
<ul style="list-style-type: none"> - Umgang mit Mobbing im Unterricht / in der Schule - Massnahmen ergreifen 	<ul style="list-style-type: none"> - Welche konkreten Massnahmen hast du ergriffen, um die Situation zu klären? - Wie haben die betroffenen Schüler auf deine Massnahmen reagiert? - Gab es Unterstützung, wenn ja von wem und wie sah die Unterstützung aus? - Welche Herausforderung hast du bei der Bewältigung der Situation erlebt? - Hast du spezielle Strategien oder Methoden verwendet, um das Mobbing zu verhindern oder zu stoppen? - Gab es nach der Intervention langfristige Auswirkungen oder Veränderungen im Verhalten der Schüler? - Welche Lehren oder Erkenntnisse hast du aus dieser Erfahrung gewonnen, die du in zukünftigen Situationen anwenden würdest? - Wie gehst du mit Beschwerden oder Hinweisen von Schülern um, die auf mögliche Mobbingprobleme hindeuten? Welche präventiven Massnahmen leitest du daraus ab? - Was würdest du im Umgang mit der Mobbingssituation anders machen, wenn du die Gelegenheit hättest, zurückzublicken?
Abschluss	
Zusammenfassend haben wir heute über deine Erfahrungen und Strategien im Umgang mit Mobbing in deiner Klasse gesprochen.	

Möchtest du noch etwas hinzufügen oder gibt es weitere Aspekte, die wir bisher nicht angesprochen haben?

Vielen Dank für deine wertvolle Teilnahme. Deine Erfahrungen sind für meine Masterarbeit grosser Bedeutung und helfen mir enorm weiter. Ich werde die gesammelten Informationen nun auswerten. Sobald meine Masterarbeit zum Umgang mit Mobbing in Glarus Nord abgeschlossen ist, werde ich sie dir gerne zur Verfügung stellen.

Transkriptionen

Interview 5. & 6. Klasse

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.5

Audiodatei: C:/Users/helin.imre/OneDrive - Kanton Glarus/Desktop/Interview 5. & 6. Klasse.m4a

(Start (hh:mm:ss): 00:00:00 | Qualität: precise | Sprache: de | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Pausen markieren: 1)(.)

1

2 I [00:00:01]: Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ich möchte heute
3 über ein wichtiges Thema sprechen, das in Schulen immer wieder vorkommt und sowohl
4 Schüler als auch Lehrkräfte betrifft, und zwar Mobbing. Mobbing kann vielfältige Formen
5 annehmen und hat oft weitreichende Konsequenzen für alle Beteiligten. In diesem Interview
6 möchte ich deine persönlichen Erfahrungen, Beobachtungen sowie den Umgang mit Mobbing
7 an deiner Schule bzw. in deiner Klasse genauer erfassen. Lass uns damit beginnen, dass du
8 mir erzählst, wie du Mobbing in deinem beruflichen Alltag wahrnimmst und welche
9 Herausforderungen dir dabei begegnen. Unser Interview wird zwischen 30 bis 45 Minuten
10 dauern. (.) So, bevor wir mit dem Interview starten, benötige ich einige grundlegende
11 Informationen von dir. [00:01:07] Kannst du mir sagen, auf welcher Stufe du als Lehrperson
12 tätig bist und wie viele Jahre Berufserfahrung du hast und welches Pensum deine Anstellung
13 zurzeit umfasst?

14

15 B1 [00:01:21]: Genau, ich arbeite als Lehrperson in einer Mischklasse und ich habe jetzt zwei
16 Jahre Berufserfahrung und arbeite momentan in einem Pensum von 80%.

17

18 I [00:01:39]: Danke. Kannst du deine berufliche Ausbildung kurz beschreiben und welche
19 weiteren Ausbildungen du im Laufe deiner Schul- oder Berufslaufbahn erworben hast?

20

21 B1 [00:01:53]: Genau, ich habe zuerst eine Lehre abgeschlossen als kaufmännische
22 Angestellte. Dort habe ich dann etwa acht Jahre gearbeitet. Anschliessend habe ich den
23 Vorkurs PH besucht und absolviert und dadurch durfte ich eine pädagogische Hochschule
24 besuchen. Ich habe diese vier Jahre lang in Teilzeit gemacht und habe nun damit
25 abgeschlossen. (..)

26

27 I [00:02:29]: Gut, vielen Dank. Jetzt kannst du mir vielleicht etwas über Mobbing erzählen. Was
28 kommt dir in den Sinn, wenn du das Wort Mobbing hörst? (.)

29

30 B1 [00:02:44]: Mobbing ist für mich eine immer wiederkehrende Hänselei, die getätigt werden,
31 immer wiederkehrende Beleidigungen, die fallen und da wird immer wieder das gleiche Kind
32 gehänselt, geärgert und es sind immer wieder die gleichen Täter und das gleiche Opfer. Das
33 ist das, was ich vor Augen habe, wenn ich das Thema Mobbing höre. (...)

34

35 I [00:03:18]: Gut, dann wie schätzt du dein eigenes Wissen zum Thema Mobbing ein? Welche
36 Aspekte hast du deiner Meinung nach besonders gut verstanden und welche weniger? (...)

37

38 B1 [00:03:35]: Das ist ein bisschen schwierig so zu beantworten. Also ein konkretes Wissen
39 habe ich nicht erworben, auch nicht an der PH. Dieses Thema wurde teilweise kurz
40 angeschnitten oder kurz durchgenommen, aber wirklich ausführlich hatten wir dieses Thema
41 noch nie. (..) Auch jetzt nach meinem Studium habe ich mir einfach selber durch meine
42 Erfahrungen das Wissen angeeignet und darum kann ich nicht so richtig sagen, wie ich mein
43 eigenes Wissen... ..wie es ist, wenn man gemobbt wird, weil ich selber Erfahrungen damit
44 schon gemacht habe als Kind und ich glaube, ich kann mich sehr gut in diese Opferrolle
45 hineinversetzen, dadurch, dass ich das selbst erfahren habe oder selbst Mobbing erfahren
46 habe aufgrund von meiner Herkunft. (.) [00:04:51] Und ja, sonst wäre das eigentlich alles. (...)

47

48 I [00:04:58]: Gibt es spezielle Bereiche des Mobbings, bei denen du das Gefühl hast, dass
49 dein Wissen besonders ausgeprägt ist oder eben, wie du erwähnt hast, eher begrenzt ist?

50

51 B1 [00:05:11]: Also ausgeprägt würde ich das Einfühlvermögen von mir einschätzen.
52 Momentan arbeite ich auch an den sozialen Kompetenzen von meinen Schüler. Das ist mein
53 aktuelles NMG-Thema, dass wir zusammen Konflikte anschauen, dass wir schauen, wie
54 entschuldige ich mich richtig, wie nehme ich richtig eine Entschuldigung an. Also das Wissen
55 einige Kinder hat nicht, das muss man wirklich lernen. Man muss auch lernen, wie man streitet
56 und wie man Konflikte selbst lösen kann, wie man respektvoll miteinander umgeht. Und
57 dadurch, dass ich momentan dieses Wissen oder dieses NMG-Thema unterrichte, ist mein
58 Wissen dort eher ausgeprägt. Und was vielleicht eher begrenzt ist, ist vielleicht eher so das

59 allgemeine Wissen über Mobbing. (..) [00:06:14] Vielleicht ist es bei mir eher eine Probe, diese
60 NMG-Lektionen, die ich jetzt mache. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich so etwas
61 durchführe. Darum weiss ich nicht, was genau jetzt einen Nutzen, wovon die Schüler einen
62 Nutzen haben und wovon ich merke, okay, das bringt jetzt nichts. Und als begrenzt würde ich
63 mein Wissen vielleicht auch einschätzen, wenn es darum geht, wenn es wirklich ins
64 Psychologische geht. Also wieso machen Kinder das und wieso fühlen sie sich so und wieso
65 gibt es überhaupt Mobbing? Da habe ich das Gefühl, dass mein Wissen eher begrenzt ist. (.)

66

67 I [00:07:11]: Okay. Und welche Strategien oder Methoden hast du bisher genutzt, um Mobbing
68 in deiner Klasse oder Schule zu begegnen? Oder welche waren besonders erfolgreich? (.)

69

70 B1 [00:07:26]: Also wie gesagt, dadurch, dass ich letztes Jahr bereits einen Mobbingfall in der
71 Klasse hatte, habe ich mich jetzt dazu entschieden, präventiv vorzugehen. Und in dieser neuen
72 Mischklasse, die ich jetzt habe, habe ich dieses NMG-Thema als erstes Thema gewählt, um
73 die sozialen Kompetenzen zu fördern. Ich habe mit ihnen die Giraffen- und die Wolfssprache
74 eingesetzt. Ich habe mit ihnen auch Situationskarten, also habe ich selber erstellt, wo die
75 Kinder wirklich einzelne Konflikte spielen dürfen, also Rollenspiele. (..) Und dadurch, dass sich
76 die Kinder einfach versuchen einzufühlen in diese Situation, haben wir es auch nachher
77 besprochen. Ich habe mit den Kindern auch ein YouTube-Video geschaut von der Akademie
78 für Lerncoaching, wo es auch um das No-Blame-Approach geht, (..) [00:08:43] um einfach den
79 Kindern auch klarzumachen, was es eigentlich bedeutet, wenn jemand unter Mobbing leidet.
80 Genau, das sind eigentlich so diese Strategien. Es kommen noch weitere Strategien hinzu.
81 Ich arbeite vorzu daran und ich schaue, was bei den Kindern eher anspricht und was eher
82 nicht. Genau, auch das Thema Mobbing selbst werden wir behandeln. Da gibt es verschiedene
83 Themen wie Cybermobbing oder einfach Mobbing in der Schule, was man ansprechen kann.
84 Es gibt wirklich mega viel. Ich habe auch viel Literatur in der Bibliothek gefunden. Ich habe
85 auch viel auf Eduki gekauft, Lehrmittel, die man fertig kaufen kann von anderen Lehrpersonen,
86 die wirklich sehr, sehr hilfreich sind. Genau, ich benutze eigentlich so ein bisschen diese
87 Methode.

88

89 I [00:09:46]: Das heisst, dass du dir das alles auch ein bisschen selber aneignest. Die nächste
90 Frage wäre gerade von mir, welche Weiterbildung oder Schulungen du zu diesem Thema
91 besucht hast oder wie haben diese deinen Umgang mit Mobbing-Situationen beeinflusst? (.)
92 Würdest du eher sagen, dass du das dir selber angeeignet hast?

93

94 B1 [00:10:15]: Auf jeden Fall. Also ich musste mir sozusagen selber behilflich sein. Dadurch,
95 dass ich keine Weiterbildungen besucht habe und auch keine Schulungen oder Kurse, welche
96 mich wirklich sehr interessiert hätten, wenn es das gäbe. Aber so etwas gab es bis jetzt nicht,
97 weder an der PH noch hier bei uns an der Schule. (.) Ich musste mir das wirklich selber
98 aneignen durch die Literatur und auch durch einfach ausprobieren. Weil manchmal steht in
99 der Literatur das und das, aber bei den Schülern kommt es gar nicht gut an und dann versuchst
100 du mal selber etwas und es kommt mega gut an. Also das kommt auch immer ein bisschen
101 auf die Klasse drauf an und auf die Klassenkonstellation, wie die dann so gemacht ist. Aber
102 ich musste mich da wirklich selber durchkämpfen.

103

104 I [00:11:16]: Okay. Und gibt es vielleicht bestimmte Weiterbildungsangebote oder Ressourcen,
105 die du kennst, die du empfehlen kannst oder die es an deiner Schule vielleicht gibt, um besser
106 auf den Umgang mit Mobbing vorbereitet zu sein? (.)

107

108 B1 [00:11:40]: Also wie gesagt, bei uns an der Schule gibt es keine Weiterbildung dazu. Wenn
109 es irgendwelche gäbe, würde ich diese sehr gerne benutzen oder besuchen. (..) Aber ich
110 kenne momentan keine Schulungen, keine Kurse, die so etwas anbieten. Wie man als
111 Lehrperson in so einer Situation richtig reagiert, das habe ich bis jetzt noch nie gehört, dass
112 es so etwas gibt. (....)

113

114 I [00:12:17]: Also du wärst bereit und offen, eine Weiterbildung zu besuchen? Auf jeden Fall.
115 Und zu deinen Erfahrungen mit Mobbing im Unterricht, also welche Anzeichen oder
116 Verhaltensveränderungen beim Schüler haben dich auf den Mobbingfall aufmerksam
117 gemacht?

118

119 B1 [00:12:41]: Also wie gesagt, ich hatte letztes Schuljahr einen Mobbingfall und da habe ich
120 eigentlich nichts gemerkt, leider muss ich sagen. (..) Wie ich darauf aufmerksam wurde, ist,
121 dass der Schüler nicht mehr in die Schule gekommen ist. Er hat sich vorher zurückgezogen,
122 das fiel mir auf, aber war mir nicht so bewusst. Es ist mir aufgefallen, ein bisschen, nicht
123 extrem, aber es war mir wie nicht bewusst, dass ein Mobbingfall dahinter stecken könnte. (..) Er
124 ist dann von heute auf morgen einfach unentschuldig von der Schule weggeblieben. (.)
125 Und auch sein Verhalten, als ich dann wusste, was los war, habe ich dann gemerkt, ist ganz
126 anders. Wenn man das weiss und bewusst darauf achtet, hat man das schon gemerkt. Er war
127 sehr zurückgezogen, er hat sich nicht mehr geöffnet, er hat nicht mehr so gut mitgemacht.

128 [00:13:51] Seine schulischen Leistungen haben darunter gelitten, er hat viel weniger gelacht,
129 er war teilweise fast schon depressiv. Es wurde dann auch schlimmer mit der Zeit, aber sein
130 Verhalten hat sich extrem verändert. (.)

131

132 I [00:14:13]: Du hast noch gesagt, du hast es nicht von Anfang an gemerkt. Was hätte dir
133 vielleicht geholfen, die Situation frühzeitig zu erkennen? (...)

134

135 B1 [00:14:28]: Auf jeden Fall, wenn er auf mich zugekommen wäre, wenn vielleicht andere
136 Kinder auf mich zugekommen wären. Weil Kinder merken das eher, wenn jemand aus der
137 Klasse, also Kinder bemerken das viel früher, als die Lehrer das bemerken. Das ist einfach
138 so, weil wir haben so viel anderes, worum wir uns kümmern müssen. Da ist nicht der erste
139 Gedanke, hier wird ein Kind gemobbt. Vor allem machen viele Täter das auch genau dann,
140 wenn die Lehrperson nicht da ist. Also können wir als Lehrpersonen es vielleicht noch viel
141 schwieriger haben, es herauszufinden oder zu bemerken. Die Kinder merken das eher. Es
142 wäre für mich hilfreich gewesen, hätte mir jemand einen Tipp gegeben, auch anonym. (...) Das
143 hätte wirklich viel gebracht.

144

145 I [00:15:24]: Spannend. Wie lange hast du diesen Mobbingfall wahrgenommen? Über welchen
146 Zeitraum hat das stattgefunden? Du hast ja gesagt, du hast es zuerst gar nicht erkannt. Was
147 denkst du? (.)

148

149 B1 [00:15:42]: Der Mobbingfall an und für sich ging etwa schon ein halbes Jahr. Bis ich es
150 herausgefunden habe und bis ich etwas unternommen habe, bis sich etwas geändert hat, ging
151 es schon vier bis sechs Monate. Das war wie ein schleichender Prozess. Es war nicht von
152 heute auf morgen Vollmobbing, sondern es kam eher schleichend. Bis ich etwas gemerkt
153 habe, bis ich etwas unternehmen konnte, waren es vier bis sechs Monate.

154

155 I [00:16:22]: Wie häufig traten diese Mobbing-situationen in deiner Klasse auf? (.)

156

157 B1 [00:16:29]: Immer wieder. Es kam immer wieder von den gleichen Schülern. Es waren
158 manchmal verschiedene Opfer, aber es waren immer wieder die gleichen Täter. (.) Und auch
159 mit diesem einen Jungen, wo es wirklich extremer war, da war jede Woche irgendetwas. (.)

160

161 I [00:16:53]: Also verschiedene Opfer hast du auch gesagt?

162

163 B1 [00:16:58]: Teilweise, ja.

164

165 I [00:17:00]: Aber das Kind, das über vier bis sechs Monate gemobbt wurde? War immer der
166 gleiche. (..) Wie sah das Verhalten von den betroffenen Schülern im Unterricht aus? Also vom
167 Opfer und den Tätern?

168

169 B1 [00:17:20]: Die Täter waren sich nicht so richtig einer Schuld bewusst und wurden dann
170 auch immer selbstsicherer, würde ich mal sagen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die
171 anderen Kinder sich so distanzieren, dass so Gruppen gebildet werden, dass die
172 Klassengemeinschaft eigentlich immer mehr gesplittet wurde. Und der Schüler selbst, das
173 habe ich ja eigentlich schon gesagt, dass er sich wirklich sehr verschlossen hat, sich
174 zurückgezogen hat, nicht mehr so viel gelacht hat. (...)

175

176 I [00:17:58]: Und haben das auch andere Schüler bemerkt und darauf reagiert? Oder wie hast
177 du das empfunden?

178

179 B1 [00:18:08]: Ich glaube, bemerkt haben sie es sicher. Sie haben es sicher bemerkt und auch
180 früher als ich bemerkt, aber niemand hat sich wahrscheinlich auch getraut, etwas zu sagen.
181 (..) Weil als Petze hat man ja dann nicht gerade den besten Ruf und dann wird man vielleicht
182 noch selbst gemobbt. Also das trauen sich die Kinder dann wie nicht so richtig der Lehrperson
183 dann noch etwas zu sagen. (...)

184 I [00:18:39]: Und haben sie darauf reagiert, die anderen Kinder? (...)

185

186 B1 [00:18:46]: Sie haben erst so ein bisschen darauf reagiert, als ich reagiert habe. Also als
187 ich das Thema angesprochen habe und mit ihnen thematisiert habe. Erst dann haben sie
188 eigentlich reagiert und auch gesagt, das ist ja das, was eigentlich dem Schüler immer passiert.
189 (..) Ich musste es ja thematisieren, weil er auf einmal nicht mehr in die Schule gekommen ist.
190 Die Kinder haben dann auch gefragt, wo ist er und was ist los. Und am Anfang kann man das
191 noch ein bisschen diskret behandeln und sagen, er ist krank oder ihm geht es nicht gut. Aber
192 irgendwann muss man halt mit den anderen auch in ein Boot setzen und das zusammen
193 besprechen. (..)

194

195 I [00:19:40]: Und welche Hinweise oder Signale haben dir geholfen, den Fall als Mobbing zu
196 identifizieren? (.) Du hast ja vorher gesagt, dass du es lange oder eine Zeit lang nicht erkannt
197 hast. Welche Hinweise haben dir das bestätigt? (..)

198

199 B1 [00:19:59]: Also nachdem der Schüler nicht mehr in die Schule gekommen ist, war ja der
200 Austausch mit den Eltern da. Und die Eltern haben mir dann erzählt, dass der Junge ihnen
201 gesagt hat, er möchte nicht mehr in die Schule kommen. So und so ist das passiert. Also er
202 hat sich eigentlich den Eltern anvertraut. Und die Eltern haben dann durch den Austausch mit
203 mir das erzählt. (...) Und dadurch habe ich es eigentlich herausgefunden, weil vorher konnte
204 ich es nicht identifizieren. (.) Ich habe gemerkt, etwas ist komisch und etwas, auch als er
205 unentschuldig gefehlt hat, das hat er noch nie gemacht. Und das sieht ihm nicht ähnlich,
206 diesem Schüler oder auch den Eltern nicht, dass sie ihn vergessen, ihn abzumelden. (.) Das
207 war dann wirklich so, okay, irgendetwas stimmt hier nicht, aber was genau, konnte ich in
208 diesem Moment nicht wissen. Und da hat mir wirklich der Austausch mit den Eltern sehr
209 geholfen. (.)

210

211 I [00:20:58]: Gut. Und wie hat die allgemeine Klassenatmosphäre auf den Mobbingfall
212 reagiert? (.) Oder wie hat sich die Klassenatmosphäre dadurch verändert? (..)

213

214 B1 [00:21:11]: Also die Kinder haben sich, wie gesagt, auch voneinander distanziert. Es haben
215 sich Gruppen gebildet. Ich denke, auch einige Kinder hatten dann auch Angst vor den Tätern,
216 haben sich sowie daraufhin distanziert. Also der Klassenzusammenhalt war dann wirklich nicht
217 mehr da, nicht mehr vorhanden. (.....)

218

219 I [00:21:35]: Und welche konkreten Massnahmen hast du ergriffen, um die Situation zu klären
220 oder zu verbessern, dadurch, dass sich die Atmosphäre auch verschlechtert hat? (..)

221

222 B1 [00:21:50]: Dadurch, dass ich eine sehr gute Beziehung zu den Schülern hatte, habe ich
223 einfach das Gespräch zuerst mit dem Opfer gesucht. Also ich habe mich mit ihm hingesetzt.
224 Ich habe es eigentlich wie auf diesem YouTube-Video genau gleich gemacht, wie sie das
225 eigentlich raten. Ich wollte die Täter nicht bestrafen, das habe ich absichtlich nicht gemacht.
226 Ich habe auch das dem Opfer gesagt, weil die Opfer haben oft Angst, dass die Täter dann

227 noch mehr weitermachen oder aus Rache noch viel schlimmere Sachen machen, wenn sie
228 wissen, dass das Opfer sie verraten hat. Darum habe ich zuerst das Gespräch mit dem Opfer
229 gesucht und versucht herauszufinden, was passiert eigentlich, wieso ist das passiert und was
230 ist genau das Problem oder was genau machen die Täter. (.) Das ist ja auch noch wichtig
231 herauszufinden, weil die Wahrnehmung von den Schülern ist ja auch verschieden. [00:22:51]
232 Vielleicht haben die Täter gar nicht das Gefühl, dass sie etwas machen, aber für das Opfer ist
233 es mega schlimm, weil viele einzelne Kinder etwas machen. Da spielt auch die Lebenssituation
234 einen Hintergrund. Wie ist es zu Hause, ist dort alles gut oder eben auch nicht? Hat das Kind
235 noch andere Probleme? Da muss nur noch etwas Kleines kommen und dann bricht schon die
236 ganze Welt zusammen. Also darum habe ich wirklich versucht herauszufinden, wie geschieht
237 das Mobbing? Ist das verbal, ist das körperlich? (.) Wann geschieht das? Ist das vor der
238 Schule, nach der Schule, während der Pause, während des Unterrichts, damit ich mich auch
239 besser darauf achten kann und sensibilisieren kann? Danach hat das Gespräch mit den Tätern
240 stattgefunden, in dem ich wirklich darauf plädiert habe, wie sie sich in dieser Situation fühlen
241 würden. Viele Kinder haben auch kleinere Geschwister und dann habe ich auch gesagt, wie
242 würde es dir gehen, wenn das deinem kleinen Bruder oder deiner kleinen Schwester passiert?
243 [00:23:58] Da können sich die einen Kinder schon sehr gut hineinversetzen und merken, okay,
244 es ist vielleicht jetzt nicht so gut, was ich getan habe und für mich war das vielleicht noch nicht
245 so schlimm. Ich habe auch mit den Tätern gesprochen, dass nicht alle Kinder gleich sind. Die
246 einen sind sehr emotional oder sehr sensibel und reagieren auf kleinste Bemerkungen und
247 andere Kinder, denen macht das nichts aus, wenn sie mal einen Spruch bekommen von
248 anderen Kindern. (..) Dadurch hatte ich einen guten Überblick über die Situation, wodurch ich
249 mich auch mit den Eltern gut austauschen konnte. Ich habe auch den Austausch mit der
250 Schulheilpädagogin und mit der Schulsozialarbeiterin gesucht und auch mit diesen
251 zusammengearbeitet und besprochen, was man machen könnte. (..) Anschliessend habe ich
252 es auch im Klassenrat thematisiert. [00:25:01] Ich habe auch die JUPO, die
253 Jugendkontaktpolizei, hinzugerufen, ob sie mal uns besuchen können und auch informieren
254 können, auch bezüglich Cybermobbing, weil das kam dann auch ein bisschen dazu, dass sich
255 die Kinder dann im Teams-Kanal von der Schule gehänselt haben. (...) Das sind die
256 Massnahmen, die ich ergriffen habe.

257

258 I [00:25:27]: Gut, das ist spannend. Danke vielmals. Du hast noch von einem YouTube-Video
259 erzählt. Was ist das genau?

260

261 B1 [00:25:35]: Es gibt ein YouTube-Video von der Akademie für Lerncoaching. Das ist wirklich
262 sehr kindgerecht gemacht. Das sind verschiedene Tiere, die in einer Waldschule sind. Da
263 kommt es zu einer Mobbing-Situation, wo wirklich der Hase gemobbt wird, gehänselt wird und
264 nicht mehr in die Schule kommt. Dort zeigt es genau auf, wie der Lehrer in dieser Situation
265 reagiert. Ich habe genau nach diesem Schema gearbeitet. (.) Auch die Schüler nicht bestraft,
266 dann No Blame, also nicht bestrafen. Indem man die Täter bestraft, hört das Mobbing wie nicht
267 mehr auf. (..) Ich habe genau so, wie es in dem Video erklärt ist, auch gearbeitet, was zu
268 meinem Verblüffen sehr gut funktioniert hat. [00:26:45] Aber ich muss auch sagen, dadurch,
269 dass ich so eine gute Beziehung zu den Kindern hatte, hat es auch wirklich funktioniert. Ich
270 denke, hätte ich nicht so einen Draht zu den Kindern gehabt, dann hätte auch das Gespräch
271 nichts gebracht. Also da muss schon eine Lehrperson, die dann auch ein gewisses Ansehen
272 bei den Kindern hat, oder wo Respekt auf beiden Seiten gegeben ist, dass diese Person dann
273 mit ihnen redet. Dann verstehen die Kinder das auch viel besser und können sich auch viel
274 besser reflektieren. (.)

275

276 I [00:27:20]: Und wie haben dann die betroffenen Schüler auf deine Massnahmen oder auf
277 dein Vorgehen reagiert?

278

279 B1 [00:27:28]: Also die Täter waren zuerst ein bisschen uneinsichtig und haben ja so gemeint,
280 wir machen ja gar nichts, wir machen ja nur Witze und es ist ja nur Spass. (.) Als ich dann aber
281 wirklich gesagt habe, hey, aber schaut mal, der Schüler kommt nicht mehr in die Schule. Was
282 braucht es, dass ein Schüler nicht mehr in die Schule möchte? Das braucht extrem viel. Für
283 ihn ist das halt nicht nur ein bisschen. Für ihn ist das ein bisschen von dir, ein bisschen von dir
284 und von allen ein bisschen. Und irgendwann ist das zu viel. Und es gibt Kinder, die sind
285 sensibler und das müsst ihr verstehen. Es sind nicht alle Kinder gleich. So wie nicht alle
286 Erwachsene gleich sind. (..) Und das hat dann wirklich, dann haben sie dann schon gemerkt,
287 okay, dann habe ich gesagt, wäre es möglich, dass ihr damit aufhört? Könnt ihr euch das
288 vorstellen, dass solche Sprüche halt nicht mehr kommen oder nicht mehr immer auf dieses
289 Merkmal oder auf die Kleidung oder was auch immer, was jetzt der Grund ist, [00:28:34] dass
290 ihr nicht mehr auf dem herum-pocht? Und dann haben sie dann wirklich gesagt, ja, es ist
291 möglich. Und das hat auch wirklich dann sehr gut funktioniert nach dem Gespräch. Und das
292 Opfer war dann wie erleichtert, weil ich habe es nicht blossgestellt vor dem ganzen Klass. Ich
293 habe es sehr diskret in diesem Fall behandelt. Und anschliessend das Thema Mobbing habe
294 ich dann schon auch thematisiert, aber nicht in Bezug auf ihn, sondern wirklich auf die ganze
295 Schule und was es danach mit den Kindern anrichten kann. (..)

296

297 I [00:29:10]: Und würdest du es so einschätzen, dadurch, dass du eine gute Beziehung zu den
298 Kindern hast, dass die Lösung eher schnell vorangegangen ist? Also du hast ja gesagt, du
299 hast mit ihnen dann auch Einzelgespräche, oder? Ja. Und dann vielleicht mit den Tätern noch
300 zusammen, hast du erwähnt. Und meinst du, was wäre, wenn die Situation anders, also wenn
301 das nicht geklappt hätte? (.)

302

303 B1 [00:29:41]: Also ich bin mir ziemlich sicher, wäre diese Beziehung mit mir und den Schülern
304 nicht so gut gewesen, dass auch meine Empfehlung oder meine Bitte aufzuhören, nicht bei
305 den Schülern angekommen wäre. Es hätte dann sein können, dass eher das Gegenteil
306 passiert wäre, dass sie noch mehr gehänselt hätten. Genau weil ich sage, sie sollen aufhören.
307 (..) Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass die Beziehung da zu den Schülern eine sehr, sehr,
308 sehr grosse Rolle gespielt hat. (.) Und auch dadurch, dass ich wirklich transparent war und
309 ihnen gesagt habe, so und so, das und das habe ich gehört, ich möchte euch aber nicht
310 bestrafen, sondern ich möchte wirklich eine Lösung finden.

311

312 I [00:30:25]: Und gab es auch Unterstützung? Also wenn ja, von wem und wie sah die
313 Unterstützung aus? Du hast ja vorher noch gesagt, dass es wichtig ist, dass man eben eine
314 Beziehung zu den Schülern hat. Hattest du irgendwelche Unterstützungen? (.)

315

316 B1 [00:30:47]: Ja, auf jeden Fall. Ohne Unterstützung wäre es wahrscheinlich auch nicht so
317 gut ausgegangen. Ich hatte sicher meine schulische Heilpädagogin, die mich sehr unterstützt
318 hat. Mit ihr konnte ich eigentlich auch über alles sprechen und sie hat dann auch bewusster
319 hingeschaut. (..) Auch mit der Schulsozialarbeiterin habe ich viel geredet und der Junge ging
320 dann auch zu ihr und hat auch mit ihr viel geredet. Das hat auch mir und auch dem Opfer, dem
321 Jungen, sehr, sehr geholfen. Und auch die Schulleitung war zum Teil involviert, als es darum
322 ging, warum er nicht mehr in die Schule kommt. Da geht es ja auch um Schulabstinenz und
323 da war auch die Schulleitung involviert und hat mich unterstützt in diesem Sinn. (....)

324

325 I [00:31:42]: Und welche Herausforderungen hast du bei der Bewältigung der Situation erlebt?
326 (..)

327

328 B1 [00:31:49]: Also die grösste Herausforderung war einfach, dass wir wenig Zeit haben. Wir
329 haben sehr, sehr wenig Zeit als Lehrperson, uns um jedes einzelne Kind zu kümmern. Auch
330 wenn das nicht so gut tönt, aber es ist einfach die Wahrheit. Vor allem in der 5. und 16. Klasse
331 haben sie extrem viel Stoff, den sie abarbeiten müssen. Da ist halt wenig Zeit für Schulrat oder
332 für Klassenrat oder für Einzelgespräche. Da ist wirklich wenig Zeit übrig, um auf die einzelnen
333 Schüler einzugehen. (.) Das ist halt die bittere Wahrheit. Und eine weitere Herausforderung
334 war, wie ich jetzt genau vorgehe. Ich war dann wirklich froh, dass ich auf dieses YouTube-
335 Video gestossen bin und dass ich es mit den Gesprächen gut meistern konnte. [00:32:50] Aber
336 das genaue Vorgehen, was muss ich jetzt tun, wie soll ich mich verhalten, wie verhalten sich
337 die Kinder danach, das ist ja auch wichtig. Bringt das überhaupt etwas und wie gehe ich vor,
338 wenn jetzt meine Massnahmen nicht gefruchtet hätten? Da hatte ich schon ein paar schlaflose
339 Nächte, ehrlich gesagt. (..)

340

341 I [00:33:18]: Du hast ja auch spezielle Strategien und Methoden verwendet, hast ja erwähnt.
342 Würdest du die weiterhin verwenden oder gibt es andere, die du kennenlernen möchtest? (..)

343

344 B1 [00:33:43]: Ich würde es eigentlich genau gleich wieder machen. (..) Das Einzige, was ich
345 anders machen würde, was ich auch anders mache momentan, ist, dass ich präventiv arbeite.
346 Ich warte nicht, bis ein Mobbing-Fall entsteht, sondern ich handele präventiv, indem ich
347 versuche, die Sozialkompetenzen zu stärken, den Klassenzusammenhalt zu stärken. Wenn
348 der Klassenzusammenhalt nicht vorhanden ist, dann ist es auch viel einfacher Mobbing, das
349 unterstützt wie das Mobbing. Wenn der Klassenzusammenhalt stark ist, dann würden vielleicht
350 auch einige Kinder zu mir kommen und sagen, das und das ist passiert, oder hier und hier, wir
351 vermuten, das ist Mobbing, oder er wird immer gehänselt. (...) Solche Sachen werden besser
352 gefördert, das mache ich jetzt wirklich anders.

353

354 I [00:34:40]: Also präventive Massnahmen ergreifen.

355

356 B1 [00:34:45]: Genau, und da war ich auch schon bei der Schulsozialarbeiterin. (.) Sie hat mir
357 aber gesagt, dass sie nicht präventiv arbeiten dürfen, aufgrund des Budgets, das sie erhalten
358 haben. (..) Genau, darum ist es ein bisschen schwierig, darum arbeite ich wie selbst daran.
359 (...)

360

361 I [00:35:10]: Und gab es noch, eine Frage habe ich vergessen, gab es noch Interventionen
362 nach der Intervention, so langfristige Auswirkungen oder Veränderungen im Verhalten der
363 Schüler? (.)

364

365 B1 [00:35:29]: Also das Opfer kam wieder in die Schule und ich hatte das Gefühl, er kam
366 wieder fröhlicher in die Schule und gerne in die Schule. Er öffnete sich mehr, er war zwar
367 vorsichtig immer noch, aber ihm ging es auch besser, ich habe ihn auch immer jede Woche
368 gefragt, ist alles gut. Also bei ihm hat man dann schon gemerkt, es war besser, bei den Tätern
369 habe ich einfach gemerkt, dass sie aufhören, dass sie sich bewusster waren, was sie sagen,
370 dass er wirklich Kinder verletzen können. (.) Genau, also das waren so die Auswirkungen, die
371 ich jetzt gemerkt habe.

372

373 I [00:36:10]: Und was würdest du im Umgang mit der Mobbing-Situation anders machen, wenn
374 du die Gelegenheit hättest, zurückzublicken? Und was würdest du anderen Lehrpersonen
375 empfehlen?

376

377 B1 [00:36:28]: Also wie ich bereits gesagt habe, ist Prävention das Wichtigste. Ich finde es
378 schade, dass das nicht so unterstützt wird von den Kantonen. (..) Ich würde auch mehr auf die
379 Schüler-Lehrer-Beziehung eingehen durch Kommunikation. (..) Das habe ich zwar sehr oft
380 gemacht und ich hatte auch eine gute Beziehung zu den Schülern, aber das würde ich
381 eigentlich noch stärken. Und was ich auch unbedingt stärken würde, nicht nur die Schüler-
382 Lehrer-Beziehung, sondern auch die Beziehung unter den Schülern. Also den
383 Klassenzusammenhalt stärken. Das würde ich anders machen, wenn ich die Zeit
384 zurückdrehen könnte. (...)

385

386 I [00:37:22]: Und wie gehst du mit so Beschwerden und Mobbing-Problemen? (...) Du hast ja
387 gesagt, dass du präventive Massnahmen leitest. Wie gehst du damit um zum Abschluss? Wie
388 hat sich die ganze Situation auf dich ausgewirkt? Wie fühlst du dich dabei nach diesem
389 Mobbing-Fall? Kannst du etwas Positives und Negatives zum Abschluss erläutern? (...)

390

391 B1 [00:38:00]: Also wie gehe ich mit den Beschwerden und Hinweisen von Mobbing um? Auf
392 jeden Fall ernst nehmen. (.) Also nicht irgendwie sagen, ja, das ist jetzt nichts oder das ist nicht
393 so schlimm. Oder manchmal sagt man als erwachsene Person einem Kind, ja, stell dich nicht
394 so an oder so schlimm ist das nicht. Aber für dieses Kind in diesem Moment ist es schlimm.

395 Und sonst würde ein Kind das nicht erzählen. Also Kinder reden nicht über Sachen, die ihnen
396 nicht wichtig sind, sondern über Sachen, die ihnen wichtig sind. Und wenn ein Kind sich einem
397 anvertraut, muss man das unbedingt ernst nehmen und sofort handeln. Also das sofortige
398 Handeln verhindert auch extremeres Mobbing. (...) Dadurch, dass wenn man es frühzeitig
399 bemerkt, dass sich das Handeln der Täter nicht verfestigt. Und wenn sich das Handeln der
400 Täter nicht verfestigt, wenn es jetzt nur ab und zu sporadisch etwas passiert und man sofort
401 handelt, [00:39:03] dann kann man es eher unterbrechen, als wenn jemand etwas täglich
402 macht und danach aufhören muss. Das ist viel schwieriger. Und darum würde ich sofortiges
403 Handeln wirklich sehr empfehlen und auch allen anderen Lehrpersonen empfehlen. Dass man
404 wirklich Kinder ernst nimmt, die von Mobbing reden oder wenn sie zu einem kommen und sich
405 einer Lehrperson anvertraut und sagt, mir geht es nicht gut. Weil wenn man das nicht ernst
406 nimmt, dann kommt der Schüler nie wieder zu einem, um einem irgendetwas zu erzählen. (..)

407

408 I [00:39:41]: Und noch eine vielleicht weniger positive Erfahrung oder etwas, das dich geprägt
409 hat von diesem Mobbingfall oder Umgang mit Mobbing allgemein? (..)

410

411 B1 [00:39:56]: Also was mir einfach sehr wehgetan hat, als der Schüler wirklich nicht in die
412 Schule gekommen ist und mir wirklich bewusst war, okay, es ist jetzt wirklich ein grösseres
413 Problem. Also das hat mich emotional schon sehr, sehr mitgenommen. Und es war ja nicht
414 von heute auf morgen gut. Ich habe nicht ein Gespräch geführt und es war dann wieder in
415 Ordnung. Das ging ja über mehrere Monate lang. Und das hat mich als Lehrperson ja auch
416 extrem viel Kraft gekostet und extrem viel Nerven gekostet, dass es wirklich dann wieder
417 besser wurde. Oder ich habe mich dann auch immer wieder gefragt, was kann ich noch anders
418 machen. Und wenn man halt präventiv arbeitet, dann kommt man gar nicht in diese Situation.
419 Also das heisst, wenn man präventiv arbeitet, dann hat man eigentlich im Nachhinein mehr
420 Zeit für sich selbst, als wenn man erst reagiert, wenn ein Mobbingfall passiert.

421

422 I [00:41:05]: Gut, vielen Dank. Also zusammenfassend haben wir heute über deine
423 Erfahrungen und Strategien im Umgang mit Mobbing in deiner Klasse gesprochen. Möchtest
424 du noch etwas hinzufügen oder gibt es weitere Aspekte, die wir bisher nicht angesprochen
425 haben, die du loswerden möchtest?

426

427 B1 [00:41:30]: Nein, also ich glaube, über das Wichtigste haben wir gesprochen. (...)

428

429 I [00:41:37]: Vielen Dank für deine wertvolle Teilnahme. Deine Erfahrungen sind für meine
430 Masterarbeit von grosser Bedeutung und helfen mir enorm weiter. Ich werde die gesammelten
431 Informationen dann auswerten und sobald ich fertig mit meiner Masterarbeit bin zum Umgang
432 mit Mobbing in Glarus Nord, werde ich sie dir auch sehr gerne zur Verfügung stellen. Vielleicht
433 kannst du ja einige Inputs daraus lernen oder vielleicht die anderen von dir. Genau. Vielen
434 Dank.

435

436 B1 [00:42:13]: Danke auch. Ich werde deine Masterarbeit sehr, sehr gerne durchlesen. //S00:
437 Vielen Dank. Dankeschön.

Interview 1. Klasse

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.5

Audiodatei: C:/Users/helin.imre/OneDrive - Kanton Glarus/Desktop/Interview 1. Klasse.m4a

(Start (hh:mm:ss): 00:00:00 | Qualität: precise | Sprache: de | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Pausen markieren: 1)(.)

1

2 I [00:00:01]: Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ich möchte heute
3 über ein wichtiges Thema sprechen, das in Schulen immer wieder vorkommt und sowohl
4 Schüler als auch Lehrkräfte betrifft, Mobbing. (..) Mobbing kann vielfältige Formen annehmen
5 und hat oft weitreichende Konsequenzen für alle Beteiligten. (..) In diesem Interview möchte
6 ich deine persönlichen Erfahrungen, Beobachtungen sowie den Umgang mit Mobbing an
7 deiner Schule bzw. in deiner Klasse genau erfassen. Lass uns damit beginnen, dass du mir
8 erzählst, wie du Mobbing in deinem beruflichen Alltag wahrnimmst und welche
9 Herausforderungen dir dabei begegnen. Unser Interview wird zwischen 30 bis 45 Minuten
10 dauern. (....) Bevor wir mit dem Interview starten, benötige ich einige grundlegende
11 Informationen von dir. Kannst du mir sagen, auf welcher Stufe du als Lehrperson tätig bist und
12 wie viele Jahre [00:01:06] Berufserfahrung du hast und welches Pensum deine Anstellung
13 zurzeit umfasst? (..)

14

15 B2 [00:01:13]: Ja, also ich arbeite seit zwölf Jahren als Klassenlehrperson auf der Unterstufe,
16 das heisst mit den ersten und zweiten Klassen und ich habe ganz viele Erfahrungen in dieser
17 (..) Stufe gesammelt. Genau, mit Eltern, auch mit Arbeitskolleginnen und momentan bin ich 60
18 Prozent angestellt und somit teile ich meine Stelle mit meiner Arbeitskollegin. (....)

19

20 I [00:01:45]: Kannst du deine berufliche Ausbildung kurz beschreiben und welche weiteren
21 Ausbildungen du im Laufe deiner Schul- und Berufslaufbahn erworben hast?

22

23 B2 [00:01:54]: Ja, also ich habe meine Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule in Chur
24 absolviert. Zusätzlich habe ich eine Weiterbildung im Bereich Sprachförderung absolviert, da
25 mir bewusst wurde, wie wichtig gerade in der ersten sowie zweiten Klasse eine gezielte
26 Sprachunterstützung ist. Ja, diese Weiterbildung hilft mir besonders, Kindern mit sprachlichen
27 Schwierigkeiten den Einstieg in die Schullaufbahn zu erleichtern und auch ihnen die Freude
28 an Sprache und Kommunikation zu vermitteln. (..) Und ja, schliesslich habe ich das Privileg,

29 den Kindern beispielsweise das Lesen beizubringen sowie das Schreiben, was eine besonders
30 schöne und erfüllende Aufgabe für mich ist. Es ist ein grossartiges Gefühl, ihre Fortschritte zu
31 sehen und die Freude zu erleben, wenn sie ihre ersten Worte selbstständig lesen sowie
32 schreiben können. (.)

33

34 I [00:02:59]: Das ist schön zu hören. Das zeigt auch, wie gut es dir gefällt, auf dieser Unterstufe
35 zu arbeiten. (.) Erzähl mir, was du über Mobbing weisst. Was kommt dir in den Sinn, wenn du
36 das Wort Mobbing hörst? (..)

37

38 B2 [00:03:13]: Ja, also Mobbing dauert über einen längeren Zeitraum und es passiert oft hinter
39 den Kulissen, sage ich mal, meistens ausserhalb der Sichtweise der Erwachsenen, aus meiner
40 Meinung nach. Das macht es auch ein bisschen schwierig, die Situation sofort zu erkennen.
41 (.) Mobbing kann auch tiefgreifende Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und das
42 Wohlbefinden eines Kindes oder eines Schülers haben und beeinflusst auch das gesamte
43 Klassenklima.

44

45 I [00:03:50]: Vielen Dank. (..) Wie schätzt du dein eigenes Wissen zum Thema Mobbing ein
46 und welche Aspekte hast du deiner Meinung nach besonders gut verstanden und welche
47 vielleicht weniger?

48

49 B2 [00:04:03]: Ja, also ich schätze mein Wissen zum Thema Mobbing als gewachsen ein, da
50 ich im Laufe der Jahre durch persönliche Erfahrungen in meiner Klasse oder Klassen (..) erfahren habe und verschiedene Mobbingfälle erlebt habe. Somit habe ich ein besseres
51 Verständnis dafür entwickelt, wie Mobbing geschieht und welche Auswirkungen es auf die
52 betroffenen Kinder oder Schüler hat. Auch habe ich Einblicke in die verschiedenen Formen
53 von Mobbing gewonnen, sei es verbal, sozial oder eben auch emotional. Und auch muss ich
54 sagen, dass es auch in der ersten und zweiten Klasse eine besondere Herausforderung ist,
55 Mobbing zu erkennen und irgendwie auch präventiv zu handeln, weil jeder Fall ist
56 unterschiedlich und ja, die Dynamik in der Klasse kann sich auch schnell ändern. [00:05:10]
57 Und ja, manchmal hat man das Gefühl, dass es nur ein Konflikt ist, aber es ist dann doch viel
58 mehr als ein Konflikt, der eben zu Mobbing führt. (.....)

60

61 I [00:05:27]: Ja, ich kann mir das so vorstellen, auch dass es schwierig ist, (..) dieses Thema
62 frühzeitig zu erkennen. (.) Gibt es spezielle Bereiche des Mobbing, bei denen du das Gefühl
63 hast, dass dein Wissen besonders ausgeprägt oder eher begrenzt ist? (.)

64

65 B2 [00:05:46]: Ja, ich habe das Gefühl, dass mein Wissen über die Giraffen- und Wolfssprache
66 besonders ausgeprägt ist. Diese Kommunikationsformen helfen mir, ein empathisches
67 Verhalten zu fördern, Konflikte anzugehen. Die Giraffen-Sprache, die auf einfühlsame
68 Kommunikation und das Verständnis der Bedürfnisse der anderen abzielt, ist für die Kinder
69 sehr hilfreich, um respektvoll miteinander umzugehen. Die Wolfssprache hingegen macht auch
70 deutlich, wie man sich selbst behaupten kann, ohne verletzend zu sein. Die Giraffen- und
71 Wolfssprache habe ich durch meine Schulsozialarbeiterin kennengelernt. Ich bin mir auch
72 bewusst, dass ich in der praktischen Anwendung (..) [00:06:46] verschiedenen Methoden noch
73 begrenzt bin. Insbesondere, wenn es eben darum geht, in Mobbing-Situationen Strategien
74 einzusetzen. Manchmal fällt es mir schwer, Konzepte in stressigen Momenten gezielt zu
75 vermitteln. Ich möchte auch lernen, wie ich die Kinder dazu ermutigen kann, diese
76 Sprachformen spontan anzuwenden und auch im Unterricht anzuwenden, um Mobbing
77 präventiv entgegenzuwirken. (....)

78

79 I [00:07:30]: Welche Strategien oder Methoden hast du bisher genutzt, um Mobbing in deiner
80 Klasse oder in der Schule zu begegnen? (.) Welche waren besonders erfolgreich? (..)

81

82 B2 [00:07:41]: Eine davon ist sicher die Förderung des Klassenklimas, in dem ich regelmässig
83 gemeinsam mit den Schülern an einem positiven Miteinander arbeite. Ich bespreche die
84 Klassenregeln und habe ein klares Verständnis dafür, wie man miteinander umgeht,
85 respektvolles Verhalten und ein Gefühl der Sicherheit der Klasse zu vermitteln. Zudem
86 vereinbare ich Verträge mit den Kindern, die unser gemeinsames Verhalten und unsere Ziele
87 festhalten. Gerade auf der Unterstufe finden das die Kinder sehr cool. (.) Ein weiterer wichtiger
88 Aspekt ist auch, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, sodass sie mich als eine vertraute
89 Bezugsperson sehen und sich bei mir öffnen können. [00:08:42] Diese Ansätze haben sich als
90 besonders erfolgreich erwiesen, weil sie das Vertrauen in die Klasse stärken und es den
91 Kindern erleichtern, Konflikte meistens offen anzusprechen, die eben auch zu Mobbing führen
92 können. (....)

93

94 I [00:09:07]: Kannst du ein Beispiel für eine effektive Strategie teilen, (..) die du gegen Mobbing
95 eingesetzt hast? Wie bist du dabei fortgegangen?

96

97 B2 [00:09:19]: Ich begann mit einer kleinen Geschichte, (..) also Bilderbücher und Geschichte,
98 die ein Beispiel für Mobbing oder respektvolles Verhalten darstellen. (..) Danach habe ich
99 versucht, die Kinder zu ermutigen, ihre eigenen Erlebnisse und Gedanken vor allem zu teilen
100 und deshalb das Bewusstsein für die Thematik zu schärfen und das Verständnis füreinander
101 zu fördern. (.) Auch habe ich gemeinsam mit den Schülern eine Liste von Verhaltensweisen
102 erstellt, die wir als Klasse unterstützen wollen und eine andere Liste für Verhaltensweisen, die
103 wir eben nicht akzeptieren. Diese Listen hängen im Klassenraum und wir besprechen sie
104 regelmässig, um das Bewusstsein aufrechtzuhalten. Durch diese Methode haben die Kinder
105 [00:10:21] nicht nur ein besseres Verständnis für Mobbing-Situationen entwickelt, sondern
106 auch ein Gefühl der Verantwortung für das Klassenklima. Viele Schüler und Schülerinnen
107 haben mir im Nachhinein gesagt, dass sie sich sicherer fühlen, wenn sie wissen, dass sie in
108 einer unterstützten Umgebung sind. Das hat dazu geführt, dass sie auch bereit sind, (.) sich in
109 Mobbing-Situationen zu äussern. (16 Sekunden Pause) Ich habe keine Weiterbildungen zum
110 Thema Mobbing absolviert. Meine praktischen Erfahrungen im Unterricht haben mir jedoch
111 wertvolle Einblicke gegeben. [00:11:23] Der Austausch mit meiner Heilpädagogin und der
112 Schulsozialarbeiterin war sehr hilfreich. Durch die Gespräche konnte ich besser verstehen und
113 wir haben gemeinsam reflektiert, wie wir in schwierigen Situationen reagieren und welche
114 Strategien sich bewährt haben. Auch habe ich bemerkt, dass ich mein Wissen in diesem
115 Bereich (.) gerne weiter vertiefen würde, um noch besser auf die Bedürfnisse der Schüler und
116 Schülerinnen eingehen zu können. (.)

117

118 I [00:12:02]: Ich finde das eine schöne Erkenntnis. (.) Gibt es bestimmte
119 Weiterbildungsangebote oder Ressourcen, die du empfehlen würdest, um sich besser auf den
120 Umgang mit Mobbing vorzubereiten? (..)

121

122 B2 [00:12:15]: Gute Frage. Ich kenne sicher nützliche Ressourcen, die uns in der Schule zur
123 Verfügung stehen. Zum Beispiel auf der Webseite von Glarus Nord finden sich hilfreiche
124 Dokumente, wie Informationen zur Jugendpolizei und Leitfäden für Eltern zum Thema
125 Mobbing. (.) Die Dateien sind nicht extrem lang, aber zusätzlich kann man diese Stellen
126 telefonisch noch erreichen. (.) Die Materialien bieten sicher wertvolle Einblicke und praktische
127 Tipps, die sowohl Lehrpersonen als auch Eltern unterstützen können. (.) Ich kenne keine
128 Weiterbildungsangebote zu diesem Thema. (..)

129

130 I [00:13:18]: Das ist spannend. Ich glaube, es gibt auch eine App der Jugendpolizei im Kanton
131 Glarus.

132

133 B1 [00:13:24]: Das wusste ich nicht. Vielen Dank. (..)

134

135 I [00:13:30]: Würdest du eine Weiterbildung zum Thema Mobbing besuchen?

136

137 B2 [00:13:34]: Ja, ich würde auf jeden Fall eine Weiterbildung zum Thema Mobbing besuchen.
138 Ich halte es für sehr sinnvoll, gerade für unsere Schule, da wir gemeinsam an einem Strang
139 ziehen können. Auch interne Weiterbildungen, bei denen wir unsere eigenen Fallspiele
140 einbringen können, wären besonders wertvoll. Auch der Austausch darüber, wie andere
141 Lehrpersonen in solchen Situationen gehandelt haben, oder eben handeln, würde mir
142 bestimmt auch helfen, neue Perspektiven und Strategien zu entwickeln, um Mobbing oder
143 Umgang mit Mobbing noch effektiver zu begegnen. Das würde nicht nur meine eigene
144 Handlungskompetenz stärken, sondern auch das Klassenklima verbessern. Ich denke, es
145 wäre für alle Lehrpersonen hilfreich, [00:14:34] auch mit mehr oder weniger Erfahrung. (...)

146

147 I [00:14:42]: Schön, dass du eine Weiterbildung zu diesem Thema besuchen würdest. Welche
148 Anzeichen oder Verhaltensänderungen bei den Schülern haben dich auf den Mobbing-Fall
149 aufmerksam gemacht?

150

151 B2 [00:14:54]: Ich wurde auf den Mobbing-Fall aufmerksam, als ich bemerkte, dass die neue
152 Schülerin in der Klasse häufig ausgelacht wurde, besonders von einigen Jungs. Sie wurde
153 aufgrund ihres Dialekts, sag ich mal, wie fertig gemacht, was sie sehr verunsicherte. Ich sah,
154 dass sie sich während des Unterrichts immer mehr zurückzog und versuchte, sich im
155 Hintergrund zu halten, anstatt aktiv am Geschehen teilzunehmen, obwohl sie eigentlich ein
156 sehr tapferes Mädchen war. (.....)

157

158 I [00:15:38]: Hast du die Situation schon frühzeitig erkannt? Kannst du mir deine Erkenntnisse
159 schildern? (.)

160

161 B2 [00:15:47]: Ich habe die Situation ziemlich schnell erkannt. Ich denke, weil die Schülerin
162 neu in unsere Klasse integriert wurde, konnte ich beobachten, dass sie in den ersten Tagen
163 Schwierigkeiten hatte, einen Anschluss zu finden, was in einer neuen Umgebung nicht einfach
164 ist. (..) Es fiel mir auch schnell auf, dass sie von einigen Jungs gezielt ausgelacht wurde.
165 Wegen ihres Dialekts und, ich denke, auch wegen ihrem Aussehen. Diese direkte Form des
166 Mobbings war schwer zu übersehen, besonders weil ich ein allgemeines Gefühl in ihrer
167 Körpersprache und ihrem Verhalten wahrnahm. Sie wirkte oft traurig und zurückgezogen.
168 [00:16:48] Dann habe ich mich dazu entschlossen, diese Situation noch genauer zu
169 beobachten. (....)

170

171 I [00:16:58]: Schön, dass du diese Signale wahrgenommen hast. (.) Wie lange wurde der
172 Mobbingfall wahrgenommen? (....)

173

174 B2 [00:17:10]: Der Mobbingfall dauerte länger, als ich zunächst eingeschätzt hatte. Ich konnte
175 sehen, wie schwierig es für das betroffene Mädchen war, mit der Situation umzugehen,
176 besonders während der Pausen. Sie zog sich zurück und weiss, dass sie sich nicht traute, zur
177 Pausenaufsicht zu gehen. Sie hatte keine vertrauensvolle Beziehung zu den
178 Aufsichtspersonen. (.) Das ist mir auch noch aufgefallen. (...)

179

180 I [00:17:48]: Wie häufig traten solche Mobbingsituationen in deiner Klasse auf? (.)

181

182 B2 [00:17:56]: Ich würde sagen, leider täglich. (.) Schüler, die gemobbt haben, schienen genau
183 zu wissen, wie sie vorgehen sollten oder konnten. Da wir die Stelle teilten, war es für die
184 betroffenen Schüler manchmal leichter gemacht. Sie wussten, wann ich und meine
185 Stellenpartnerin am Arbeiten waren. Sie konnten die Situationen und die Pausen ausnutzen.
186 Der Austausch mit meiner Stellenpartnerin fand zwar regelmässig statt, aber trotz unserer
187 geführten Gespräche fühlte ich mich nicht so wohl dabei, weil ich nicht 100% präsent war für
188 die Kinder. [00:18:58] Es war schwierig, eine effektive Lösung zu finden, die das Mobbing
189 eindämmte. Ich hatte das Gefühl, dass wir nicht schnell genug handeln konnten, um die
190 betroffenen Schüler und Schülerinnen zu schützen und das Klassenklima zu verbessern. (..)

191

192 I [00:19:27]: Wie sah das Verhalten der betroffenen Schüler im Unterricht aus? (...)

193

194 B2 [00:19:33]: Obwohl sie ein tapferes Mädchen war, ging es ihr emotional nicht so gut, was
195 sich im Unterricht widerspiegelte. (..) Sie meldete sich immer weniger und schien oft in ihren
196 Gedanken zu sein. Sie wirkte sehr verträumt. (..) Ich fand es positiv und schön, dass sie das
197 Gespräch zu mir immer wieder suchte. Obwohl ich im Teilzeitpensum arbeite, kam sie immer
198 wieder zu mir. Das habe ich auch sehr geschätzt. (..) Es war auch offensichtlich, dass sie einen
199 Draht zu mir hatte. Sie teilte immer wieder mit mir, wie es ihr ging. (..) Diese Offenheit war für
200 mich sehr wichtig, weil ich ihre Gefühle wahrnehmen konnte, um sie besser zu verstehen. (...)

201

202 I [00:20:39]: Es ist schön, dass ihr eine emotionale Bindung aufbauen konntet. Haben andere
203 Schüler von diesem Mobbing-Fall bemerkt oder darauf reagiert? (...)

204

205 B2 [00:20:53]: Einige Schüler haben schon darauf reagiert. Vor allem die Mädchen haben den
206 Mobbing-Fall bemerkt. (..) Sie haben sich aktiv dafür eingesetzt, das betroffene Mädchen zu
207 unterstützen. Sie haben sie in ihre Gruppe integriert und sie in verschiedene Aktivitäten
208 einbezogen. (..) Diese Unterstützung war sehr wichtig für das betroffene Mädchen, da sie ein
209 Gefühl von Zugehörigkeit und Sicherheit erhielt. Die anderen Schülerinnen haben das auch
210 bemerkt. Sie haben immer wieder gefragt, wie es ihr ging. (..) Bei den Jungs war es aber ein
211 bisschen anders. [00:21:54] Sie haben sich eher zurückgezogen, die sie nicht mitgemacht
212 haben. Sie haben mit der Situation nicht wirklich aufgehört. Es hat wirklich Zeit benötigt. (..)

213

214 I [00:22:13]: Welche Hinweise oder Signale haben dir geholfen, den Fall als Mobbing zu
215 erkennen? (..)

216

217 B2 [00:22:20]: Wie bereits erwähnt, wurde sie verbal angegriffen. Sie wurde wegen ihrem
218 Aussehen und ihrem Dialekt gehänselt. Diese Dinge sind mir vor allem aufgefallen. Sie zog
219 sich zurück und meldete sich im Unterricht weniger und wollte nicht im Mittelpunkt stehen. Sie
220 hatte ein bisschen Angst, hatte ich das Gefühl. (.....)

221

222 I [00:22:59]: Wie hat die allgemeine Klassenatmosphäre auf den Mobbing-Fall reagiert oder
223 sich verändert?

224

225 B2 [00:23:07]: Als die anderen Schüler, insbesondere die Mädchen, anfangen, das betroffene
226 Mädchen zu verteidigen und aktiv in die Gruppe zu integrieren, begann sich die Atmosphäre

227 zu bessern. Diese Unterstützung führte nicht nur dazu, den betroffenen Mädchen wohler zu
228 fühlen, sondern führte auch dazu, dass wir ein grösseres Gemeinschaftsgefühl (.) innerhalb
229 der Klasse entwickeln konnten. (.) Es gab auch Momente, in denen Spannungen wieder
230 aufkamen und die Klassendynamik durch diesen Mobbing-Fall belastet wurde. (..) Wir haben
231 immer wieder über das Thema Respekt und Zusammenhalt gesprochen. (....)

232

233 I [00:24:08]: Schön zu hören, dass deine Massnahmen positive Wirkungen erzielten. (...)
234 Könntest du ein Beispiel für eine besonders effektive Strategie teilen, die du gegen Mobbing
235 eingesetzt hast? Wie bist du dabei vorgegangen? (...)

236

237 B2 [00:24:30]: Wie bereits oben erwähnt, eine besonders effektive Strategie, die ich persönlich
238 gegen Mobbing eingesetzt habe, war die Förderung von Freundschaften und des
239 Zusammengehörigkeitsgefühls in der Klasse. Ich habe regelmässige Gruppen- und
240 Partnerarbeiten organisiert, bei denen die Schüler in wechselnden Gruppen
241 zusammenarbeiten durften. (..) Dies ermöglichte den Kindern, (.) unterschiedliche Mitschüler
242 kennenzulernen und Beziehungen zu anderen aufzubauen. (..) Dies hat gut geholfen. Ich habe
243 Wert darauf gelegt, dass in der Klasse jeder einen Platz hat und niemand ausgeschlossen
244 wird. [00:25:32] Die Eltern wurden dabei regelmässig per Club benachrichtigt. (..) Club ist ein
245 Kommunikationsmittel in Glarus Nord, das wir genau nutzen. So konnten sie sicherstellen und
246 wissen, welche Fortschritte und Massnahmen wir gemacht haben. (....)

247

248 I [00:26:04]: Wie hast du auf den Mobbing-Fall reagiert? (.) Welche Massnahmen hast du
249 ergriffen? (..)

250

251 B2 [00:26:11]: Auf den Mobbing-Fall habe ich schnell reagiert, weil das Mädchen neu in der
252 Klasse war. (.) Ich wollte auch noch sicherstellen, dass sie sich in der Klasse wohlfühlt, was
253 leider am Anfang nicht der Fall war. Ich habe immer wieder Gespräche mit ihr geführt und mit
254 der ganzen Klasse Bilderbücher angeschaut zu Themen Freundschaft, Miteinander und
255 Gemeinsam, um das Bewusstsein für die Auswirkungen von Mobbing zu verdeutlichen. Somit
256 habe ich die Schüler aktiv in Gespräche eingebunden und sie ermutigt, ihre eigenen Gefühle
257 zu teilen. (...) Ich habe auch die Eltern über die Situation informiert, (...) [00:27:13] damit sie
258 auch dieses Thema zu Hause mit ihren Kindern besprechen können. (..) Wir haben zusätzlich
259 die Klassenregeln zum Umgang miteinander besprochen.

260

261 I [00:27:31]: Wie haben die betroffenen Schüler auf deine Massnahmen reagiert? (..)

262

263 B2 [00:27:43]: Die betroffenen Schüler haben unterschiedlich reagiert. Die Schülerin, die
264 gemobbt wurde, zeigte nach unseren Gesprächen eine Erleichterung. Ich hatte das Gefühl,
265 dass sie offener wirkte, und sie konnte sich auch im Unterricht aktiver beteiligen. Es war schön
266 zu sehen, dass man sie wieder hörte, dass sie aktiv war. (..) Die Schüler, die in das Mobbing
267 verwickelt waren, schienen ebenfalls positiv auf die Gespräche und auf meine
268 Unterrichtseinheit über Freundschaft und Respekt. (..) Ich hatte das Gefühl, dass einige von
269 ihnen Reue zeigten und sich bei dem Mädchen entschuldigt haben, [00:28:46] was ihnen in
270 die richtige Richtung ging. (..) Trotzdem gab es Herausforderungen, da einige Schüler mehr
271 Zeit benötigten, um ihr Verhalten zu ändern und zu verstehen und zu reflektieren, wie wichtig
272 es ist, freundlich und respektvoll miteinander umzugehen. Insgesamt zeigte sich eine positive
273 Entwicklung und ich beobachtete eine Verbesserung der Klassenatmosphäre. (.)

274

275 I [00:29:20]: Gab es Unterstützung? Wenn ja, von wem? Wie sah die Unterstützung aus?

276

277 B2 [00:29:27]: Es gab Unterstützung von verschiedenen Seiten. Vor allem die
278 Schulsozialarbeit war eine wichtige Anlaufstelle. Aber sie hatte leider nicht so viel Kapazität.
279 Sie kam einmal zum Unterricht und hatte eine Unterrichtseinheit zur Wolfs- und
280 Giraffensprache durchgeführt, was für die Kinder und Schüler sehr hilfreich war. Besonders
281 intensiv habe ich mich mit meiner Heilpädagogin ausgetauscht. Wir haben gemeinsam
282 Strategien entwickelt, damit wir das Mädchen emotional unterstützen konnten und ihr
283 Zusammenhalt in der Klasse fördern konnten. Die Zusammenarbeit war für mich sehr wertvoll,
284 da sie mir neue Perspektiven und Ansätze zur Unterstützung der Schüler gezeigt hatte.
285 [00:30:32] Mit meiner Stellenpartnerin habe ich mich auch regelmässig ausgetauscht. Die
286 Gespräche waren sehr hilfreich. Wir konnten unser Vorgehen analysieren, reflektieren und uns
287 gegenseitig unterstützen. (.....)

288

289 I [00:30:55]: Schön, dass du auch von deinen Kolleginnen und Kollegen Unterstützung
290 erhalten hast. (.) Welche Herausforderungen hast du bei der Bewältigung der Situation erlebt?

291

292 B2 [00:31:07]: Ich wollte sicherstellen, dass ich die betroffenen Schüler nicht stigmatisiere oder
293 noch mehr Konflikte auslöse. Das war eine Herausforderung für mich, obwohl die Klasse von
294 diesem Mobbingfall gewusst hat. (..) Der Austausch mit anderen Fachkräften war sicher auch

295 entscheidend für mich. Zusammenfassend war es eine Herausforderung, zwischen dem
296 Erkennen von Mobbing-Situationen und dem Schaffen einer unterstützenden, positiven
297 Klassenatmosphäre zu finden, während ich gleichzeitig auf die individuellen Bedürfnisse der
298 Schüler eingehen und berücksichtigen musste. (..)

299

300 I [00:32:01]: Hast du spezielle Strategien oder Methoden verwendet, um das Mobbing zu
301 verhindern oder zu stoppen? (..)

302

303 B2 [00:32:10]: Wie bereits erwähnt, habe ich aktiv Partner- und Gruppenarbeiten organisiert,
304 um die sozialen Bindungen zwischen den Schülern zu stärken, indem sie gemeinsam
305 Aufgaben bearbeiteten und die Möglichkeit hatten, verschiedene Freundschaften aufzubauen
306 und sich gegenseitig zu unterstützen. (...) Diese Massnahmen habe ich genutzt, um das
307 Klassenklima zu verbessern und die Kinder zu ermutigen, auch über ihre Gefühle zu sprechen.
308 (..) Letztendlich hat es dazu beigetragen, Mobbing in Zukunft auch vorzubeugen. (..) Die Art,
309 wie wir miteinander kommuniziert haben, mit der Giraffen-Sprache, war für uns alle ein neues
310 Erlebnis und auch schön. (..)

311

312 I [00:33:15]: Gab es nach der Intervention langfristige Auswirkungen oder Veränderungen im
313 Verhalten der Schüler? (...)

314

315 B2 [00:33:24]: Ihnen wurde bewusst, wie sie miteinander umgehen sollten und dass es nicht
316 schön ist, wenn man ein Kind aus der Klasse aufgrund des Aussehens oder Dialekts beleidigt.
317 (...) Das haben die Schüler sehr gut in Zukunft gemacht. Ich hatte sie ja noch ein Jahr weiter
318 bei mir in der Klasse und konnte die Entwicklung von ihnen sehen. (..)

319

320 I [00:34:03]: Welche Lehren oder Erkenntnisse hast du aus dieser Erfahrung gewonnen, die
321 du in zukünftigen Situationen anwenden würdest? (..)

322

323 B2 [00:34:14]: Es hat sich gezeigt, wie wertvoll eine enge Zusammenarbeit mit Fachleuten wie
324 Schulsozialarbeiten und Heilpädagogen ist. Ihre Unterstützung kann helfen, individuelle
325 Strategien zu entwickeln und zusätzliche Ressourcen bereitzustellen, um die betroffenen
326 Schüler besser zu unterstützen. (..) Ich habe die Unterstützung meiner Schulsozialarbeiterin
327 sehr geschätzt, da sie auch einzelne Gespräche mit den Mädchen und Jungs geführt hat, was

328 mich sehr unterstützt hat. (.) Das würde ich sicher in zukünftigen Situationen nochmals so
329 machen. (.) Es ist auch wichtig, die Klassenregeln immer wieder miteinander zu besprechen.
330 (..) Zukünftig werde ich auch mehr Zeit für die Förderung von Teamarbeit [00:35:18] und
331 Freundschaften investieren, um den Schülern zu helfen, starke soziale Bindungen
332 aufzubauen, was ich vor allem auf der Unterstufe sehr wichtig finde. Ein starkes
333 Gemeinschaftsgefühl kann auch helfen, Mobbing vorzubeugen und ein unterstützendes
334 Umfeld zu schaffen, in dem alle Schüler sich sicher akzeptieren und fühlen.

335

336 I [00:35:43]: Wie gehst du mit Beschwerden oder Hinweisen von Schülern um, die auf mögliche
337 Mobbingprobleme hindeuten? Welche präventiven Massnahmen leitest du daraus ab? (...)

338

339 B2 [00:35:56]: Um präventiv gegen Mobbing vorzugehen, achte ich darauf, dass ich
340 regelmässig Themen über soziale Kompetenzen und respektvollen Umgang miteinander in
341 den Unterricht. Ich habe auch Rollenspiele mit den Kindern gelernt, wie sie selbst Konflikte
342 lösen können, bevor es schlimmer wird. Und Klassenregeln und Zusammenhalt besprechen,
343 wie vorher erwähnt. (...)

344

345 I [00:36:30]: Was würdest du im Umgang mit der Mobbing-Situation anders machen, wenn du
346 die Gelegenheit hättest, nochmals zurückzublicken?

347

348 B2 [00:36:37]: Wenn ich die Möglichkeit hätte, zurückzublicken, würde ich den Vorfall genauer
349 dokumentieren. Zwar habe ich mir einige Notizen im Lehreroffice gemacht, aber teilweise habe
350 ich vergessen, die Daten einzutragen. (...) Die Erschwerung, wahrvollziehen zu können, war
351 meinerseits nicht so gut oder nicht so optimal. Aber das würde ich beim nächsten Mal sicher
352 besser machen. Genau. (..)

353

354 I [00:37:14]: Zusammenfassend haben wir heute über deine Erfahrungen und Strategien im
355 Umgang mit Mobbing in deiner Klasse gesprochen. (...) Möchtest du noch etwas hinzufügen
356 oder gibt es weitere Aspekte, die wir bisher nicht angesprochen haben? (..)

357

358 B2 [00:37:31]: Ja, wie bereits erwähnt, sind viele wichtige Punkte angesprochen worden. Eine
359 gute Beziehung zu den Schülern, ein offenes Ohr, eine vertrauensvolle Präsenz sind sicher
360 die Grundlage für eine positive Klassenatmosphäre. (.) Es ist sicherlich auch entscheidend,

361 die Schüler zu ermutigen, über ihre Gefühle zu sprechen. (.) Zudem halte ich es auch für
362 wichtig, Hilfe von aussen zu holen, selbst wenn man schon viele Jahre als Lehrperson arbeitet.
363 (..) Der Austausch im Lehrerzimmer und die Zusammenarbeit mit anderen Fachkräften können
364 sicher ebenfalls zu Lösungen beitragen und neue Perspektiven öffnen. Diese Unterstützung
365 war für mich sehr wertvoll, um ein sicheres und respektvolles Umfeld für alle Schüler zu
366 schaffen. (..) Genau. [00:38:31] Eine offene Haltung gegenüber Feedback und die
367 Bereitschaft, eigene Praktiken zu reflektieren, können sicher auch dazu beitragen, einen noch
368 besseren Zusammenhalt zu fördern und präventiv gegen Mobbing zu wirken.

369

370 I [00:38:53]: Vielen Dank für deine wertvolle Teilnahme. Deine Erfahrungen sind für meine
371 Masterarbeit von grosser Bedeutung und helfen mir enorm weiter. Ich werde die gesammelten
372 Informationen nun auswerten. Sobald meine Masterarbeit zum Umgang mit Mobbing in Glarus
373 Nord abgeschlossen ist, werde ich sie dir gerne zur Verfügung stellen. (....)

374

375 B2 [00:39:18]: Vielen Dank auch dir. (.) Ich bin gespannt auf deine Masterarbeit und freue
376 mich, sie zu lesen. Vielen Dank.

Interview 3. Klasse

Transkribiert mit noScribe Vers. 0.5

Audiodatei: C:/Users/helin.imre/OneDrive - Kanton Glarus/Desktop/Interview 2.m4a

(Start (hh:mm:ss): 00:00:00 | Qualität: precise | Sprache: de | Sprecher:in erkennen: auto | Überlappende Sprache: 1 | Zeitmarken: 1 | Pausen markieren: 1)

1 I [00:00:00]: Vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ich möchte heute
2 über ein wichtiges Thema sprechen, das in Schulen immer wieder vorkommt und sowohl
3 Schüler als auch Lehrkräfte betrifft, Mobbing. Mobbing kann vielfältige Formen annehmen und
4 hat oft weitreichende Konsequenzen für alle Beteiligten. In diesem Interview möchte ich deine
5 persönlichen Erfahrungen, Beobachtungen sowie den Umgang mit Mobbing an deiner Schule
6 bzw. in deiner Klasse genauer erfassen. (.) Lass uns damit beginnen, dass du mir erzählst,
7 wie du Mobbing in deinem beruflichen Alltag wahrnimmst und welche Herausforderungen dir
8 dabei begegnen. Unser Interview wird zwischen 30 bis 45 Minuten dauern. (.) Bevor wir mit
9 dem Interview starten, benötige ich einige grundlegende Informationen von dir. Kannst du mir
10 sagen, auf welcher Stufe du als Lehrperson tätig bist [00:01:02] und wie viele Jahre
11 Berufserfahrung du hast und welches Pensum deine Amtsstellung zurzeit umfasst? (..)

12

13 B3 [00:01:10]: Auch dir vielen Dank. Ich arbeite als Klassenlehrerin in einer dritten Klasse und
14 bin seit acht Jahren als Lehrperson, also als Klassenlehrperson tätig. Derzeit arbeite ich auch
15 im Vollzeitpensum. (..)

16

17 I [00:01:27]: Kannst du deine berufliche Ausbildung kurz beschreiben und welche weiteren
18 Ausbildungen du im Laufe deiner Schul- und Berufslaufbahn erworben hast?

19

20 B3 [00:01:38]: Ja, also ich habe meine Lehrerausbildung an der Pädagogischen Hochschule
21 in Zürich abgeschlossen und arbeite seitdem auf der Primarstufe. Im Laufe meiner Tätigkeit
22 habe ich mich unter anderem in Begabungsförderung weitergebildet, um besonders talentierte
23 Kinder gezielt zu unterstützen. Zudem habe ich eine Fortbildung im Classroom Management
24 absolviert, die mir geholfen hat, eine strukturierte und positive Lernatmosphäre im
25 Klassenzimmer zu schaffen. (.) Beide Weiterbildungen haben meinen Unterricht bereichert
26 und mir neue Ansätze für den Umgang mit den verschiedenen Bedürfnissen meiner Schüler
27 gegeben. (...)

28

29 I [00:02:27]: Erzähl mir, was du über Mobbing weisst. Was kommt dir in den Sinn, wenn du
30 das Wort Mobbing hörst? (.)

31

32 B3 [00:02:35]: Wenn ich an Mobbing denke, kommt mir als erstes in den Sinn, dass es sich
33 um wiederholtes und gezieltes Ausgrenzen oder Verletzen eines Schülers handelt. Es geht
34 nicht nur um körperliche Gewalt, sondern oft auch um verbale Angriffe wie Beleidigungen oder
35 das Verbreiten von Gerüchten. In meiner Erfahrung sind die Folgen für die Betroffenen sehr
36 belastend. Sie ziehen sich zurück, verlieren an Selbstvertrauen und sind oft in ihrer
37 schulischen Leistung beeinträchtigt. Mobbing passiert nicht immer offen. Es gibt auch subtile
38 Formen wie Ausgrenzung in der Gruppe oder ständiges Ignorieren. (.) Auch habe ich erlebt,
39 dass es für Lehrpersonen oft eine Herausforderung ist, Mobbing frühzeitig zu erkennen, weil
40 manche Kinder ihre Probleme nicht direkt ansprechen. [00:03:36] Manchmal bemerkt man es
41 erst, wenn die Auswirkungen deutlicher werden wie bei auffälligem Rückzug oder veränderten
42 Verhaltensweisen. (..)

43

44 I [00:03:48]: Wie schätzt du dein eigenes Wissen zum Thema Mobbing ein? (..) Welche
45 Aspekte hast du deiner Meinung nach besonders gut verstanden und welche weniger?

46

47 B3 [00:03:59]: Ich schätze mein Wissen über Mobbing als ausreichend ein, insbesondere
48 wenn es um Prävention geht. Ich weiss, wie wichtig ein positives Klassenklima ist, um Mobbing
49 vorzubeugen. Dennoch fällt es mir manchmal schwer, die unterschwelligen Anzeichen von
50 Mobbing zu erkennen. Vor allem, wenn sie sich über einen längeren Zeitraum entwickeln und
51 nicht sofort offensichtlich sind. Ich sehe hier noch Verbesserungspotenzial, um schneller auf
52 problematische Situationen reagieren zu können. (...)

53

54 I [00:04:40]: Gibt es spezielle Bereiche des Mobbings, bei denen du das Gefühl hast, dass
55 dein Wissen besonders ausgeprägt oder eher begrenzt ist?

56

57 B3 [00:04:51]: Ich würde mein Wissen über klassische Mobbingformen als gut einschätzen,
58 besonders wenn es um offene Konflikte wie Beschimpfungen oder körperliche
59 Auseinandersetzungen geht. In diesen Fällen weiss ich, wie ich eingreifen und klare Regeln
60 setzen kann. Schwieriger wird es für mich aber, wenn Mobbing auf versteckte Weise passiert.

61 Etwa durch gezieltes Ignorieren, heimliches Ausgrenzen oder das Verbreiten von Gerüchten
62 hinter dem Rücken der Betroffenen. Auch beim Thema Cybermobbing fühle ich mich weniger
63 sicher, da diese Form oft ausserhalb des direkten Schulkontexts stattfindet und schwerer zu
64 erkennen ist. Hier merke ich, dass mir die nötige Zeit fehlt, um mich intensiver mit diesen
65 speziellen Herausforderungen zu beschäftigen. Der Fokus im Schulalltag liegt häufig auf dem
66 Unterrichtsstoff. (....)

67

68 I [00:05:59]: Welche Strategien oder Methoden hast du bisher genutzt, um Mobbing in deiner
69 Klasse oder Schule zu begegnen? Welche waren besonders erfolgreich? (...)

70

71 B3 [00:06:12]: Um Mobbing in meiner Klasse zu begegnen, setze ich verschiedene Strategien
72 ein. Eine der wichtigsten Massnahmen ist es, ein positives Klassenklima zu fördern, indem ich
73 regelmässig soziale Projekte durchführe. Zum Beispiel bei denen die Schüler über den
74 respektvollen Umgang miteinander sprechen und gemeinsame Aktivitäten unternehmen.
75 Besonders erfolgreich war zum Beispiel die Einführung von Klassenregeln, die wir gemeinsam
76 erarbeitet haben, um gegenseitigen Respekt und Toleranz zu betonen. (..) Auch nutze ich die
77 Peer-Meditation, bei der einige Schüler darin geschult werden, Konflikte zwischen ihren
78 Mitschülern zu moderieren. (..) Dies hat gut funktioniert, da die Schüler oft leichter mit
79 Gleichaltrigen sprechen können (..) [00:07:15] Ein weiterer Ansatz, den ich verwende, ist der
80 No-Blame-Approach. Das ist bei uns in der Schule sehr zentral, weil wir die betroffenen
81 Schüler in den Prozess einbeziehen, ohne sie für das Mobbing verantwortlich zu machen. Dies
82 fördert das Verständnis und die Empathie unter den Schülern. Ausserdem habe ich eine
83 Vertrauensbox eingeführt, in der Schüler anonym ihre Sorgen oder Beobachtungen mitteilen
84 können. Dies hilft mir, frühzeitig auf Probleme aufmerksam zu werden. (.)

85

86 I [00:07:57]: Spannend. Kannst du ein Beispiel für eine besonders effektive Strategie teilen,
87 die du gegen Mobbing eingesetzt hast? Wie bist du dabei vorgegangen? (..)

88

89 B3 [00:08:10]: Eine besonders effektive Strategie, die ich gegen Mobbing eingesetzt habe, ist
90 die Peer-Meditation. (.....) Peer-Meditation. In einem Fall, in dem ein Schüler über mehrere
91 Wochen von seinen Mitschülern ausgegrenzt wurde, habe ich einige Schüler ausgewählt und
92 sie darin geschult, als Mediatoren zu arbeiten. Wir haben Workshops durchgeführt, in denen
93 sie gelernt haben, Konflikte freundlich zu besprechen und die Gefühle der anderen zu
94 verstehen. Ich habe die betroffenen Schüler in den Mediationsprozess einbezogen, damit sie

95 ihre Sichtweise und Gefühle teilen konnten, ohne dass jemand beschuldigt wurde. Diese
96 Vorgehensweise hilft nicht nur den betroffenen Schülern, sich wieder in die Klasse integriert
97 zu fühlen, sondern auch den Mitschülern, Verantwortung zu übernehmen. (..) [00:09:19] Sie
98 haben nämlich erkannt, dass sie bei der Lösung von Konflikten eine wichtige Rolle spielen
99 können. Nach der Mediation habe ich mit der ganzen Klasse über die Bedeutung von Empathie
100 und Respekt gesprochen. Das half, das Miteinander in der Klasse insgesamt zu verbessern.
101 (.....)

102

103 I [00:09:47]: Welche Weiterbildungen oder Schulungen hast du zum Thema Mobbing besucht?
104 Wie haben diese deinen Umgang mit der Mobbing-Situation beeinflusst? (..)

105

106 B3 [00:09:58]: Ehrlich gesagt habe ich bisher keine speziellen Weiterbildungen oder
107 Schulungen zum Thema Mobbing besucht. Stattdessen habe ich mich selbstständig mit
108 Büchern und Artikeln zu diesem Thema beschäftigt, um mehr darüber zu erfahren, zu lernen.
109 (.) Durch das Lesen konnte ich verschiedene Ansätze und Ideen kennenlernen, die mir
110 geholfen haben, mit Mobbing-Situationen besser umzugehen. (...)

111

112 I [00:10:36]: Gibt es bestimmte Weiterbildungsangebote oder Ressourcen, die du empfehlen
113 würdest, um sich besser auf den Umgang mit Mobbing vorzubereiten? (..)

114

115 B3 [00:10:47]: Ich persönlich kenne aktuell keine Weiterbildungsangebote. Bei uns in der
116 Schule haben wir keine Angebote. (.) Intern haben wir wirklich keine Angebote. Es ist jedoch
117 wichtig, Schulungen zu besuchen, die sich mit den weniger offensichtlichen Anzeichen von
118 Mobbing befassen. Man muss den Lehrpersonen Werkzeuge an die Hand geben, um diese
119 schneller zu erkennen. Es hat sich auch gezeigt, dass mein bisheriges Wissen manchmal nicht
120 ausgereicht hat, um alle Anzeichen richtig zu deuten. Daher wären solche Weiterbildungen für
121 mich und ich denke auch für viele Kolleginnen und Kollegen sicherlich von Vorteil. (..)

122

123 I [00:11:38]: Würdest du eine Weiterbildung zum Thema Mobbing besuchen?

124

125 B3 [00:11:44]: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall eine Weiterbildung zum Thema
126 Mobbing besuchen. Ich denke, dass ich dadurch mein Wissen erweitern kann und neue
127 Strategien kennenlernen könnte, um Mobbing in meiner Klasse besser zu begegnen. Eine

128 strukturierte Schulung könnte mir helfen, die Anzeichen von Mobbing eventuell schneller zu
129 erkennen und effektiv zu handeln. (.) Zusätzlich wäre es auch hilfreich, sich mit anderen
130 Lehrpersonen auszutauschen und deren Erfahrungen zu hören. Das würde ich sehr spannend
131 finden. (...)

132

133 I [00:12:26]: Welche Anzeichen oder Verhaltensänderungen bei den Schülern haben dich auf
134 den Mobbing-Fall aufmerksam gemacht? (.)

135

136 B3 [00:12:36]: Der Schüler war oft traurig, meldete sich im Unterricht weniger und hatte
137 plötzlich keine Freude mehr in der Klasse. Die Mitschüler haben den Kontakt zu ihm
138 vermieden, was mir in Gruppensituationen aufgefallen ist. Zudem hatte ich den Eindruck, dass
139 er sich häufig zurückzog und während der Pausen allein blieb, was mir Sorgen bereitete. Sein
140 allgemeines Verhalten war auch verändert, da er oft mit gesenktem Kopf durch die Klasse ging
141 und weniger am Unterricht teilnahm. All diese Anzeichen deuteten darauf hin, dass etwas nicht
142 stimmte und haben meine Aufmerksamkeit auf den Mobbing-Fall gelenkt. (.)

143

144 I [00:13:28]: Wie war das für dich? Hast du die Situation frühzeitig erkannt? Kannst du mir
145 deine Erkenntnisse schildern? (.)

146

147 B3 [00:13:35]: Leider habe ich die Situation erst nach einigen Wochen erkannt, da es zunächst
148 wie ein normaler Streit unter den Kindern wirkte. Erst durch Gespräche mit anderen Kindern
149 und den Betroffenen wurde mir klar, dass es sich um systematische Ausgrenzung handelte.
150 Ich stellte fest, dass ich die kleinen Anzeichen wie das Zurückziehen des Schülers und die
151 negative Stimmung in der Klasse anfangs nicht ausreichend wahrgenommen hatte. (..) Diese
152 Erkenntnis hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, aufmerksam zu sein und ein offenes Ohr für die
153 Schüler zu haben, um eben auch frühzeitig auf solche Probleme reagieren zu können. In
154 Zukunft werde ich versuchen, verstärkt auf solche Veränderungen zu achten, um Mobbing
155 hoffentlich auch schneller zu erkennen. (...)

156

157 I [00:14:38]: Okay, ich denke, das ist eine schöne Erkenntnis. Wie lange wurde der Mobbing-
158 Fall wahrgenommen? (..)

159

160 B3 [00:14:46]: Der Mobbing-Fall dauerte etwa zwei Monate, bevor ich die notwendigen
161 Massnahmen ergriff, um die Situation zu klären. (..)

162

163 I [00:15:00]: Spannend. Wie häufig traten Mobbing-Situationen in deiner Klasse auf? (.)

164

165 B3 [00:15:07]: Zum Glück waren die Mobbing-Situationen in meiner Klasse eher selten, aber
166 es kam hin und wieder zu Konflikten, die man rechtzeitig erkennen und angehen muss, um
167 eine Eskalation zu verhindern. Oft handelt es sich dabei um kleinere Streitigkeiten, die durch
168 Missverständnisse entstehen. Wenn ich frühzeitig eingreife und die Kinder dazu ermutige,
169 offen miteinander zu sprechen, denke ich, dass wir diese Konflikte schneller lösen können und
170 ein positives Klima dabei erhalten. (.)

171

172 I [00:15:49]: Wie sah das Verhalten der Betroffenen im Unterricht aus? (..)

173

174 B3 [00:15:56]: Der betroffene Schüler war zurückhaltender, meldete sich weniger und schien
175 insgesamt etwas angespannt. Oft sass er still in der Ecke und wirkte desinteressiert, während
176 seine Mitschüler aktiv am Unterricht teilnahmen. Er hatte Schwierigkeiten, sich zu
177 konzentrieren und auch seine Noten verschlechterten sich, was mir zusätzlich zu denken gab.
178 Zudem fiel mir auf, dass er häufig den Blick abwandte und sich eher in die hinteren Reihen
179 zurückzog, um nicht in den Mittelpunkt zu geraten. Dieses Verhalten machte mir deutlich, dass
180 er sich in der Klassengemeinschaft nicht wohlfühlte und ich wusste, dass ich etwas
181 unternehmen musste, um ihm zu helfen. (....)

182

183 I [00:16:56]: Haben andere Schüler von dem Mobbingfall bemerkt oder darauf reagiert? (.....)

184

185 B3 [00:17:08]: Einige Kinder haben bemerkt, dass der betroffene Schüler ausgegrenzt wurde,
186 aber sie haben mir nichts gesagt, weil sie Angst hatten, selbst zum Ziel zu werden. Einige von
187 ihnen haben mir in vertraulichen Gesprächen ihre Sorgen mitgeteilt, aber sie haben sich nicht
188 getraut, öffentlich zu helfen. In Gruppensituationen spürte man auch, dass die anderen Schüler
189 sich unwohl waren und versuchten, den betroffenen Schüler in Gespräche einzubeziehen. Es
190 gab auch Kinder, die einfach weggeschaut haben und nichts unternahmen. Diese Angst und
191 Unsicherheit hielten die anderen Schüler davon, einzugreifen. (.) Dadurch fühlte sich der
192 betroffene Schüler nachisolierter und alleine in der Klasse. (....)

193

194 I [00:18:12]: Welche Hinweise oder Signale haben dir geholfen, den Fall aus Mobbing zu
195 identifizieren? (...)

196

197 B3 [00:18:21]: Gespräche mit den Eltern des betroffenen Kindes waren sehr hilfreich. Sie
198 berichteten mir, dass ihr Kind zu Hause oft traurig und zurückgezogen war. Auch
199 Veränderungen im Sozialverhalten fielen mir auf, wie beispielsweise das häufige Alleinsein in
200 der Pause und das mangelnde Interesse an Klassenaktivitäten. (..) Hinweise von Mitschülern
201 halten mir zusätzlich, dass sie mir erzählten, dass der betroffene Schüler oft gehänselt und
202 nicht in Spiele einbezogen wurde. (.) Diese Kombination aus elterlichem Feedback,
203 Beobachtungen im Unterricht und den Berichten der anderen Kinder machte mir deutlich, dass
204 es sich nicht um einen einmaligen Streit handelte. Sondern um ein ernsthaftes Mobbing-
205 Problem. All diese Faktoren helfen mir, die Situation besser einzuordnen und die nötigen
206 Schritte einzuleiten. [00:19:30] Es war wichtig, diese Signale ernst zu nehmen und den
207 betroffenen Schülern effektiv helfen zu können. (..)

208

209 I [00:19:41]: Schön bist du auch diesen Signalen nachgegangen. Wie hat die allgemeine
210 Klassenatmosphäre auf den Mobbing-Fall reagiert oder sich generell verändert?

211

212 B3 [00:19:51]: Die Atmosphäre in der Klasse war anfangs angespannt, da viele Schüler sich
213 unwohl fühlten und nicht wussten, wie sie die Situation einschätzen sollten. (..) Zuerst habe
214 ich das am Anfang auch nicht so gemerkt. Nachdem ich interveniert hatte, verbesserte sich
215 die Stimmung und die Schüler scheinen weniger besorgt. Es war wichtig, dass die Kinder und
216 die Schüler nicht das Gefühl hatten, sie müssen öffentlich über den Vorfall sprechen, da das
217 zusätzlichen Druck erzeugen könnte. (.) Stattdessen konzentrierte ich mich darauf, individuelle
218 Gespräche anzubieten und den Schülern zu zeigen, dass ich ihre Anliegen ernst nehme. Auf
219 diese Weise fühlten sich die Kinder sicherer und wir konnten gemeinsam daran arbeiten, eine
220 unterstützende und respektvolle Klassengemeinschaft zu fördern. [00:20:56] Dies führte
221 letztlich zu einem positiven Wandel im Klassenklima. Aber es war auch nicht einfach für mich,
222 weil das viel Zeit in Anspruch nahm. (..)

223

224 I [00:21:14]: Das kann ich mir vorstellen. (.) Könntest du auch ein Beispiel für eine besonders
225 effektive Strategie teilen, die du vielleicht gegen Mobbing eingesetzt hast? Wie bist du dabei
226 vorgegangen? (...)

227

228 B3 [00:21:28]: Einmal habe ich eine Peer-Mediation eingeführt, bei der ausgewählte Schüler
229 darin eingeschult wurden, Streit zu schlechten und Mobbing frühzeitig zu erkennen. Dabei
230 haben wir mit konkreten Fallbeispielen gearbeitet und die Kinder haben gelernt, wie man
231 Konflikte lösungsorientiert anspricht. Die Schulung förderte nicht nur das
232 Verantwortungsbewusstsein der Schüler, sondern stärkte auch ihre sozialen Kompetenzen,
233 da sie lernten, empathisch zuzuhören und verschiedene Perspektiven zu verstehen. Die
234 Rückmeldungen der Schüler waren auch positiv. Viele haben berichtet, dass sie sich sicherer
235 fühlten, Konflikte selbstständig anzugehen und anderen zu helfen, was die gesamte
236 Klassengemeinschaft stärkte. [00:22:31] Das alles konnte ich vor allem mit dem Fach NMG
237 noch ein bisschen verbinden, dass wir das im Detail durchnehmen konnten. (..)

238

239 I [00:22:43]: Schön zu hören, dass die Rückmeldungen der Schüler so positiv waren. (.)
240 Welche Weiterbildungen oder Schulungen hast du zum Thema Mobbing besucht und wie
241 haben diese deinen Umgang mit Mobbing-Situationen beeinflusst? (..)

242

243 B3 [00:23:00]: Ehrlich gesagt habe ich keine Weiterbildungen oder Schulungen zu diesem
244 Thema Mobbing besucht, auch intern nicht. Wenn ich ein Anliegen hatte, hat mir meine
245 Schulsozialarbeiterin dabei geholfen und wie vorher erwähnt, habe ich mir vieles auch als
246 Bücher selbst beigebracht, so gut es ging. (...)

247

248 I [00:23:31]: Wie hast du auf den Mobbing-Fall reagiert und welche Massnahmen hast du
249 ergriffen? (..)

250

251 B3 [00:23:39]: Zuerst Einzelgespräche mit den betroffenen Schülern und Schülerinnen und
252 Schülern geführt, um die Situation aus verschiedenen Perspektiven zu verstehen. Dann habe
253 ich ein klärendes Gespräch am Schluss geführt, um das Thema Mobbing offen anzusprechen
254 und klarzustellen, dass das Verhalten nicht toleriert wird. Aber erst, als sich die Situation
255 beruhigt hat, haben wir am Schluss miteinander besprochen, wo alles wieder in Ordnung war.
256 (...)

257

258 I [00:24:21]: Wie haben die betroffenen Schüler auf deine Massnahmen reagiert?

259

260 B3 [00:24:27]: Der betroffene Schüler oder Schülerinnen fühlten sich erleichtert, dass die
261 Situation endlich angesprochen wurde. Ich hatte das Gefühl, dass die Täter zunächst ein
262 bisschen zurückhaltend reagierten, aber sie haben schliesslich ihr Verhalten reflektiert. (...)

263

264 I [00:24:55]: Gab es auch Unterstützung? Und wenn ja, von wem? Wie sah die Unterstützung
265 aus?

266

267 B3 [00:25:02]: Wie vorher erwähnt, ich erhielt die Unterstützung von der Schulsozialarbeit. (.)
268 Mit ihr habe ich zusätzliche Gespräche geführt und sie hat auch zusätzliche Gespräche mit
269 den betroffenen Schülern und auch ihren Eltern durchgeführt. (..)

270

271 I [00:25:23]: Welche Herausforderungen hast du bei der Bewältigung der Situation erlebt? (..)

272

273 B3 [00:25:30]: Eine grosse Herausforderung war es, das Vertrauen des betroffenen Schülers
274 wiederzugewinnen und gleichzeitig den Tätern verständlich zu machen, welche Auswirkungen
275 ihr Verhalten hat. (.)

276

277 I [00:25:46]: Das kann ich mir vorstellen. Hast du spezielle Strategien oder Methoden
278 verwendet, um das Mobbing zu verhindern oder zu stoppen?

279

280 B3 [00:25:55]: Einfach die, die ich schon vorher erwähnt habe. Wichtig ist, Gemeinschaft und
281 Toleranz in die Unterrichtsgestaltung zu integrieren, damit wir ein Wir-Gefühl in der Klasse
282 haben oder diese stärken können. (..)

283

284 I [00:26:18]: Gab es nach der Intervention langfristige Auswirkungen oder Veränderungen im
285 Verhalten der Schüler? (..)

286

287 B3 [00:26:31]: Die Klassengemeinschaft wurde gestärkt und es gab weniger Konflikte und der
288 betroffene Schüler konnte sich wieder besser integrieren, auch wenn er anfangs noch etwas
289 vorsichtig war. (....)

290

291 I [00:26:50]: Welche Lehren oder Erkenntnisse hast du aus dieser Erfahrung gewonnen, die
292 du in Zukunft oder bei zukünftigen Situationen anwenden würdest? (.)

293

294 B3 [00:27:02]: Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, frühzeitig einzugreifen und präventiv zu
295 arbeiten, was nicht immer einfach ist. Offene Gespräche und das Schaffen einer
296 vertrauensvollen Atmosphäre sind entscheidend, um Mobbing gar nicht erst entstehen zu
297 lassen. (.)

298

299 I [00:27:26]: Wie gehst du mit Beschwerden oder Hinweisen von Schülern um, die auf mögliche
300 Mobbingprobleme hindeuten? Welche präventiven Massnahmen leitest du daraus ab?

301

302 B3 [00:27:40]: Ich nehme jede Beschwerde ernst und höre mir beide Seiten der Geschichte
303 an. Präventiv arbeite ich regelmässig an schulischen Projekten, Regeln und biete
304 Gesprächsmöglichkeiten, um eine offene Kommunikation zu fördern. (.) Zusätzlich ermutige
305 ich die Schüler, ihre Gefühle und Beobachtung zu teilen und führe regelmässig
306 Klassenbesprechungen durch, in denen wir über Respekt und Umgang miteinander sprechen.
307 (.) Diese Massnahmen schaffen ein sicheres Umfeld, in dem sich die Schüler trauen und
308 Probleme anzusprechen, bevor sie eskalieren. (.....)

309

310 I [00:28:37]: Was würdest du im Umgang mit der Mobbing-Situation anders machen, wenn du
311 die Gelegenheit hättest, zurückzublicken? (.)

312

313 B3 [00:28:46]: Ich würde versuchen, früher einzugreifen, was nicht einfach ist, weil die
314 Mobbing-Situationen oft versteckt sind. Ich würde mit den Eltern und der Schulsozialarbeit
315 zusammenarbeiten, um eine schnellere Lösung zu finden und noch mehr Zeit einzubauen,
316 weil oft fehlt die Zeit im Unterricht. (11 Sekunden Pause)

317

318 I [00:29:30]: Zusammenfassend haben wir heute über deine Erfahrungen und Strategien im
319 Umgang mit Mobbing in deiner Klasse gesprochen. Möchtest du noch etwas hinzufügen oder
320 gibt es weitere Aspekte, die wir bisher nicht angesprochen haben?

321

322 B3 [00:29:46]: Auch dir vielen Dank. Es war sehr spannend. Ich denke, dass Mobbing ein sehr
323 komplexes Thema ist, das eine enge Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Eltern und Schülern
324 erfordert. Es wäre sicher wünschenswert, dass schon in der Lehrerausbildung das Thema
325 Mobbing intensiver behandelt wird, damit angehende Lehrpersonen besser vorbereitet sind.
326 Solche Situationen frühzeitig zu erkennen und gezielt darauf zu reagieren. (..) Auch ist es
327 wichtig, dass die Eltern stärker in Präventionsmassnahmen eingebunden werden, damit sie
328 wissen, worauf sie bei ihren Kindern achten müssen und wie sie mit den Lehrpersonen
329 zusammenarbeiten können, wenn es zu Problemen kommt. Schulen könnten stärker auf die
330 Rolle der Schulsozialarbeit und externe Beratungsangebote setzen, um die Lehrpersonen bei
331 der Bewältigung von Mobbing-Situationen zu unterstützen. (...)

332

333 I [00:31:01]: Vielen Dank für deine wertvolle Teilnahme. Deine Erfahrungen sind für meine
334 Masterarbeit von grosser Bedeutung und helfen mir enorm weiter. Ich werde die gesammelten
335 Informationen nun auswerten. Sobald meine Masterarbeit zum Umgang mit Mobbing in Klaus
336 Nord abgeschlossen ist, werde ich sie dir gerne zur Verfügung stellen.

337

338 B3 [00:31:25]: Vielen Dank

Kodierleitfaden

Kategorie	Definition der Kategorie	Ankerzitat	Kodierregel
Verständnis von Mobbing	Alle Textstellen, in denen die Befragten beschreiben, was für sie Mobbing bedeutet	„Mobbing ist für mich eine immer wiederkehrende Hänselei, die getätigt werden, immer wiederkehrende Beleidigungen, die fallen und da wird immer wieder das gleiche Kind gehänselt, geärgert und es sind immer wieder die gleichen Täter und das gleiche Opfer“ (B1, Z. 30-32)	Mindestens ein Aspekt der Definition ist erfüllt
Einschätzung des eigenen Wissens zu Mobbing	Alle Textstellen, in denen die Befragten Aussagen bezüglich ihrer Selbsteinschätzung in Hinblick auf ihr Wissen zu Mobbing tätigen.	„Ich schätze mein Wissen über Mobbing als ausreichend ein“ (B3, Z. 47).	Mindestens ein Aspekt der Definition ist erfüllt.
Erfahrungen mit Strategien oder Methoden	Alle Textstellen, in denen die Befragten den Einsatz von Strategien und Methoden beschreiben.	„Eine davon ist sicher die Förderung des Klassenklimas, in dem ich regelmässig gemeinsam mit den Schülern an einem positiven Miteinander arbeite“ (B2, Z. 82-83)	Mindestens ein Aspekt der Definition ist erfüllt.
Vorbereitung auf Mobbing im System Schule	Alle Textstellen, in denen die Befragten Methoden, Ansätze und Unterstützungsformen anführen, die dazu	„Es ist jedoch wichtig, Schulungen zu besuchen, die sich mit den weniger offensichtlichen Anzeichen von Mobbing befassen. Man muss den Lehrpersonen Werkzeuge	Mindestens ein Aspekt der Definition ist erfüllt

	beitragen, dass eine Schule besser auf Mobbing vorbereitet ist.	an die Hand geben, um diese schneller zu erkennen“ (Z. 116-119).	
Anzeichen von Mobbing	Alle Textstellen, in denen die Befragten Anzeichen/ Faktoren beschreiben, an denen sie das Vorliegen eines Mobbingfalls erkannt haben.	„Wie ich darauf aufmerksam wurde, ist, dass der Schüler nicht mehr in die Schule gekommen ist“ (B1, Z. 120-121)	Mindestens ein Aspekt der Definition ist erfüllt.
Interventionen der Lehrpersonen	Alle Textstellen, in denen die Befragten Massnahmen zur Beendigung/ Eindämmung des Mobbings beschreiben	„eine besonders effektive Strategie, die ich persönlich gegen Mobbing eingesetzt habe, war die Förderung von Freundschaften und des Zusammengehörigkeitsgefühls in der Klasse“ (B2, Z. 237-239)	Mindestens ein Aspekt der Definition ist erfüllt.
Unterstützung	Alle Textstellen, in denen die Befragten angeben, wer sie bei der Mobbingintervention unterstützt hat.	„ich erhielt die Unterstützung von der Schulsozialarbeit“ (B3, Z. 267)	Mindestens ein Aspekt der Definition ist erfüllt.
Herausforderungen	Alle Textstellen in denen die Befragten Herausforderungen bei der Bewältigung der Mobbingsituation beschreiben.	„Also die grösste Herausforderung war einfach, dass wir wenig Zeit haben“ (B1, Z.328)	Mindestens ein Aspekt der Definition ist erfüllt.
Lernerkenntnisse	Alle Textstellen, in denen die Befragten beschreiben, welche Lernerkenntnisse sie	„Ich würde auch mehr auf die Schüler-Lehrer-Beziehung	Mindestens ein Aspekt

	durch die Auseinandersetzung mit dem Mobbingfall gewonnen haben.	eingehen durch Kommunikation“ (Z. 378)	der Definition ist erfüllt.
Langfristige Wirkungen	Alle Textstellen, in denen die Befragten langfristige Wirkungen durch ihre Mobbingintervention beschreiben.	„Die Klassengemeinschaft wurde gestärkt und es gab weniger Konflikte und der betroffene Schüler konnte sich wieder besser integrieren“ (B3, Z. 287-288).	Mindestens ein Aspekt der Definition ist erfüllt.

Verständnis von Mobbing

B1	Mobbing ist für mich eine immer wiederkehrende Hänselei, die getätigt werden, immer wiederkehrende Beleidigungen, die fallen und da wird immer wieder das gleiche Kind gehänselt, geärgert und es sind immer wieder die gleichen Täter und das gleiche Opfer (B1, Z. 30-32)
B2	Ja, also Mobbing dauert über einen längeren Zeitraum und es passiert oft hinter den Kulissen, sage ich mal, meistens ausserhalb der Sichtweise der Erwachsenen, aus meiner Meinung nach. Das macht es auch ein bisschen schwierig, die Situation sofort zu erkennen (Z. 38-40) Mobbing kann auch tiefgreifende Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und das Wohlbefinden eines Kindes oder eines Schülers haben und beeinflusst auch das gesamte Klassenklima (B2, Z. 40-42)
B3	Wenn ich an Mobbing denke, kommt mir als erstes in den Sinn, dass es sich um wiederholtes und gezieltes Ausgrenzen oder Verletzen eines Schülers handelt. Es geht nicht nur um körperliche Gewalt, sondern oft auch um verbale Angriffe wie Beleidigungen oder das Verbreiten von Gerüchten (B3. Z. 30-35) In meiner Erfahrung sind die Folgen für die Betroffenen sehr belastend. Sie ziehen sich zurück, verlieren an Selbstvertrauen und sind oft in ihrer schulischen Leistung beeinträchtigt (B3, Z. 35-37) Mobbing passiert nicht immer offen. Es gibt auch subtile Formen wie Ausgrenzung in der Gruppe oder ständiges Ignorieren. (.) Auch habe ich erlebt, dass es für

	<p>Lehrpersonen oft eine Herausforderung ist, Mobbing frühzeitig zu erkennen, weil manche Kinder ihre Probleme nicht direkt ansprechen (Z. 37-40)</p> <p>Manchmal bemerkt man es erst, wenn die Auswirkungen deutlicher werden wie bei auffälligem Rückzug oder veränderten Verhaltensweisen (Z. 40-42)</p>
--	---

B1	<p>Mobbing-Formen</p> <p>Täter-Opfer-Konstellation (B1, Z. 30-32)</p>
B2	<p>Längerer Zeitraum</p> <p>Verdecktes Geschehen (Z. 38-40)</p> <p>Folgen von Mobbing (B2, Z. 40-42)</p>
B3	<p>Mobbing-Formen (B3, Z. 30-35)</p> <p>Folgen (B3, Z. 35-37)</p> <p>Verdecktes Geschehen</p>

Einschätzung des eigenen Wissens zu Mobbing

B1	<p>Das ist ein bisschen schwierig so zu beantworten. Also ein konkretes Wissen habe ich nicht erworben, auch nicht an der PH. Dieses Thema wurde teilweise kurz angeschnitten oder kurz durchgenommen, aber wirklich ausführlich hatten wir dieses Thema noch nie (Z.38-41)</p> <p>Auch jetzt nach meinem Studium habe ich mir einfach selber durch meine Erfahrungen das Wissen angeeignet und darum kann ich nicht so richtig sagen, wie ich mein eigenes Wissen... ..wie es ist, wenn man gemobbt wird, weil ich selber Erfahrungen damit schon gemacht habe als Kind und ich glaube, ich kann mich sehr gut in diese Opferrolle hineinversetzen, dadurch, dass ich das selbst erfahren habe oder selbst Mobbing erfahren habe aufgrund von meiner Herkunft (Z. 41-46)</p> <p>Also ausgeprägt würde ich das Einfühlvermögen von mir einschätzen. Momentan arbeite ich auch an den sozialen Kompetenzen von meinen Schülern. Das ist mein aktuelles NMG-Thema, dass wir zusammen Konflikte anschauen, dass wir schauen, wie entschuldige ich mich richtig, wie nehme ich richtig eine</p>
----	---

	<p>Entschuldigung an. Also das Wissen einige Kinder hat nicht, das muss man wirklich lernen. Man muss auch lernen, wie man streitet und wie man Konflikte selbst lösen kann, wie man respektvoll miteinander umgeht. Und dadurch, dass ich momentan dieses Wissen oder dieses NMG-Thema unterrichte, ist mein Wissen dort eher ausgeprägt (Z. 51-58)</p> <p>Und was vielleicht eher begrenzt ist, ist vielleicht eher so das allgemeine Wissen über Mobbing (Z. 58-59)</p> <p>Vielleicht ist es bei mir eher eine Probe, diese NMG-Lektionen, die ich jetzt mache. Das ist eigentlich das erste Mal, dass ich so etwas durchführe. Darum weiss ich nicht, was genau jetzt einen Nutzen, wovon die Schüler einen Nutzen haben und wovon ich merke, okay, das bringt jetzt nichts. Und als begrenzt würde ich mein Wissen vielleicht auch einschätzen, wenn es darum geht, wenn es wirklich ins Psychologische geht. Also wieso machen Kinder das und wieso fühlen sie sich so und wieso gibt es überhaupt Mobbing? Da habe ich das Gefühl, dass mein Wissen eher begrenzt ist (Z. 60-65)</p> <p>Also wie gesagt, bei uns an der Schule gibt es keine Weiterbildung dazu. Wenn es irgendwelche gäbe, würde ich diese sehr gerne benutzen oder besuchen. (..) Aber ich kenne momentan keine Schulungen, keine Kurse, die so etwas anbieten. Wie man als Lehrperson in so einer Situation richtig reagiert, das habe ich bis jetzt noch nie gehört, dass es so etwas gibt (Z.108-112)</p>
B2	<p>]: Ja, also ich schätze mein Wissen zum Thema Mobbing als gewachsen ein, da ich im Laufe der Jahre durch persönliche Erfahrungen in meiner Klasse oder Klassen (..) erfahren habe und verschiedene Mobbingfälle erlebt habe. Somit habe ich ein besseres Verständnis dafür entwickelt, wie Mobbing geschieht und welche Auswirkungen es auf die betroffenen Kinder oder Schüler hat (Z. 49-53)</p> <p>Auch habe ich Einblicke in die verschiedenen Formen von Mobbing gewonnen, sei es verbal, sozial oder eben auch emotional. Und auch muss ich sagen, dass es auch in der ersten und zweiten Klasse eine besondere Herausforderung ist, Mobbing zu erkennen und irgendwie auch präventiv zu handeln, weil jeder Fall ist unterschiedlich und ja, die Dynamik in der Klasse kann sich auch schnell ändern (Z. 53-57)</p> <p>Und ja, manchmal hat man das Gefühl, dass es nur ein Konflikt ist, aber es ist dann doch viel mehr als ein Konflikt, der eben zu Mobbing führt (Z. 58-59)</p>

	<p>Ja, ich habe das Gefühl, dass mein Wissen über die Giraffen- und Wolfssprache besonders ausgeprägt ist. Diese Kommunikationsformen helfen mir, ein empathisches Verhalten zu fördern, Konflikte anzugehen. Die Giraffen-Sprache, die auf einfühlsame Kommunikation und das Verständnis der Bedürfnisse der anderen abzielt, ist für die Kinder sehr hilfreich, um respektvoll miteinander umzugehen. Die Wolfssprache hingegen macht auch deutlich, wie man sich selbst behaupten kann, ohne verletzend zu sein. Die Giraffen- und Wolfssprache habe ich durch meine Schulsozialarbeiterin kennengelernt. Ich bin mir auch bewusst, dass ich in der praktischen Anwendung (..) [00:06:46] verschiedenen Methoden noch begrenzt bin (Z. 65-73)</p> <p>Insbesondere, wenn es eben darum geht, in Mobbing-Situationen Strategien einzusetzen. Manchmal fällt es mir schwer, Konzepte in stressigen Momenten gezielt zu vermitteln. Ich möchte auch lernen, wie ich die Kinder dazu ermutigen kann, diese Sprachformen spontan anzuwenden und auch im Unterricht anzuwenden, um Mobbing präventiv entgegenzuwirken (Z. 73-77)</p> <p>Ich kenne sicher nützliche Ressourcen, die uns in der Schule zur Verfügung stehen. Zum Beispiel auf der Webseite von Glarus Nord finden sich hilfreiche Dokumente, wie Informationen zur Jugendpolizei und Leitfäden für Eltern zum Thema Mobbing. (.) Die Dateien sind nicht extrem lang, aber zusätzlich kann man diese Stellen telefonisch noch erreichen. (.) Die Materialien bieten sicher wertvolle Einblicke und praktische Tipps, die sowohl Lehrpersonen als auch Eltern unterstützen können. (.) Ich kenne keine Weiterbildungsangebote zu diesem Thema (Z. 122-128)</p>
B3	<p>Ich schätze mein Wissen über Mobbing als ausreichend ein, insbesondere wenn es um Prävention geht. Ich weiss, wie wichtig ein positives Klassenklima ist, um Mobbing vorzubeugen (Z. 47-49)</p> <p>Dennoch fällt es mir manchmal schwer, die unterschwelligeren Anzeichen von Mobbing zu erkennen. Vor allem, wenn sie sich über einen längeren Zeitraum entwickeln und nicht sofort offensichtlich sind. Ich sehe hier noch Verbesserungspotenzial, um schneller auf problematische Situationen reagieren zu können (Z. 49-52)</p> <p>Ich würde mein Wissen über klassische Mobbingformen als gut einschätzen, besonders wenn es um offene Konflikte wie Beschimpfungen oder körperliche</p>

	<p>Auseinandersetzungen geht. In diesen Fällen weiss ich, wie ich eingreifen und klare Regeln setzen kann (Z. 57-60)</p> <p>Schwieriger wird es für mich aber, wenn Mobbing auf versteckte Weise passiert. Etwa durch gezieltes Ignorieren, heimliches Ausgrenzen oder das Verbreiten von Gerüchten hinter dem Rücken der Betroffenen. Auch beim Thema Cybermobbing fühle ich mich weniger sicher, da diese Form oft ausserhalb des direkten Schulkontexts stattfindet und schwerer zu erkennen ist. Hier merke ich, dass mir die nötige Zeit fehlt, um mich intensiver mit diesen speziellen Herausforderungen zu beschäftigen. Der Fokus im Schulalltag liegt häufig auf dem Unterrichtsstoff (Z. 60-66)</p> <p>Ich persönlich kenne aktuell keine Weiterbildungsangebote. Bei uns in der Schule haben wir keine Angebote. (.) Intern haben wir wirklich keine Angebote. Es ist jedoch wichtig, Schulungen zu besuchen, die sich mit den weniger offensichtlichen Anzeichen von Mobbing befassen. Man muss den Lehrpersonen Werkzeuge an die Hand geben, um diese schneller zu erkennen. Es hat sich auch gezeigt, dass mein bisheriges Wissen manchmal nicht ausgereicht hat, um alle Anzeichen richtig zu deuten. Daher wären solche Weiterbildungen für mich und ich denke auch für viele Kolleginnen und Kollegen sicherlich von Vorteil (Z. 115-122)</p>
--	---

B1	<p>Keine konkrete Wissensaneignung über Studium, Weiterbildung (Z.38-41)</p> <p>Erfahrungslernen, eigene Mobbing Erfahrung (Z. 41-46)</p> <p>Schwerpunkt Wissen, soziale Kompetenzen (Z. 51-58)</p> <p>Eigener Lern- und Weiterbildungsbedarf: Aneignung allgemeines Wissen über Mobbing, Psychologische Grundlagen (Z. 58-59) (Z. 60-65)</p> <p>Keine Weiterbildung bekannt</p>
B2	<p>Wissen gewachsen – Erfahrungslernen (Z. 49-53)</p> <p>Formen von Mobbing</p> <p>Herausforderung präventiv zu handeln (Z. 53-57)</p> <p>Eigener Lern- und Weiterbildungsbedarf (Z. 58-59): Mobbing klarer zu diagnostizieren, praktische Anwendung von Methoden und Strategien</p> <p>Schwerpunkt Wissen: Giraffen- und Wolfsprache</p>

	Keine Weiterbildung bekannt
B3	<p>Ausreichend, insbesondere in Hinblick auf Prävention (Z. 47-49)</p> <p>Herausforderung Diagnostik unterschwelliger Formen</p> <p>Gutes Wissen über klassische Mobbingformen (Z. 57-60)</p> <p>Eigener Weiterbildungs- und Lernbedarf: Verdeckte Mobbingformen, Cybermobbing (Z. 60-66)</p> <p>Keine Weiterbildung bekannt</p>

Erfahrungen mit Strategien oder Methoden

B1	<p>Ich habe mit ihnen die Giraffen- und die Wolfssprache eingesetzt (Z.73-74)</p> <p>Ich habe mit ihnen auch Situationskarten, also habe ich selber erstellt, wo die Kinder wirklich einzelne Konflikte spielen dürfen, also Rollenspiele (Z. 74-75)</p> <p>Ich habe mit den Kindern auch ein YouTube-Video geschaut von der Akademie für Lerncoaching, wo es auch um das No-Blame-Approach geht (Z. 77-78)</p> <p>Ich arbeite vorzu daran und ich schaue, was bei den Kindern eher anspricht und was eher nicht. Genau, auch das Thema Mobbing selbst werden wir behandeln. Da gibt es natürlich verschiedene Themen wie Cybermobbing oder einfach Mobbing in der Schule, was man ansprechen kann (Z. 81-84)</p>
B2	<p>Eine davon ist sicher die Förderung des Klassenklimas, in dem ich regelmässig gemeinsam mit den Schülern an einem positiven Miteinander arbeite. Ich bespreche die Klassenregeln und habe ein klares Verständnis dafür, wie man miteinander umgeht, respektvolles Verhalten und ein Gefühl der Sicherheit der Klasse zu vermitteln (Z. 82-85)</p> <p>Zudem vereinbare ich Verträge mit den Kindern, die unser gemeinsames Verhalten und unsere Ziele festhalten. Gerade auf der Unterstufe finden das die Kinder sehr cool (Z. 85-87)</p> <p>Ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, sodass sie mich als eine vertraute Bezugsperson sehen und sich bei mir öffnen können (Z. 87-89)</p> <p>Ich begann mit einer kleinen Geschichte, (..) also Bilderbücher und Geschichte, die ein Beispiel für Mobbing oder respektvolles Verhalten darstellen. (..) Danach</p>

	<p>habe ich versucht, die Kinder zu ermutigen, ihre eigenen Erlebnisse und Gedanken vor allem zu teilen und deshalb das Bewusstsein für die Thematik zu schärfen und das Verständnis füreinander zu fördern (Z. 97-101)</p> <p>Auch habe ich gemeinsam mit den Schülern eine Liste von Verhaltensweisen erstellt, die wir als Klasse unterstützen wollen und eine andere Liste für Verhaltensweisen, die wir eben nicht akzeptieren. Diese Listen hängen im Klassenraum und wir besprechen sie regelmässig, um das Bewusstsein aufrechtzuhalten. Durch diese Methode haben die Kinder [00:10:21] nicht nur ein besseres Verständnis für Mobbing-Situationen entwickelt, sondern auch ein Gefühl der Verantwortung für das Klassenklima (Z. 101-106)</p>
B3	<p>Um Mobbing in meiner Klasse zu begegnen, setze ich verschiedene Strategien ein. Eine der wichtigsten Massnahmen ist es, ein positives Klassenklima zu fördern, indem ich regelmässig soziale Projekte durchführe (Z. 71-73)</p> <p>Zum Beispiel bei denen die Schüler über den respektvollen Umgang miteinander sprechen und gemeinsame Aktivitäten unternehmen. Besonders erfolgreich war zum Beispiel die Einführung von Klassenregeln, die wir gemeinsam erarbeitet haben, um gegenseitigen Respekt und Toleranz zu betonen (Z. 73-76)</p> <p>Auch nutze ich die Peer-Meditation, bei der einige Schüler darin geschult werden, Konflikte zwischen ihren Mitschülern zu moderieren. (.) Dies hat gut funktioniert, da die Schüler oft leichter mit Gleichaltrigen sprechen können (Z. 76-69)</p> <p>Ein weiterer Ansatz, den ich verwende, ist der No-Blame-Approach. Das ist bei uns in der Schule sehr zentral, weil wir die betroffenen Schüler in den Prozess einbeziehen, ohne sie für das Mobbing verantwortlich zu machen. Dies fördert das Verständnis und die Empathie unter den Schülern (Z. 79-82)</p> <p>Ausserdem habe ich eine Vertrauensbox eingeführt, in der Schüler anonym ihre Sorgen oder Beobachtungen mitteilen können. Dies hilft mir, frühzeitig auf Probleme aufmerksam zu werden (Z. 82-84)</p> <p>Eine besonders effektive Strategie, die ich gegen Mobbing eingesetzt habe, ist die Peer-Meditation. (.....) Peer-Meditation. In einem Fall, in dem ein Schüler über mehrere Wochen von seinen Mitschülern ausgegrenzt wurde, habe ich einige Schüler ausgewählt und sie darin geschult, als Mediatoren zu arbeiten. Wir haben Workshops durchgeführt, in denen sie gelernt haben, Konflikte freundlich zu besprechen und die Gefühle der anderen zu verstehen. Ich habe die</p>

	<p>betroffenen Schüler in den Mediationsprozess einbezogen, damit sie ihre Sichtweise und Gefühle teilen konnten, ohne dass jemand beschuldigt wurde. Diese Vorgehensweise hilft nicht nur den betroffenen Schülern, sich wieder in die Klasse integriert zu fühlen, sondern auch den Mitschülern, Verantwortung zu übernehmen (Z. 89-97)</p>
--	---

Anzeichen von Mobbing

B1	<p>ich hatte letztes Schuljahr einen Mobbingfall und da habe ich eigentlich nichts gemerkt, leider muss ich sagen. (..) Wie ich darauf aufmerksam wurde, ist, dass der Schüler nicht mehr in die Schule gekommen ist. Er hat sich vorher zurückgezogen, das fiel mir auf, aber war mir nicht so bewusst. Es ist mir aufgefallen, ein bisschen, nicht extrem, aber es war mir wie nicht bewusst, dass ein Mobbingfall dahinter stecken könnte (Z. 119-123)</p> <p>Er ist dann von heute auf morgen einfach unentschuldigt von der Schule weggeblieben. (..) Und auch sein Verhalten, als ich dann wusste, was los war, habe ich dann gemerkt, ist ganz anders. Wenn man das weiss und bewusst darauf achtet, hat man das schon gemerkt. Er war sehr zurückgezogen, er hat sich nicht mehr geöffnet, er hat nicht mehr so gut mitgemacht (Z. 124-127)</p> <p>Seine schulischen Leistungen haben darunter gelitten, er hat viel weniger gelacht, er war teilweise fast schon depressiv. Es wurde dann auch schlimmer mit der Zeit, aber sein Verhalten hat sich extrem verändert (Z. 128-130)</p> <p>Auf jeden Fall, wenn er auf mich zugekommen wäre, wenn vielleicht andere Kinder auf mich zugekommen wären. Weil Kinder merken das eher, wenn jemand aus der Klasse, also Kinder bemerken das viel früher, als die Lehrer das bemerken. Das ist einfach so, weil wir haben so viel anderes, worum wir uns kümmern müssen. Da ist nicht der erste Gedanke, hier wird ein Kind gemobbt. Vor allem machen viele Täter das auch genau dann, wenn die Lehrperson nicht da ist. Also können wir als Lehrpersonen es vielleicht noch viel schwieriger haben, es herauszufinden oder zu bemerken. Die Kinder merken das eher. Es wäre für mich hilfreich gewesen, hätte mir jemand einen Tipp gegeben, auch anonym (Z. 135-142)</p> <p>Der Mobbingfall an und für sich ging etwa schon ein halbes Jahr. Bis ich es herausgefunden habe und bis ich etwas unternommen habe, bis sich etwas</p>
----	--

	<p>geändert hat, ging es schon vier bis sechs Monate. Das war wie ein schleichender Prozess (Z. 149-151)</p> <p>Es war nicht von heute auf morgen Vollmobbing, sondern es kam eher schleichend. Bis ich etwas gemerkt habe, bis ich etwas unternehmen konnte, waren es vier bis sechs Monate (z. 151-153)</p> <p>Immer wieder. Es kam immer wieder von den gleichen Schülern. Es waren manchmal verschiedene Opfer, aber es waren immer wieder die gleichen Täter. (.) Und auch mit diesem einen Jungen, wo es wirklich extremer war, da war jede Woche irgendetwas (Z. 157-159)</p> <p>Die Täter waren sich nicht so richtig einer Schuld bewusst und wurden dann auch immer selbstsicherer, würde ich mal sagen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die anderen Kinder sich so distanzieren, dass so Gruppen gebildet werden, dass die Klassengemeinschaft eigentlich immer mehr gesplittet wurde. Und der Schüler selbst, das habe ich ja eigentlich schon gesagt, dass er sich wirklich sehr verschlossen hat, sich zurückgezogen hat, nicht mehr so viel gelacht hat (Z. 169-174)</p> <p>Ich glaube, bemerkt haben sie es sicher. Sie haben es sicher bemerkt und auch früher als ich bemerkt, aber niemand hat sich wahrscheinlich auch getraut, etwas zu sagen. (.) Weil als Petze hat man ja dann nicht gerade den besten Ruf und dann wird man vielleicht noch selbst gemobbt. Also das trauen sich die Kinder dann wie nicht so richtig der Lehrperson dann noch etwas zu sagen (Z. 179-183)</p> <p>Also nachdem der Schüler nicht mehr in die Schule gekommen ist, war ja der Austausch mit den Eltern da. Und die Eltern haben mir dann erzählt, dass der Junge ihnen gesagt hat, er möchte nicht mehr in die Schule kommen. So und so ist das passiert. Also er hat sich eigentlich den Eltern anvertraut. Und die Eltern haben dann durch den Austausch mit mir das erzählt (Z. 199-203)</p> <p>Also die Kinder haben sich, wie gesagt, auch voneinander distanziert. Es haben sich Gruppen gebildet. Ich denke, auch einige Kinder hatten dann auch Angst vor den Tätern, haben sich sowie daraufhin distanziert. Also der Klassenzusammenhalt war dann wirklich nicht mehr da, nicht mehr vorhanden (Z. 214-217)</p>
B2	<p>Ich wurde auf den Mobbing-Fall aufmerksam, als ich bemerkte, dass die neue Schülerin in der Klasse häufig ausgelacht wurde, besonders von einigen Jungs. Sie wurde aufgrund ihres Dialekts, sag ich mal, wie fertig gemacht, was sie sehr</p>

verunsicherte. Ich sah, dass sie sich während des Unterrichts immer mehr zurückzog und versuchte, sich im Hintergrund zu halten, anstatt aktiv am Geschehen teilzunehmen, obwohl sie eigentlich ein sehr tapferes Mädchen war (Z. 151-156)

Ich habe die Situation ziemlich schnell erkannt. Ich denke, weil die Schülerin neu in unsere Klasse integriert wurde, konnte ich beobachten, dass sie in den ersten Tagen Schwierigkeiten hatte, einen Anschluss zu finden, was in einer neuen Umgebung nicht einfach ist. (..) Es fiel mir auch schnell auf, dass sie von einigen Jungs gezielt ausgelacht wurde. Wegen ihres Dialekts und, ich denke, auch wegen ihrem Aussehen (Z. 161-165)

Diese direkte Form des Mobbing war schwer zu übersehen, besonders weil ich ein allgemeines Gefühl in ihrer Körpersprache und ihrem Verhalten wahrnahm. Sie wirkte oft traurig und zurückgezogen. [00:16:48] Dann habe ich mich dazu entschlossen, diese Situation noch genauer zu beobachten (Z. 165-169)

Der Mobbingfall dauerte länger, als ich zunächst eingeschätzt hatte. Ich konnte sehen, wie schwierig es für das betroffene Mädchen war, mit der Situation umzugehen, besonders während der Pausen. Sie zog sich zurück und weiss, dass sie sich nicht traute, zur Pausenaufsicht zu gehen. Sie hatte keine vertrauensvolle Beziehung zu den Aufsichtspersonen (Z. 174-178)

Ich würde sagen, leider täglich. (..) Schüler, die gemobbt haben, schienen genau zu wissen, wie sie vorgehen sollten oder konnten. Da wir die Stelle teilten, war es für die betroffenen Schüler manchmal leichter gemacht. Sie wussten, wann ich und meine Stellenpartnerin am Arbeiten waren. Sie konnten die Situationen und die Pausen ausnutzen. Der Austausch mit meiner Stellenpartnerin fand zwar regelmässig statt, aber trotz unserer geführten Gespräche fühlte ich mich nicht so wohl dabei, weil ich nicht 100% präsent war für die Kinder (Z. 182-188)

Es war schwierig, eine effektive Lösung zu finden, die das Mobbing eindämmte. Ich hatte das Gefühl, dass wir nicht schnell genug handeln konnten, um die betroffenen Schüler und Schülerinnen zu schützen und das Klassenklima zu verbessern (Z. 188-190)

Obwohl sie ein tapferes Mädchen war, ging es ihr emotional nicht so gut, was sich im Unterricht widerspiegelte. (..) Sie meldete sich immer weniger und schien oft in ihren Gedanken zu sein. Sie wirkte sehr verträumt (Z. 194-196)

	<p>Ich fand es positiv und schön, dass sie das Gespräch zu mir immer wieder suchte. Obwohl ich im Teilzeitpensum arbeite, kam sie immer wieder zu mir. Das habe ich auch sehr geschätzt. (..) Es war auch offensichtlich, dass sie einen Draht zu mir hatte. Sie teilte immer wieder mit mir, wie es ihr ging. (.) Diese Offenheit war für mich sehr wichtig, weil ich ihre Gefühle wahrnehmen konnte, um sie besser zu verstehen (Z. 196-200)</p> <p>Einige Schüler haben schon darauf reagiert. Vor allem die Mädchen haben den Mobbing-Fall bemerkt. (.) Sie haben sich aktiv dafür eingesetzt, das betroffene Mädchen zu unterstützen. Sie haben sie in ihre Gruppe integriert und sie in verschiedene Aktivitäten einbezogen. (..) Diese Unterstützung war sehr wichtig für das betroffene Mädchen, da sie ein Gefühl von Zugehörigkeit und Sicherheit erhielt. Die anderen Schülerinnen haben das auch bemerkt. Sie haben immer wieder gefragt, wie es ihr ging (Z.205-210)</p> <p>Bei den Jungs war es aber ein bisschen anders. [00:21:54] Sie haben sich eher zurückgezogen, die sie nicht mitgemacht haben. Sie haben mit der Situation nicht wirklich aufgehört. Es hat wirklich Zeit benötigt (Z. 210-212)</p> <p>Wie bereits erwähnt, wurde sie verbal angegriffen. Sie wurde wegen ihrem Aussehen und ihrem Dialekt gehänselt. Diese Dinge sind mir vor allem aufgefallen. Sie zog sich zurück und meldete sich im Unterricht weniger und wollte nicht im Mittelpunkt stehen. Sie hatte ein bisschen Angst, hatte ich das Gefühl (Z. 217-220)</p> <p>Als die anderen Schüler, insbesondere die Mädchen, anfangen, das betroffene Mädchen zu verteidigen und aktiv in die Gruppe zu integrieren, begann sich die Atmosphäre zu bessern. Diese Unterstützung führte nicht nur dazu, den betroffenen Mädchen wohler zu fühlen, sondern führte auch dazu, dass wir ein grösseres Gemeinschaftsgefühl (.) innerhalb der Klasse entwickeln konnten. (.) Es gab auch Momente, in denen Spannungen wieder aufkamen und die Klassendynamik durch diesen Mobbing-Fall belastet wurde. (..) Wir haben immer wieder über das Thema Respekt und Zusammenhalt gesprochen (Z. 225-231)</p>
B3	<p>Der Schüler war oft traurig, meldete sich im Unterricht weniger und hatte plötzlich keine Freude mehr in der Klasse. Die Mitschüler haben den Kontakt zu ihm vermieden, was mir in Gruppensituationen aufgefallen ist. Zudem hatte ich den Eindruck, dass er sich häufig zurückzog und während der Pausen allein blieb, was mir Sorgen bereitete (Z. 136-139)</p>

Sein allgemeines Verhalten war auch verändert, da er oft mit gesenktem Kopf durch die Klasse ging und weniger am Unterricht teilnahm. All diese Anzeichen deuteten darauf hin, dass etwas nicht stimmte und haben meine Aufmerksamkeit auf den Mobbing-Fall gelenkt (Z. 139-142)

Leider habe ich die Situation erst nach einigen Wochen erkannt, da es zunächst wie ein normaler Streit unter den Kindern wirkte. Erst durch Gespräche mit anderen Kindern und den Betroffenen wurde mir klar, dass es sich um systematische Ausgrenzung handelte. Ich stellte fest, dass ich die kleinen Anzeichen wie das Zurückziehen des Schülers und die negative Stimmung in der Klasse anfangs nicht ausreichend wahrgenommen hatte (Z. 147-151)

Der Mobbing-Fall dauerte etwa zwei Monate (Z. 160)

Zum Glück waren die Mobbing-Situationen in meiner Klasse eher selten (Z. 165)

Der betroffene Schüler war zurückhaltender, meldete sich weniger und schien insgesamt etwas angespannt. Oft sass er still in der Ecke und wirkte desinteressiert, während seine Mitschüler aktiv am Unterricht teilnahmen. Er hatte Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und auch seine Noten verschlechterten sich, was mir zusätzlich zu denken gab. Zudem fiel mir auf, dass er häufig den Blick abwandte und sich eher in die hinteren Reihen zurückzog, um nicht in den Mittelpunkt zu geraten. Dieses Verhalten machte mir deutlich, dass er sich in der Klassengemeinschaft nicht wohlfühlte und ich wusste, dass ich etwas unternehmen musste, um ihm zu helfen (Z. 174-181)

Einige Kinder haben bemerkt, dass der betroffene Schüler ausgegrenzt wurde, aber sie haben mir nichts gesagt, weil sie Angst hatten, selbst zum Ziel zu werden. Einige von ihnen haben mir in vertraulichen Gesprächen ihre Sorgen mitgeteilt, aber sie haben sich nicht getraut, öffentlich zu helfen (Z. 185-188)

In Gruppensituationen spürte man auch, dass die anderen Schüler sich unwohl waren und versuchten, den betroffenen Schüler in Gespräche einzubeziehen. Es gab auch Kinder, die einfach weggeschaut haben und nichts unternahmen. Diese Angst und Unsicherheit hielten die anderen Schüler davon, einzugreifen. (.) Dadurch fühlte sich der betroffene Schüler nachisolierter und alleine in der Klasse (Z. 188-192)

Gespräche mit den Eltern des betroffenen Kindes waren sehr hilfreich. Sie berichteten mir, dass ihr Kind zu Hause oft traurig und zurückgezogen war (Z. 197-198)

	<p>Auch Veränderungen im Sozialverhalten fielen mir auf, wie beispielsweise das häufige Alleinsein in der Pause und das mangelnde Interesse an Klassenaktivitäten. (..) Hinweise von Mitschülern halten mir zusätzlich, dass sie mir erzählten, dass der betroffene Schüler oft gehänselt und nicht in Spiele einbezogen wurde (Z. 199-202)</p> <p>Die Atmosphäre in der Klasse war anfangs angespannt, da viele Schüler sich unwohl fühlten und nicht wussten, wie sie die Situation einschätzen sollten. (..) Zuerst habe ich das am Anfang auch nicht so gemerkt (Z. 212-214)</p>
--	--

B1	<p>Nichterkennen des Mobbinggeschehens</p> <p>Schulabstinentes Verhalten (Z. 119-123)</p> <p>Verhaltensänderung: Rückzug (Z. 124-127)</p> <p>Schlechtere Schulleistungen (Z. 128-130)</p> <p>Hilfreich anonyme Tipps (Z. 135-142)</p> <p>Schleichender Prozess über 4 bis 6 Monate (Z. 149-151)</p> <p>Wiederholtes Verhalten ausgehend vom gleichen Schülern (Z. 157-159)</p> <p>Spaltung der Klasse (Z. 169-174) (Z. 214-217)</p> <p>Sozialer Druck – keine Petze sein zu wollen (Z. 179-183)</p> <p>Austausch der Eltern (Z. 199-203)</p>
B2	<p>Auslachen der neuen Schülerin</p> <p>Verhaltensänderung: Rückzug (Z. 151-156)</p> <p>Schwierigkeiten in der Integration (Z. 161-165)</p> <p>Direkte Form des Mobbing, Körpersprache und Verhalten der betroffenen Schülerin (Z. 165-169)</p> <p>Rückzug in den Pausen (Z. 174-178)</p> <p>Tägliche Mobbing-situationen (Z. 182-188)</p> <p>Interventionen dauerten nicht lange (Z. 188-190)</p> <p>Auswirkungen auf Schulleistungen, keine aktive Mitarbeit mehr (Z. 194-196)</p>

	<p>Gespräch mit Schülerin (Z. 196-200)</p> <p>Spaltung der Klasse, soziale Unterstützung durch Mädchen, Ausgrenzung durch Jungen (Z.205-210) (Z. 210-212) (Z. 225-231)</p>
B3	<p>Verhaltensänderung, Rückzug, keine aktive Mitarbeit (Z. 139-142)</p> <p>Vermeidung des Kontakts, allein in Pausen (Z. 136-139) (Z. 199-202)</p> <p>Mehrere Wochen unentdeckt (Z. 147-151)</p> <p>2 Monate (Z. 160)</p> <p>Mobbing-Situationen in Klasse eher selten (Z. 165)</p> <p>Schlechtere Noten (Z. 174-181)</p> <p>Spaltung der Klasse (Z. 185-188) (Z. 188-192) (Z. 212-214)</p> <p>Gespräche mit den Eltern (Z. 197-198)</p>

Interventionen der Lehrpersonen

B1	<p>Dadurch, dass ich eine sehr gute Beziehung zu den Schülern hatte, habe ich einfach das Gespräch zuerst mit dem Opfer gesucht. Also ich habe mich mit ihm hingesezt (Z. 222-223)</p> <p>Ich wollte die Täter nicht bestrafen, das habe ich absichtlich nicht gemacht. Ich habe auch das dem Opfer gesagt, weil die Opfer haben oft Angst, dass die Täter dann noch mehr weitermachen oder aus Rache noch viel schlimmere Sachen machen, wenn sie wissen, dass das Opfer sie verraten hat. Darum habe ich zuerst das Gespräch mit dem Opfer gesucht und versucht herauszufinden, was passiert eigentlich, wieso ist das passiert und was ist genau das Problem oder was genau machen die Täter (Z. 225-230)</p> <p>Danach hat das Gespräch mit den Tätern stattgefunden, in dem ich wirklich darauf plädiert habe, wie sie sich in dieser Situation fühlen würden. Viele Kinder haben auch kleinere Geschwister und dann habe ich auch gesagt, wie würde es dir gehen, wenn das deinem kleinen Bruder oder deiner kleinen Schwester passiert? [00:23:58] Da können sich die einen Kinder schon sehr gut hineinversetzen und merken, okay, es ist vielleicht jetzt nicht so gut, was ich getan habe und für mich war das vielleicht noch nicht so schlimm. Ich habe auch mit den Tätern</p>
----	---

	<p>gesprächen, dass nicht alle Kinder gleich sind. Die einen sind sehr emotional oder sehr sensibel und reagieren auf kleinste Bemerkungen und andere Kinder, denen macht das nichts aus, wenn sie mal einen Spruch bekommen von anderen Kindern (Z.239-248)</p> <p>Dadurch hatte ich einen guten Überblick über die Situation, wodurch ich mich auch mit den Eltern gut austauschen konnte. Ich habe auch den Austausch mit der Schulheilpädagogin und mit der Schulsozialarbeiterin gesucht und auch mit diesen zusammengearbeitet und besprochen, was man machen könnte (Z. 248-251)</p> <p>Anschliessend habe ich es auch im Klassenrat thematisiert (Z. 251-252)</p> <p>Also die Täter waren zuerst ein bisschen uneinsichtig und haben ja so gemeint, wir machen ja gar nichts, wir machen ja nur Witze und es ist ja nur Spass. (.) Als ich dann aber wirklich gesagt habe, hey, aber schaut mal, der Schüler kommt nicht mehr in die Schule. Was braucht es, dass ein Schüler nicht mehr in die Schule möchte? Das braucht extrem viel. Für ihn ist das halt nicht nur ein bisschen. Für ihn ist das ein bisschen von dir, ein bisschen von dir und von allen ein bisschen. Und irgendwann ist das zu viel. Und es gibt Kinder, die sind sensibler und das müsst ihr verstehen. Es sind nicht alle Kinder gleich. So wie nicht alle Erwachsene gleich sind (Z. 279-286)</p>
B2	<p>eine besonders effektive Strategie, die ich persönlich gegen Mobbing eingesetzt habe, war die Förderung von Freundschaften und des Zusammengehörigkeitsgefühls in der Klasse (Z. 237-239)</p> <p>Ich habe regelmässige Gruppen- und Partnerarbeiten organisiert, bei denen die Schüler in wechselnden Gruppen zusammenarbeiten durften. (..) Dies ermöglichte den Kindern, (.) unterschiedliche Mitschüler kennenzulernen und Beziehungen zu anderen aufzubauen (Z. 239-242)</p> <p>Ich habe immer wieder Gespräche mit ihr geführt und mit der ganzen Klasse Bilderbücher angeschaut zu Themen Freundschaft, Miteinander und Gemeinsam, um das Bewusstsein für die Auswirkungen von Mobbing zu verdeutlichen (Z.253-255)</p> <p>Somit habe ich die Schüler aktiv in Gespräche eingebunden und sie ermutigt, ihre eigenen Gefühle zu teilen (Z. 255-257)</p> <p>Die Schüler, die in das Mobbing verwickelt waren, schienen ebenfalls positiv auf die Gespräche und auf meine Unterrichtseinheit über Freundschaft und Respekt.</p>

	<p>(..) Ich hatte das Gefühl, dass einige von ihnen Reue zeigten und sich bei dem Mädchen entschuldigt haben (Z.266-269)</p> <p>Trotzdem gab es Herausforderungen, da einige Schüler mehr Zeit benötigten, um ihr Verhalten zu ändern und zu verstehen und zu reflektieren, wie wichtig es ist, freundlich und respektvoll miteinander umzugehen (Z. 270-272)</p>
B3	<p>Es war wichtig, dass die Kinder und die Schüler nicht das Gefühl hatten, sie müssen öffentlich über den Vorfall sprechen, da das zusätzlichen Druck erzeugen könnte (Z.215-217)</p> <p>Stattdessen konzentrierte ich mich darauf, individuelle Gespräche anzubieten und den Schülern zu zeigen, dass ich ihre Anliegen ernst nehme. Auf diese Weise fühlten sich die Kinder sicherer und wir konnten gemeinsam daran arbeiten, eine unterstützende und respektvolle Klassengemeinschaft zu fördern (Z.217-220)</p> <p>Einmal habe ich eine Peer-Mediation eingeführt, bei der ausgewählte Schüler darin eingeschult wurden, Streit zu schlechten und Mobbing frühzeitig zu erkennen. Dabei haben wir mit konkreten Fallbeispielen gearbeitet und die Kinder haben gelernt, wie man Konflikte lösungsorientiert anspricht. Die Schulung förderte nicht nur das Verantwortungsbewusstsein der Schüler, sondern stärkte auch ihre sozialen Kompetenzen, da sie lernten, empathisch zuzuhören und verschiedene Perspektiven zu verstehen (Z. 228-233)</p> <p>Zuerst Einzelgespräche mit den betroffenen Schülern und Schülerinnen und Schülern geführt, um die Situation aus verschiedenen Perspektiven zu verstehen. Dann habe ich ein klärendes Gespräch am Schluss geführt, um das Thema Mobbing offen anzusprechen und klarzustellen, dass das Verhalten nicht toleriert wird. Aber erst, als sich die Situation beruhigt hat, haben wir am Schluss miteinander besprochen, wo alles wieder in Ordnung war (Z. 251-255)</p> <p>Der betroffene Schüler oder Schülerinnen fühlten sich erleichtert, dass die Situation endlich angesprochen wurde. Ich hatte das Gefühl, dass die Täter zunächst ein bisschen zurückhaltend reagierten, aber sie haben schliesslich ihr Verhalten reflektiert (Z. 260-262)</p>
B1	<p>Erst Gespräch mit dem Opfer (Z. 222-223) (Z. 225-230)</p> <p>Gespräch mit Tätern mit dem Ziel Verständnis zu wecken (Z.239-248)</p> <p>Überblick über Situation (Z. 248-251)</p>

	<p>Thematisierung im Klassenrat (Z. 251-252)</p> <p>Einbezug Jugendkontaktpolizei (Z. 252-255)</p> <p>Reflexion anregen (Z. 279-286)</p>
B2	<p>Förderung Freundschaften (Z. 237-239)</p> <p>Gruppenarbeiten zum gegenseitigen Kennenlernen (Z. 239-242)</p> <p>Information der Eltern (Z.244-246) / (Z.257-258)</p> <p>Gespräche führen</p> <p>Aufklärung über Mobbing (Z.253-255)</p> <p>Aktives Einbinden der Schüler (Z. 255-257)</p> <p>Gespräche mit betroffenen Schülern (Z.266-269)</p> <p>Zeit für Verhaltensänderung lassen (Z. 270-272)</p>
B3	<p>Reduktion von Druck (Z.215-217)</p> <p>Individuelle Gespräche (Z.217-220)</p> <p>Peer-Mediation (Z. 228-233)</p> <p>Einzelgespräche (Z. 251-255)</p> <p>Anregen von Reflexion (Z. 260-262)</p>

Unterstützung

B1	<p>Ich habe auch die JUPO, die Jugendkontaktpolizei, hinzugerufen, ob sie mal uns besuchen können und auch informieren können, auch bezüglich Cybermobbing, weil das kam dann auch ein bisschen dazu, dass sich die Kinder dann im Teams-Kanal von der Schule gehänselt haben (Z. 252-255)</p> <p>Ohne Unterstützung wäre es wahrscheinlich auch nicht so gut ausgegangen. Ich hatte sicher meine schulische Heilpädagogin, die mich sehr unterstützt hat. Mit ihr konnte ich eigentlich auch über alles sprechen und sie hat dann auch bewusster hingeschaut (Z. 316-319)</p> <p>Auch mit der Schulsozialarbeiterin habe ich viel geredet und der Junge ging dann auch zu ihr und hat auch mit ihr viel geredet. Das hat auch mir und auch dem Opfer, dem Jungen, sehr, sehr geholfen (Z.319-321)</p>
----	--

	<p>Und auch die Schulleitung war zum Teil involviert, als es darum ging, warum er nicht mehr in die Schule kommt. Da geht es ja auch um Schulabstizienz und da war auch die Schulleitung involviert und hat mich unterstützt in diesem Sinn (321-323)</p>
B2	<p>Ich habe auch die Eltern über die Situation informiert, (...) [00:27:13] damit sie auch dieses Thema zu Hause mit ihren Kindern besprechen können (Z.257-258)</p> <p>Die Eltern wurden dabei regelmässig per Club benachrichtigt. (..) Club ist ein Kommunikationsmittel in Glarus Nord, das wir genau nutzen. So konnten sie sicherstellen und wissen, welche Fortschritte und Massnahmen wir gemacht haben (Z.244-246)</p> <p>Es gab Unterstützung von verschiedenen Seiten. Vor allem die Schulsozialarbeit war eine wichtige Anlaufstelle. Aber sie hatte leider nicht so viel Kapazität. Sie kam einmal zum Unterricht und hatte eine Unterrichtseinheit zur Wolfs- und Giraffensprache durchgeführt, was für die Kinder und Schüler sehr hilfreich war (Z. 277-280)</p> <p>Besonders intensiv habe ich mich mit meiner Heilpädagogin ausgetauscht. Wir haben gemeinsam Strategien entwickelt, damit wir das Mädchen emotional unterstützen konnten und ihr Zusammenhalt in der Klasse fördern konnten. Die Zusammenarbeit war für mich sehr wertvoll, da sie mir neue Perspektiven und Ansätze zur Unterstützung der Schüler gezeigt hatte (Z. 280-284)</p> <p>Mit meiner Stellenpartnerin habe ich mich auch regelmässig ausgetauscht. Die Gespräche waren sehr hilfreich. Wir konnten unser Vorgehen analysieren, reflektieren und uns gegenseitig unterstützen (Z.285-287)</p>
B3	<p>ich erhielt die Unterstützung von der Schulsozialarbeit. (.) Mit ihr habe ich zusätzliche Gespräche geführt und sie hat auch zusätzliche Gespräche mit den betroffenen Schülern und auch ihren Eltern durchgeführt (Z. 267-269)</p>

Herausforderungen

B1	<p>Also die grösste Herausforderung war einfach, dass wir wenig Zeit haben. Wir haben sehr, sehr wenig Zeit als Lehrperson, uns um jedes einzelne Kind zu kümmern. Auch wenn das nicht so gut tönt, aber es ist einfach die Wahrheit (Z.328-330).</p>
----	---

	<p>Vor allem in der 5. und 6. Klasse haben sie extrem viel Stoff, den sie abarbeiten müssen. Da ist halt wenig Zeit für Schulrat oder für Klassenrat oder für Einzelgespräche. Da ist wirklich wenig Zeit übrig, um auf die einzelnen Schüler einzugehen (Z.330-333).</p> <p>. Und eine weitere Herausforderung war, wie ich jetzt genau vorgehe. Ich war dann wirklich froh, dass ich auf dieses YouTube-Video gestossen bin und dass ich es mit den Gesprächen gut meistern konnte. [00:32:50] Aber das genaue Vorgehen, was muss ich jetzt tun, wie soll ich mich verhalten, wie verhalten sich die Kinder danach, das ist ja auch wichtig. Bringt das überhaupt etwas und wie gehe ich vor, wenn jetzt meine Massnahmen nicht gefruchtet hätten? Da hatte ich schon ein paar schlaflose Nächte, ehrlich gesagt (Z.334-339)</p>
B2	<p>Ich wollte sicherstellen, dass ich die betroffenen Schüler nicht stigmatisiere oder noch mehr Konflikte auslöse. Das war eine Herausforderung für mich, obwohl die Klasse von diesem Mobbingfall gewusst hat (Z. 292-294)</p> <p>Zusammenfassend war es eine Herausforderung, zwischen dem Erkennen von Mobbing-Situationen und dem Schaffen einer unterstützenden, positiven Klassenatmosphäre zu finden, während ich gleichzeitig auf die individuellen Bedürfnisse der Schüler eingehen und berücksichtigen musste (Z.295-298)</p>
B3	<p>Eine grosse Herausforderung war es, das Vertrauen des betroffenen Schülers wiederzugewinnen und gleichzeitig den Tätern verständlich zu machen, welche Auswirkungen ihr Verhalten hat (Z. 273-275)</p>

Lernerkenntnisse

B1	<p>Ich warte nicht, bis ein Mobbing-Fall entsteht, sondern ich handle präventiv, indem ich versuche, die Sozialkompetenzen zu stärken, den Klassenzusammenhalt zu stärken (Z. 346-347).</p> <p>Ich würde auch mehr auf die Schüler-Lehrer-Beziehung eingehen durch Kommunikation (Z. 378-379)</p> <p>Und was ich auch unbedingt stärken würde, nicht nur die Schüler-Lehrer-Beziehung, sondern auch die Beziehung unter den Schülern. Also den Klassenzusammenhalt stärken (Z.381-383)</p> <p>Also wie gehe ich mit den Beschwerden und Hinweisen von Mobbing um? Auf jeden Fall ernst nehmen. (.) Also nicht irgendwie sagen, ja, das ist jetzt nichts oder</p>
----	--

	<p>das ist nicht so schlimm. Oder manchmal sagt man als erwachsene Person einem Kind, ja, stell dich nicht so an oder so schlimm ist das nicht. Aber für dieses Kind in diesem Moment ist es schlimm. Und sonst würde ein Kind das nicht erzählen. Also Kinder reden nicht über Sachen, die ihnen nicht wichtig sind, sondern über Sachen, die ihnen wichtig sind. Und wenn ein Kind sich einem anvertraut, muss man das unbedingt ernst nehmen und sofort handeln. Also das sofortige Handeln verhindert auch extremeres Mobbing (Z. 391-398)</p> <p>Und darum würde ich sofortiges Handeln wirklich sehr empfehlen und auch allen anderen Lehrpersonen empfehlen. Dass man wirklich Kinder ernst nimmt, die von Mobbing reden oder wenn sie zu einem kommen und sich einer Lehrperson anvertraut und sagt, mir geht es nicht gut. Weil wenn man das nicht ernst nimmt, dann kommt der Schüler nie wieder zu einem, um einem irgendetwas zu erzählen (402-406)</p>
B2	<p>Es hat sich gezeigt, wie wertvoll eine enge Zusammenarbeit mit Fachleuten wie Schulsozialarbeiten und Heilpädagogen ist. Ihre Unterstützung kann helfen, individuelle Strategien zu entwickeln und zusätzliche Ressourcen bereitzustellen, um die betroffenen Schüler besser zu unterstützen (Z. 323-326)</p> <p>Es ist auch wichtig, die Klassenregeln immer wieder miteinander zu besprechen. (..) Zukünftig werde ich auch mehr Zeit für die Förderung von Teamarbeit [00:35:18] und Freundschaften investieren, um den Schülern zu helfen, starke soziale Bindungen aufzubauen, was ich vor allem auf der Unterstufe sehr wichtig finde (Z. 329-332)</p> <p>Ein starkes Gemeinschaftsgefühl kann auch helfen, Mobbing vorzubeugen und ein unterstützendes Umfeld zu schaffen, in dem alle Schüler sich sicher akzeptieren und fühlen (Z. 332-334)</p> <p>Um präventiv gegen Mobbing vorzugehen, achte ich darauf, dass ich regelmässig Themen über soziale Kompetenzen und respektvollen Umgang miteinander in den Unterricht. Ich habe auch Rollenspiele mit den Kindern gelernt, wie sie selbst Konflikte lösen können, bevor es schlimmer wird. Und Klassenregeln und Zusammenhalt besprechen (Z. 339-342)</p> <p>Wenn ich die Möglichkeit hätte, zurückzublicken, würde ich den Vorfall genauer dokumentieren. Zwar habe ich mir einige Notizen im Lehreroffice gemacht, aber teilweise habe ich vergessen, die Daten einzutragen (Z. 348-350)</p>

	Eine offene Haltung gegenüber Feedback und die Bereitschaft, eigene Praktiken zu reflektieren, können sicher auch dazu beitragen, einen noch besseren Zusammenhalt zu fördern und präventiv gegen Mobbing zu wirken (Z. 366-368)
B3	<p>Ich habe gelernt, dass es wichtig ist, frühzeitig einzugreifen und präventiv zu arbeiten, was nicht immer einfach ist (Z. 294-295)</p> <p>Offene Gespräche und das Schaffen einer vertrauensvollen Atmosphäre sind entscheidend, um Mobbing gar nicht erst entstehen zu lassen (Z. 295-297)</p> <p>Ich nehme jede Beschwerde ernst und höre mir beide Seiten der Geschichte an. Präventiv arbeite ich regelmässig an schulischen Projekten, Regeln und biete Gesprächsmöglichkeiten, um eine offene Kommunikation zu fördern (Z. 302-304)</p> <p>Zusätzlich ermutige ich die Schüler, ihre Gefühle und Beobachtung zu teilen und führe regelmässig Klassenbesprechungen durch, in denen wir über Respekt und Umgang miteinander sprechen. (.) Diese Massnahmen schaffen ein sicheres Umfeld, in dem sich die Schüler trauen und Probleme anzusprechen, bevor sie eskalieren (Z. 304-308)</p> <p>Ich würde versuchen, früher einzugreifen, was nicht einfach ist, weil die Mobbing-Situationen oft versteckt sind (Z. 313-314)</p> <p>Ich würde mit den Eltern und der Schulsozialarbeit zusammenarbeiten, um eine schnellere Lösung zu finden und noch mehr Zeit einzubauen, weil oft fehlt die Zeit im Unterricht (Z. 314-316)</p> <p>Auch ist es wichtig, dass die Eltern stärker in Präventionsmassnahmen eingebunden werden, damit sie wissen, worauf sie bei ihren Kindern achten müssen und wie sie mit den Lehrpersonen zusammenarbeiten können, wenn es zu Problemen kommt (Z. 326-329).</p>

Langfristige Wirkungen

B1	Also das Opfer kam wieder in die Schule und ich hatte das Gefühl, er kam wieder fröhlicher in die Schule und gerne in die Schule. Er öffnete sich mehr, er war zwar vorsichtig immer noch, aber ihm ging es auch besser, ich habe ihn auch immer jede Woche gefragt, ist alles gut (Z. 365-368)
----	---

	bei den Tätern habe ich einfach gemerkt, dass sie aufhören, dass sie sich bewusster waren, was sie sagen, dass er wirklich Kinder verletzen können (368-370).
B2	Ihnen wurde bewusst, wie sie miteinander umgehen sollten und dass es nicht schön ist, wenn man ein Kind aus der Klasse aufgrund des Aussehens oder Dialekts beleidigt. (...) Das haben die Schüler sehr gut in Zukunft gemacht. Ich hatte sie ja noch ein Jahr weiter bei mir in der Klasse und konnte die Entwicklung von ihnen sehen (Z. 315-318)
B3	Die Klassengemeinschaft wurde gestärkt und es gab weniger Konflikte und der betroffene Schüler konnte sich wieder besser integrieren, auch wenn er anfangs noch etwas vorsichtig war (Z. 287-289)